

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação em Artes

CRISTIANE LEITE ALVES

**A CRISE DA REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO NA OBRA DE
CINDY SHERMAN: UMA REINTREPRETAÇÃO DO
AUTORRETRATO**

Belo Horizonte

2019

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Programa de Pós-Graduação em Artes

CRISTIANE LEITE ALVES

**A CRISE DA REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO NA OBRA DE CINDY
SHERMAN: UMA REINTREPRETAÇÃO DO AUTORRETRATO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes/Música

Linha de pesquisa: Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador: Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa

Bolsista Capes

**Agosto
2019**

A474c Alves, Cristiane Leite.

A crise da representação do sujeito na obra de Cindy Sherman : uma reinterpretação do autorretrato [manuscrito] / Cristiane Leite Alves. -- 2019. 112 f. , enc. : il., color. ; 31 cm.

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes, 2019.
Orientador : Prof. Dr. Alexandre Rodrigues da Costa

Bibliografia: f. 105-109

1. Arte e fotografia. 2. Cindy Sherman. 3. Fotografia artística. 4. Fotografia – retratos. I. Costa, Alexandre Rodrigues da. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-graduação em Artes. III. Título.

CDU: 77.0

Bibliotecária responsável: Gilza Helena Teixeira CRB6/1725

FICHA DE APROVAÇÃO

Dissertação defendida pela Mestranda Cristiane Leite Alves, em 30 de agosto de 2019, na Sede do Programa e Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes, da Universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e aprovada pela banca examinadora assim constituída:

Professor Doutor Alexandre Rodrigues da Costa
Orientador e Presidente
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Doutora Celina Lage
Examinadora interna
Universidade do Estado de Minas Gerais

Professora Doutora Vera Casanova
Examinador Externo
Universidade Federal de Minas Gerais

Yara dos Santos Augusto Silva
Examinador Externo
Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

A minha filha Isabelle, e aos meus pais Onofre e Nazaré.

“Ninguém está aqui além de mim”

Cindy Sherman

AGRADECIMENTOS

Ao orientador Prof^o Doutor Alexandre Rodrigues pela sua disponibilidade para me orientar ao longo desses anos de mestrado. Por todas as referências, correções e conversas no café, seu apoio foi fundamental para o aperfeiçoamento da minha escrita e para chegar ao fim dessa caminhada.

À minha filha Isabelle que sempre se orgulhou de me ver imersa nos livros, sabendo compreender meus momentos de ausência, compartilhando seu sorriso ao meu lado.

Aos meus pais que desde de cedo me ensinaram o valor do conhecimento e incentivaram o gosto pela pesquisa.

Ao meu marido, que virou revisor, palpiteiro, e companheiro nesses anos de mestrado.

Aos amigos que estiveram sempre ao meu lado incentivando e compreendendo minhas ausências.

À equipe de trabalho da rede Colegium pelo incentivo, carinho e compreensão ao longo dessa caminhada.

Aos meus alunos que me fazem querer aprender mais.

A CAPES pela bolsa de pesquisa.

RESUMO

Desde o surgimento da fotografia, a sociedade passou a pautar-se em uma constante vontade de afirmação de sua imagem, alterando assim, a forma como o sujeito contemporâneo constrói sua própria imagem. Na arte, é notável não apenas a busca pela construção de uma imagem identitária, mas, principalmente, no caso da artista, objeto de pesquisa desta dissertação, de um rompimento dessa imagem para a reformulação de seus próprios conceitos sobre o “eu”. Por isso, pretende-se, nesta pesquisa, analisar as obras produzidas pela artista Cindy Sherman, tendo em vista a sociedade contemporânea, que toma o autorretratar-se como prática cada vez mais comum.

Esta dissertação tem como objetivo discutir como através dos conceitos de paródia, sátira, grotesco e apropriação se constitui o trabalho desenvolvido pela artista norte americana Cindy Sherman, conhecida por suas fotografias de si mesma. Desta forma, a dissertação aqui apresentada, buscou elucidar questões sobre a construção de um ser ficcional que toma como corpo a artista Cindy Sherman, de forma a desconstruir a ideia de que ela produz um autorretrato, e questionar esse “eu” que vemos na superfície de suas imagens. Ainda buscando paralelo com o contemporâneo, analisamos como o *Instagram*, uma rede social, influencia suas novas produções.

Palavras-chave: autorretrato, desconstrução, paródia, sátira, grotesco, apropriação.

ABSTRACT

Since the beginning of Photography, society has been guided by a constant desire to affirm its image, thus changing the way the contemporary subject builds his own image. In art, it is remarkable not only the search for the construction of an identity image, but especially, in the case of the artist who is the object of this dissertation's research, a rupture of this image for the reformulation of her own concepts about the self. Therefore, this research intends to analyze the works produced by the artist Cindy Sherman, inserted in the contemporary society, which takes self-portrayal as an increasingly common practice.

This dissertation aims to discuss how through the concepts of parody, satire, grotesque and appropriation constitutes the work developed by the North American artist Cindy Sherman, known for her photographs of herself. Thus, the dissertation presented here, sought to elucidate questions about the construction of a fictional being that takes the artist Cindy Sherman as a body, in order to deconstruct the idea that she produces a self-portrait, and question this self that we see on the surface of her images. Still seeking parallel with contemporary age, we analyze how Instagram, a social network, influences their new productions.

Keywords : self-portrait, deconstruction, parody, satire, grotesque, appropriation.

LISTA DE IMAGENS

FIGURA 1 Hippolyte Bayard- Autorretrato de um homem afogado (1840)	20
FIGURA 2 <i>Untitled #38</i> , Cindy Sherman ,1979	25
FIGURA 3 <i>Untitled (Cowboy)</i> Richard Prince, 1989.....	30
FIGURA 4 Sherrie Levine. After Walker Evans. 1979	30
FIGURA 5 <i>Untitled #216</i> , Cindy Sherman, 1989	34
FIGURA 6 Madonna surrounded by Seraphim and Cherubim, Jean Fouquet ..	34
FIGURA 7 <i>Untitled Film Stills #83</i> , Cindy Sherman, 1980	39
FIGURA 8 <i>Untitled #28</i> – Cindy Sherman 1979	40
FIGURA 9 Botticelli, Judith Leaving the Tent of Holofernes, 1495-1500	46
FIGURA 10 <i>Untitled #228</i> , Cindy Sherman, 1990	46
FIGURA 11 Caravaggio, Bacchino Malato, 1593, Galleria Borghese	50
FIGURA 12 <i>Untitled #224</i> , Cindy Sherman 1990	50
FIGURA 13 Francisco Goya y Lucientes (Spain, Fuendetodos, 1746-1828).....	58
FIGURA 14 Brassai, sem título,1933	66
FIGURA 15 <i>Untitled #155</i> , Cindy Sherman – 1985	70
FIGURA 16 <i>Untitled #145</i> , Cindy Sherman - 1985.	71
FIGURA 17 <i>Untiled #156</i> , Cindy Sherman -1985	73
FIGURA 18 <i>Untiled #140</i> , Cindy Sherman -1985	80
FIGURA 19 <i>Untiled #153</i> , Cindy Sherman -1985	82
FIGURA 20 Print do Instagram de Sherman @cindysherman	90
FIGURA 21 Print do Instagram de Sherman @cindysherman	94
FIGURA 22 Print do Instagram de Sherman @cindysherman	96
FIGURA 23 Print do Instagram de Sherman @cindysherman	98
FIGURA 24 Print do Instagram de Sherman @cindysherman	99
FIGURA 25 Print do Instagram de Sherman @cindysherman	100

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	10
1. CAPÍTULO- Metamorfose de si: o imaginário na obra de Cindy Sherman	17
1.1 O contexto da fotografia e do autorretrato como forma de paródia, sátira e apropriação.	17
1.2 A alteração de significado na fotografia de apropriação	25
1.3 A dessacralização da história da arte na obra de Cindy Sherman.....	32
1.4 Mecanismo de apropriação: o uso da sátira e da paródia na série History Portrait	42
2. CAPÍTULO 2 – Alguma coisa se passa: a encenação do grotesco	54
2.1 Contexto: uma nova categoria da arte	5
2.2. Os primórdios da fotografia grotesca e seus desdobramentos contemporâneos	63
2.3 Os contos de fadas e as citações	68
2.4 O corpo é texto	76
3. CAPÍTULO 3 - Curadoria do eu	85
3.1 As poéticas tecnológicas: do museu ao Instagram	85
3.2 Um monstro na rede: o corpo sob a perspectiva do grotesco e da deformação a partir da tecnologia digital	89
4. CANSIDERAÇÕES FINAIS	102
5. REFERÊNCIAS	105
6. REFERÊNCIAS DAS IMAGENS.....	110

INTRODUÇÃO

Desde o surgimento da fotografia, a sociedade passou a ser pautada por uma constante vontade de afirmação de sua imagem, alterando, assim, a forma como o sujeito contemporâneo constrói sua própria imagem. Na arte, é notável não apenas a busca pela construção de uma imagem identitária, mas, principalmente, no caso da artista objeto de pesquisa desta dissertação, de um rompimento dessa imagem para a reformulação de seus próprios conceitos sobre o “eu”. Por isso, pretende-se, nesta pesquisa, analisar as obras produzidas pela artista Cindy Sherman, tendo em vista a sociedade contemporânea, que toma o autorretratar-se como prática cada vez mais comum.

Ao longo do século XX, surgiram propostas de um fazer artístico que se diferenciava do modelo de realismo fotográfico que levou à ideia que hoje temos da fotografia artística contemporânea. André Kertész (1894-1985) destituiu sua obra de elementos realistas em sua série “Distorções” e rompeu com o estigma da fotografia de ser, historicamente, uma representação do real. “A história da fotografia parece ter tido por nascimento e por origem o desejo de reproduzir o real” (SOULAGES, 2010, p.108), mas esse desejo logo foi revisto.

Também no século XX, junto às vanguardas europeias, movimentos artísticos como o Surrealismo inspiraram trabalhos fotográficos que rompiam com a ideia de “espelho do real”. Man Ray (1890-1976) viu um retorno da manipulação da imagem com finalidades artísticas em suas “Rayografias”. Ele utilizava a técnica da solarização de imagens que “velava” parcialmente a prata sensibilizada do negativo. Tal técnica foi vista como uma espécie de violação da imagem fotográfica, já que, em parte, o fotograma que recebesse luz durante o seu processamento se tornaria uma imagem danificada. Assim a fotografia torna-se livre para experimentação, característica que fará parte da obra de vários fotógrafos contemporâneos.

Essa subversão do modo de fazer fotografias ganha então visibilidade e aceitação por parte dos críticos de arte, uma vez que outros movimentos, como o surrealismo e a Pop Art, passam a se utilizar de técnicas alternativas para a produção de suas imagens. Essa liberdade abre caminhos para um novo tipo de fotografia, que não se importava mais com veracidade da imagem.

A visão pessimista de Walter Benjamin (1892-1940), quando analisa o surgimento da fotografia, o leva a considerar que essa forma de registro traria a perda da aura da obra

de arte. Outro que também não se mostrou a favor dessa nova invenção foi Charles Baudelaire (1821-1867) que, diante do realismo da fotografia, enveredou pela literatura fantástica como forma de escapar desse realismo fotográfico. Essa visão permaneceu vigente durante um período de consolidação da imagem fotográfica. Críticos como Villém Flusser (1920-1991) colocam que houve também uma mudança no processo criativo que tornou a arte hoje produzida inferior e sem autenticidade. Na visão de Flusser, a fotografia nos colocava como “funcionários do aparelho” (FLUSSER, 2009), apenas apertadores de botões, pois a máquina controlava todo processo. A visão do teórico se limita a um tipo de fotografia em que a câmera é utilizada como forma de captar uma imagem sem qualquer mecanismo de reflexão, pois o fotógrafo é apenas um apertador de botões. Contemporaneamente, já percebemos que a fotografia vai muito além desse mecanismo e pode ser subvertida por meio da liberdade de experimentações, como a própria Cindy Sherman faz ao construir sua imagem, ou seja, ela não é, segundo o conceito do próprio Flusser, uma funcionária da máquina, mas sim a criadora de imagens fotográficas consideradas arte.

Uma das maneiras que fotógrafos, no final do século XX e início do XXI, buscaram para subverter essa visão pessimista de um fazer fotográfico, limitador, foi buscar novas linguagem e intermodalidades para compor suas imagens por meio de linguagens. Uma dessas linguagens que aqui será discutida são as apropriações. Se remetermos à história da arte, perceberemos que apropriar-se de conceitos, e mesmo de fragmentos de outras obras, é uma constante ao longo da história, porém a discussão só ganhou corpo a partir das vanguardas modernistas do início do século XX. Posteriormente, resgatando esse contexto, surgem, na década de 1960, movimentos como a Pop-Art, que levará objetos da cultura de massa para a galeria, remetendo ao princípio dos *Ready-Made*. Como meio de apropriação, Andy Warhol utilizava imagens fotográficas para a produção de sua série de serigrafias de personalidades, que adquiriram novas conotações, tornando-se, elas próprias, imagens icônicas. Nesse sentido, a proposta da Pop-Art remete ao modelo Dadaísta de Marcel Duchamp (1887-1968) e abre espaço para os artistas contemporâneos desenvolverem essa ideia da apropriação. Como é o caso da artista aqui estudada, Cindy Sherman.

A fotografia ganha então espaço para desempenhar de forma legítima a linguagem da apropriação. Se remetermos ao início da fotografia, perceberemos que uma das vontades do fotógrafo que se iniciava nesse processo era ter em mãos um mecanismo

mais rápido que a pintura para criar belos retratos e, com frequência, autorretratos. Dessa forma, o sistema de apropriações de ideias e conceitos da pintura é utilizado pela fotografia como um meio de aproximação entre o fotógrafo e o cliente, ainda que de forma intuitiva. Hoje essa apropriação por parte dos artistas contemporâneos vai muito além dessas primeiras ideias.

Para entender melhor essa evolução da fotografia, podemos remeter aos seus primórdios. Em meados do século XIX, os estudos da mecânica, da ótica e da química se aliaram para a invenção de um meio de captura e reprodutibilidade de imagens capaz de fixar, satisfatoriamente, uma imagem luminosa. Algumas décadas depois, a fotografia já havia passado de um processo semiartesanal para uma produção industrial. Isso fez com que a fotografia se tornasse popular e propiciou a criação de estilos bastante particulares.

Observou-se o aparecimento de linhas de pensamento que pensavam diferentemente os usos e funções para a imagem fotográfica, sendo que uma delas via a fotografia como uma forma de perpetuar a realidade como se fosse um espelho da realidade (DUBOIS, 2006).

Uma segunda linha propunha uma aproximação da fotografia com as artes e é essa abordagem artística que será estudada nesta dissertação. Não podemos deixar de pensar que o surgimento da fotografia acarretou numa mudança de pensamento, pois acreditava-se que seria a “morte” da arte, já que o pintor que era responsável pela criação da representação do real, havia sido substituído pela câmera fotográfica, aparelho que permite o registro em um curto espaço de tempo. No entanto, a aguardada morte da arte não ocorreu, e a fotografia ganhou meios de se consolidar artisticamente, ganhando, assim, reconhecimento no meio artístico. Hoje ela já está presente nas galerias, nas bienais, nos leilões de arte e seu status de arte foi consolidado.

Para chegar a esse reconhecimento, a fotografia se aproximou do conceito de arte pelo movimento Pictorialista. Essa vertente produziu imagens que se afastavam da sensação de realidade fotográfica e experimentava técnicas que as aproximasse visualmente de desenhos a carvão por meio de fotogravuras. Kubrusly (1983) afirma que o público manifestava uma reação de estranhamento em relação aos novos métodos fotográficos pictorialistas quando comentava, para deleite dos autores, que aquilo não se parecia em nada com uma fotografia.

Pode-se perceber, no entanto, que cada vez mais, fotografar a si mesmo tornou-se uma forma de expressão artística. O aumento de produções fotográficas desse gênero tornou

necessárias pesquisas para construir possíveis conceitos e interpretações sobre esse novo modo de fazer autorretrato na contemporaneidade.

O objeto desta pesquisa tratará especificamente dos autorretratos da artista norte americana Cindy Sherman, apontando possíveis interpretações e análises que possam surgir do diálogo entre os seus autorretratos e os conceitos de apropriação, deformação, sátira, paródia e grotesco.

Cindy Sherman iniciou seus trabalhos artísticos ainda na State University College, Buffalo, com as séries *Doll Clothes* (1975) e *A Play of Selves* (1976). Ao final da década de 1970, ela lançou a série que a tornaria famosa: *Untitled Film Stills*, que teve início em 1977 e foi concluída em 1980. Depois disso, produziu diversas séries em que ela mesma é a retratada, mas, para análise desta pesquisa, iremos nos ater a *Disasters and Fairy Tales* (1985), *The History Portraits* (1988-90) e a sua produção mais recente divulgada por meio de sua galeria virtual do *Instagram*.

Cindy Sherman pensa sua imagem em todos os detalhes e, meticulosamente, se coloca diante da câmera como modelo, produtora, idealizadora da imagem. A artista pensa na construção de sua imagem, observando cada detalhe da composição, da pose e das cores empregadas na pintura para chegar o mais próximo possível do original.

Em um primeiro momento, para analisar os conceitos que foram propostos para pesquisa, buscaremos perceber, na série *The History Portraits*, como ocorre a apropriação das imagens dos grandes mestres italianos da pintura e de que forma Sherman utiliza como recursos a paródia e a sátira para a produção de suas narrativas. Vale ressaltar que os dois conceitos, paródia e sátira, possuem conotações e objetivos distintos. Por essa razão, serão discutidos no primeiro capítulo, primeiramente, esses conceitos para, em seguida, entrarmos na discussão sobre as obras das séries escolhidas. A apropriação por parte da artista torna-se ferramenta para construção de uma sátira em relação à sacralização das imagens dos pintores do Renascimento e do Barroco, pois Sherman inspira-se nessas imagens para compor figurino, pose, expressões, cenário e iluminação de suas composições e construir suas releituras fotográficas.

A apropriação, em suas diversas formas, não é um recurso tão recente e tem ligação com conceitos como a intertextualidade e a intermedialidade. Obras do cinema, televisão ou teatro que se originaram de obras literárias, por exemplo, são formas de aplicação da intertextualidade. Sherman utiliza esse modo de criar suas obras de arte ao produzir suas fotografias diretamente relacionadas com cinema, televisão, literatura, e com a própria História da Arte. De certa forma, ela se apropria do texto original, transformando a

narrativa textual em outra forma de expressão que seja adequada aos suportes e narrativas cinematográfica, televisiva ou teatral. Essa noção de adaptação é citada por Julie Sanders (2006) como um tipo de “bricolagem”, um agrupamento de referências que formam uma obra nova a partir de diferentes referências. Adaptação, segundo Sanders, é, frequentemente, um processo específico, envolvendo a transição de um gênero para outro: romance transformado em filme, drama em musical, prosa narrativa em ficção, etc. (SANDERS, 2006) e, na obra de Sherman, temos uma imagem que se reconfigura em outra imagem. Isso envolve, conseqüentemente, uma reinterpretação da obra a fim de que ela se adapte ao novo meio em que será relançada e ao seu novo público. As apropriações são introduzidas nas obras de forma que pareçam textos originais e são notadas por aqueles que conhecem a obra que inspirou a segunda versão apropriada. Quando aplica esses mecanismos de construção da imagem, Sherman ainda traz para essa adaptação uma crítica satírica ou parodística. Ao longo do primeiro capítulo discutiremos como se dá esse processo nas produções de Sherman, ao longo de sua carreira.

Outro ponto a ser discutido, ao longo dos capítulos, é um apanhado histórico a fim de determinar em que momento a produção de autorretratos fotográficos torna-se valorizada como obra de arte, legitimando, assim, as obras de Cindy Sherman como os autorretratos mais caros da atualidade. Para esta análise levanta-se a discussão sobre a atual série produzida por Sherman e divulgada por meio de sua galeria virtual do Instagram. A série em questão subverte a ideia de autorretrato, ressignificando a ideia de “*selfie*”, do uso de programas de edição de imagem, e ainda ironiza essa ferramenta de divulgação. A construção de sua imagem “bela”, ganha distorções e exageros para desconstrução e deformação de sua própria imagem. A galeria do Instagram torna seu trabalho mais livre e com forte crítica aos padrões sociais difundidos por essa mídia, fazendo repensar o que seria o atual autorretrato.

Outra série a ser analisada é *Disasters and Fairy Tales*. Esta série torna-se um marco em sua produção, pois há uma grande mudança na construção de suas imagens. Os contos de fada são reconfigurados e transformados em desastres, cenas grotescas e intimidadoras, próximas de uma fantasia grotesca. É neste momento que Sherman passa a utilizar próteses junto aos personagens para lhes trazer uma atmosfera de artificialidade, tornando-se quase irreconhecível.

Essa linguagem do grotesco ganha corpus no trabalho de Sherman, que passa de uma forma atenuada do grotesco até a deformação, a fragmentação de um universo do submundo. O grotesco passa então a ligar-se às figuras construídas por Sherman até suas

produções atuais para o Instagram. O corpo inserido em suas obras passa a dar lugar para um corpo despersonificado.

Percebemos então que, a cada nova série, a figura da autora se dissolve para dar lugar à obra. O filósofo francês Jean-Paul Sartre (1905-1980), autor de várias obras teatrais, escreve em *O imaginário* (1986) que “não é o personagem que se realiza no ator, é o ator que se irrealiza em seu personagem” (SARTRE, 1996, p.249). Também Cindy Sherman declara: “Eu não sinto que sou aquela pessoa. Talvez eu pense em alguma história ou situação, mas eu não me torno ela, a personagem”¹ (MOORHOUSE, 2014, p.134 - tradução da autora). Embora seus trabalhos sejam constituídos por autorretratos, Sherman nunca intencionou transformar-se um de seus personagens, mas sim em tornar-se neutra (ARCHER, 2013). Sherman produz um outro tipo de autorretrato, que subverte os conceitos discutidos pelos historiadores e críticos de arte. As obras permitem uma análise mais profunda daquilo que se tornou o autorretrato contemporâneo, e de como a artista se apropriou dos conceitos aqui apresentados. Serão aprofundados ao longo da pesquisa como suas produções passam a ter múltiplos significados.

No terceiro e último capítulo, abordaremos como se dá a construção de um Eu difundido via redes sociais, em especial o *Instagram*. Projeto que começou a cargo de uma experiência para a revista W e acabou por se tornar um meio de divulgação de suas obras, que, cada vez, mais aparecem desfiguradas, subvertendo a lógica dos autorretratos que são divulgados pelos usuários da rede. Outro ponto importante a ser discutido neste capítulo é a utilização dos programas de edição de forma reversa. Cada um dos personagens construídos por ela é remodelado para aparecer como uma figura grotesca das redes.

Misturando vida pessoal e obra, Sherman deixa uma dúvida sobre qual a intencionalidade dela ao utilizar o Instagram. Seria um experimento artístico, um modo de criticar os usuários das redes, um meio de tornar suas obras acessíveis a todos? São perguntas para as quais talvez não cheguemos a uma resposta única, mas o que se sabe é que seus “monstros” estão na rede.

Não havendo uma mensagem única na obra de arte, as propostas atuais, sejam elas figurativas ou não, no âmbito da fotografia, tendem a quebrar velhos conceitos e expectativas, assim permitindo uma vasta teorização do real sentido da produção como artista e como espectador. Ao pensar sobre os autorretratos fotográficos de Sherman,

¹ I don't feel I am that person, I may be thinking about a certain story or situation, but I don't become her.

precisa-se ter em mente que suas obras não são unicamente meras fotografias. Ao criar uma relação dentro do sistema das artes, ela não trabalha a fotografia isoladamente, mas sim de uma forma crítica, reformulando o conceito de autorretrato.

Pretende-se, então, analisar, ao longo desta dissertação, de que maneira os autorretratos produzidos por Cindy Sherman nos levam a repensar a prática desse gênero na arte contemporânea, no instante em que é possível identificar como o grotesco, a deformação, a sátira e a apropriação articulam, a partir do corpo, uma crise do próprio olhar.

1. CAPÍTULO 1 – A metamorfose de si: o imaginário na obra de Cindy Sherman

1.1- O contexto da fotografia e do autorretrato como forma de paródia, sátira e apropriação.

Com o advento da pintura, o retrato ganha ainda mais visibilidade e junto a esse desejo surge também o desejo de se autorrepresentar. O pintor passa então a pintar a si mesmo. Tal discussão é apontada de forma pertinente no livro *Espelho de artista* da autora Kátia Canton.

Os artistas começaram a pintar seus próprios rostos. Isso porque eles também queriam: deixar sua imagem gravada para o futuro; sentir que eram importantes como pessoas humanas e como profissionais; expressar em suas pinturas o que sentiam internamente, suas emoções e seus pensamentos; usar suas próprias imagens como pretextos para elaborar obras de arte, cuidando das cores, das pinceladas, dos contornos, das texturas. (CANTON, 2001, p. 05).

Segundo a autora acima citada, a forma de se autorretratar na pintura foi sendo desenvolvida ao longo da história da arte e ganhando importância fundamental no trabalho de artistas plásticos consagrados, lembrando, ainda, que o ato de pintar-se possui limitações quanto à forma de se representar. A pintura será sempre uma representação fragmentada de um sujeito, mas não um recorte temporal como a fotografia.

Podemos assim, perceber que, ao longo da história da arte, o artista foi buscando uma forma de representação mais fiel possível à realidade, para tornar sua imagem eternizada no tempo. Essa busca tornou-se real a partir do surgimento da fotografia e com ela a possibilidade de congelamento do sujeito, do tempo e do espaço, pelo menos em um dos enquadramentos escolhidos. Em outras palavras, esse ato gera um instantâneo. Comparando as duas linguagens, pintura e fotografia, podemos colocar a fotografia como solução para essa demanda de autorrepresentação.

A fotografia viria a solucionar efetivamente o problema, uma vez que, diferente da pintura onde se adicionam elementos ao quadro, na fotografia ocorre a subtração destes elementos – que já aparecem prontos – do espaço-tempo. A fotografia é uma imagem extraída deste espaço-tempo, é como se o obturador fosse a guilhotina da duração. O fotógrafo corta, o pintor compõe. (BARBON, 2011, p.1806)

Esse desejo de se eternizar passa então a fazer parte do imaginário da sociedade. Com a passagem para modernidade, o homem moderno passa a desejar se afirmar também perante o outro, e sua imagem passa a ser mutável, criando o que o teórico Stuart Hall (2000) descreve como fragmentação do indivíduo e da identidade: “O sujeito,

previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não resolvidas” (HALL, 2000, p.12).

E agora não é diferente na contemporaneidade. Nossa sociedade vive cercada por experiências visuais e a imagem ganhou lugar de destaque como forma de comunicação. Essa mudança para o visual ganhou grande destaque com a invenção da fotografia, que renovou não só a arte como o olhar daquela sociedade do início do século XIX. Nasce junto com a fotografia e os estudos sobre ótica um novo tipo de observador, que é explicado pelo teórico Jonathan Crary: “O que denomino observador é apenas um efeito de construção de um novo tipo de sujeito ou indivíduo no século XIX” (CRARY, 2012, p.23). Esse novo observador fez emergir o que Crary denomina como “consumidor-observador” (CRARY, 2012). Dessa forma, o modo como passamos a interpretar e perceber as imagens ganha um novo significado na sociedade, que passa a pensar e a ler imagens o tempo todo, como observa Boris Kossoy:

A nova invenção veio para ficar. Seu consumo crescente e ininterrupto ensejou o gradativo aperfeiçoamento da técnica fotográfica. Essencialmente artesanal, a princípio, esta se viu mais e mais sofisticada à medida que aquele consumo, que ocorria particularmente nos grandes centros europeus e nos Estados Unidos, justificou inversões significativas de capital em pesquisas e na produção de equipamentos e materiais fotossensíveis. A enorme aceitação que a fotografia teve, notadamente a partir da década de 1860, propiciou o surgimento de verdadeiros impérios industriais e comerciais. (KOSSOY, 2001, p. 25)

O historiador demonstra, então, como essa nova descoberta ganha visibilidade artística e comercial ainda no século XIX. A fotografia ganha corpo nessa sociedade, que passa a consumi-la como forma de registro de memória, dando espaço ainda ao grande número de retratos. “A fotografia gerou um completo rearranjo no mundo das imagens e no modo de olhar” (JUNQUEIRA, 2011, p.44). Tal modo de olhar se aplica em relação ao outro e a si mesmo, o que permitiu seu desenvolvimento para chegar ao que consideramos arte.

Uma vez que os retratos pintados eram caros e demorados, a fotografia possibilitou o consumo desse registro de forma rápida e mais barata, ganhando a ilusão de que o tempo estaria registrado, de forma permanente, através das imagens fotográficas.

A foto se torna um equivalente visual exato da lembrança. Antes da fotografia, as formas de representação pictórica dependiam da habilidade do artista e até o século XIX aqueles que praticavam o ofício da pintura e do desenho, buscavam um resultado o mais fiel possível ao ‘natural’, ou seja, daquilo que pode ser percebido pelos sentidos. A busca pela perfeição pictórica levou a pesquisas que resultariam na invenção da fotografia. Para isso, foram

necessárias várias descobertas científicas que convergiriam para tornar a imagem técnica uma realidade. (SOUZA, 2016, p.22)

Ao logo do processo de afirmação da fotografia, além dos retratos, os autorretratos também ganham visibilidade. Houve a possibilidade de o sujeito ser o artista criador e, simultaneamente, a própria obra. Dessa forma, torna-se possível se autorrepresentar e se expressar diante da máquina, buscando a criação de identidade, que, em muitos momentos, é ficcional. Essa forma de linguagem fotográfica teatralizada é o que possibilita ao espectador se identificar com o marco intencional de um tempo e de um contexto.

Essa prática, que ao longo dos anos foi se desenvolvendo e ganhando espaço dentro do universo das imagens, mostra-se cada vez mais frequente na contemporaneidade. A construção de imagens fotográficas de si mesmo pode ser classificada, ainda, como fotografia conceitual, tendo em vista que projetos dessa natureza se tornam cada vez mais utilizados na arte contemporânea, tal como pode ser percebido nas obras aqui analisadas e que foram desenvolvidas pela artista norte-americana Cindy Sherman.

O trabalho desenvolvido por Sherman desde a década de 1970, possui conceitos ligados não só fotografia, mas uma relação direta com outras linguagens no campo da arte. Essa forma de compor e desenvolver seus trabalhos vem carregada de críticas, sátiras e ironias. A forma que a artista encontra para questionar padrões e contextos contemporâneos é a de encenações fotográficas de autorretratos.

Quando olhamos em retrospecto a história da fotografia, percebemos de forma marcante o autorretrato ainda nos primeiros anos de seu surgimento. É assim quando conhecemos a obra de Hippolyte Bayard (1801-1887), fotógrafo pioneiro francês e um dos inventores do processo fotográfico. Uma de suas fotografias, datada de 1840, é um autorretrato “encenado”, no qual ele se apresenta como um personagem de teatro, dramatizando. Podemos notar que não há a preocupação em construir uma fotografia fiel à realidade, mas sim uma obra cheia de teatralidade, (Figura 1). Tudo isso para questionar a legitimidade do reconhecimento da criação da fotografia atribuída a Nicéphore Niépce (1765-1833) e Louis Daguerre (1787-1851), com os processos de Heliografia (escrita com sol) e a daguerreotipia, respectivamente.

FIGURA 1: Hippolyte Bayard- Autorretrato de um homem afogado (1840)

Hippolyte Bayard já questionava, naquele momento, o autorretrato como uma representação de si mesmo, pois, como percebemos, há uma encenação dramática ao construir sua própria imagem, questionando assim, a noção que é estabelecida à imagem fotográfica como “espelho do real” (DUBOIS, 2006). A imagem produzida por Bayard sugere a morte por afogamento, seu corpo em desequilíbrio, coberto por uma manta e seus olhos fechados, assumindo um papel de protesto, de uma morte encenada. Como na pintura de um autorretrato, o artista poderia se representar da forma como gostaria de ser visto, encenando diante da câmera, sendo permitida essa manipulação, tal como nota-se na obra de Bayard. Dessa maneira, a vontade de extrapolar o conceito de autorretrato na fotografia a acompanha desde o seu surgimento e ganha maior destaque na arte contemporânea, na qual o artista busca suas referências e justificativas em momentos marcantes da história da arte.

Walter Benjamin (1892-1940), teórico que discute sobre a modernidade e a fotografia ainda no início do século XX, coloca a imagem de Bayard e de fotógrafos

contemporâneos a ele, como uma fotografia que possui “aura”. É o momento o de “apogeu” da fotografia, e ele a descreve, ainda, como um processo de magia e unicidade.

O próprio procedimento técnico levava o modelo a viver não ao sabor do instante, mas dentro dele; durante a longa duração da pose, eles por assim dizer cresciam dentro da imagem [...] Havia uma aura em torno deles, um meio que atravessado por seu olhar lhes dava uma sensação de plenitude e segurança. Mais uma vez existe para isso um equivalente técnico: o continuum absoluto da luz mais clara à sombra mais escura. (BENJAMIN, 1994, p.96-98).

Ao longo dos anos, com desenvolvimento dos processos fotográficos, a fotografia acaba se popularizando e se tornando parte da cultura popular, o que a tornou comercial. Esse é o momento nomeado por Benjamin como “decadência”, em que a reprodutibilidade ganha espaço e passa então a ser alvo de crítica dentro da argumentação do autor. A popularização da fotografia, principalmente causada pelo que foi chamado de *carte de visite*², acabou por fazer com que as imagens, segundo Benjamin, perdessem a aura.

Há, contudo, uma volta à fotografia como meio de expressão artística, que poderíamos classificar como fotografia de experimentações ou imagens não comerciais. Esse tipo de fotografia é o que o próprio Benjamin atribui ao fotógrafo surrealista Eugène Atget (1857-1927).

Com efeito: as fotos parisienses de Atget são as precursoras da fotografia surrealista, a vanguarda do único destacamento verdadeiramente expressivo que o surrealismo conseguiu por em marcha. Foi o primeiro a desinfetar a atmosfera sufocante difundida pela fotografia convencional, especializada em retratos, durante a época da decadência. Ele saneia essa atmosfera, purifica-a: começa a libertar o objeto de sua aura, nisso consistindo o mérito mais incontestável da moderna escola fotográfica. [...] Ele buscava as coisas perdidas e transviadas, e, por isso, tais imagens se voltam contra a ressonância exótica, majestosa, romântica, dos nomes das cidades; elas sugam a aura da realidade como uma bomba suga a água de um navio que afunda. (BENJAMIN, 1994, p.100- 101).

² Formato de apresentação de fotografias inventado pelo francês André Adolphe-Eugène Disdéri (1819-1889) em 1854 e assim denominado em virtude de seu tamanho reduzido (apresentava uma fotografia de cerca de 9,5 x 6 cm montada sobre um cartão rígido de cerca de 10 x 6,5 cm). A grande voga da *carte-de-visite* ocorreu na década de 1860, quando se tornou um modismo em escala mundial, [...] O advento do cartão de visita foi o elemento propiciador do surgimento de outro modismo oitocentista: o álbum de fotografia. De acabamento esmerado, geralmente em couro com adornos de metal dourado ou prateado, os álbuns eram expostos em lugar de destaque nas salas de visita das famílias abastadas do período. Chegaram a existir inclusive modelos de álbuns contendo uma caixinha de música embutida que era acionada quando se abria a capa do volume. Fonte: CARTÃO de visita. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo84/cartao-de-visita>>. Acesso em: 12 de Jul. 2019. Verbetes da Enciclopédia.

Atget foi um exemplo de como a fotografia deixa de ser documento para se tornar objeto artístico depois de descoberta pelo olhar da crítica, da curadoria, de teóricos da arte e pelo público. O movimento surrealista e seus artistas serão decisivos para vários aspectos de desenvolvimento da fotografia como processo artístico. Isso trará reflexos no que tange à imagem fotográfica, até os tempos atuais. O Surrealismo nasce de uma necessidade de reagir a todo o caos gerado pela modernidade que invadia e automatizava a população da Europa. Foi essa a forma encontrada de dar vida aos próprios sonhos e ao inconsciente, para contrapor o cenário de alienação instaurado com a revolução industrial. Sua influência atingiu a literatura, as artes plásticas, o cinema e a fotografia. Os representantes dessas artes começaram a se utilizar da ideia de criar um mundo fantástico, diferente de tudo aquilo que era visto no dia a dia da era moderna, influenciados diretamente pelas novas descobertas da psicanálise freudiana, na interpretação dos sonhos.

Para Benjamin, teórico que discute a arte durante início do século XX, o surrealismo será “*o último instantâneo da inteligência europeia*”³ onde a tradição deixa de ser pautada no esteticismo e na religião. A arte ganha autonomia, aproximando-se a uma liberdade de criação muitas vezes associada ao alargamento da percepção alcançada pelo uso contínuo de álcool, haxixe e ópio, criando a “iluminação profunda”.

O surrealismo surgiu apoiado na filosofia de nietzschiana, no sentido de tirarmos de tantos séculos de letargia social, tentando libertar o homem da alienação oriunda de uma sociedade calcada nos preceitos da razão, da ética, da moral e dos cânones religiosos erigidos sobre a base da verdade absoluta e da inquestionabilidade dos dogmas. André Breton, no 2º Manifesto Surrealista, chega a radicalizar suas posições contra a sociedade, ao dizer que todos os meios devem ser considerados aceitáveis para torpedear as ideias de família, pátria e religião, demonstrando aí todo o seu poder de revolta contra a imobilidade, o enfado e a solidão imposta por uma civilização decadente. (BRAUNE, 2000,p. 21)

Dessa forma, o surrealismo permite que artistas contemporâneos busquem mundos ficcionais para produção de suas imagens, ganhando notoriedade em seus trabalhos que não obedecem à lógica da fotografia como espelho do real. A artista aqui estudada poderia então ser encaixada nessa categoria de construção de autorretratos, que vão construir um mundo ficcional. Dedicando-se a esse gênero da fotografia desde a década de 1970, a obra de Sherman tem, cada vez mais, conseguido espaço no mundo da arte, não só com exposições, mas com a venda das suas obras a preços significativos. A

³ Subtítulo do capítulo O Surrealismo, do livro *Magia e Técnica, Arte e Política. Obras Escolhidas Vol. I* Tradução: Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo, Brasiliense, 1985.

fotografia artística passa então a ter valor de mercado, mas com teor de originalidade conceitual sempre presente.

Os valores atribuídos à obra de Sherman devem-se, em muito, ao conceito desenvolvido ao longo de sua criação. Uma das propostas desenvolvidas dentro da arte contemporânea e que vem ganhando espaço nas produções artísticas, em todas as linguagens das artes, é a apropriação. Podemos perceber que esse é um dos conceitos que norteiam a obra de Sherman em vários momentos de suas produções, juntamente com conceitos como sátira e paródia. Suas fotos representam encenações de contextos históricos, de cenas da história da arte, usando o cinema, a pintura e a literatura, para indicar e satirizar o papel da mulher, o cotidiano, a história, a literatura, o cinema.

Criam-se personagens de ficção que, ao terem analisados os seus conceitos, deixam perceber aproximações com questões sociais, traduzidas por meio da sátira, da paródia, da apropriação. Sherman nos mostra uma realidade construída, fragmentada, que vai dos estereótipos das personagens femininas até o uso de recursos tecnológicos para construção de um “eu” virtual, sempre subvertendo a lógica do conceito de autorretrato. Assim, uma das marcas identitárias de suas fotografias é o uso do próprio corpo como suporte para a construção de um “Eu” que se torna ficcional.

Desde suas séries iniciais, Sherman utiliza o corpo para discutir imagens e conceitos da arte e deles se apropriar. Podemos dizer que ela aproveita a atmosfera de legitimação dessa linguagem, que ganha visibilidade nos anos de 1960, para construir obras que vão além do significado único na fotografia; ela deixa de ser uma “funcionária da câmera” para se tornar uma artista visual (FLUSSER,2009). Em todas as suas produções, há uma aproximação da fotografia com outros campos das artes. Isso permite que Sherman produza suas imagens com aporte teórico, muitas vezes subentendido, mas que permite legitimar a desconstrução do conceito de autorretrato.

Sherman, ao compor suas imagens, constrói um tipo de diálogo que vai além de um discurso único, podendo ser colocado como uma ação entre interlocutores (BAKHTIN, 1997). Suas obras reconfiguram o conceito de autorretrato atribuído ao longo da história da arte, pois a representação de suas fotografias tende a afastá-la de si mesma e aproximá-la das representações de um outro “Eu”, que vai produzir diferentes significados para o fruidor de sua obra. Cada uma das imagens traz uma narrativa implícita, por vezes visualizada no momento em que nos deparamos com as fotografias, já algumas interpretações e sentidos esconde-se no extrínseco da obra. Não podemos deixar de

colocar que as obras de Sherman trazem um sentido extraquadro que é levado à interpretação de acordo com a experiência de cada leitor.

A construção da imagem fotográfica passa por processos de hibridização, pois as artes plásticas, o cinema, e o teatro torna-se parte do repertório de referência dentro do modo de criação dos artistas contemporâneos. Nossa discussão, aqui, passa, em especial, pelas produções da artista Cindy Sherman, que, desde o começo de sua carreira, busca referências em outros sistemas das artes. Mas vale ressaltar que outros artistas também são apontados para que façamos uma discussão em paralelo com as obras de Sherman.

Na construção desses autorretratos ao longo da história, percebemos que a utilização de recursos como a paródia, a sátira e a apropriação encontram maneiras de extrapolar os recursos unicamente visuais. Ao apropriar-se de modelos próprios de um texto, a fotografia apresenta uma articulação direta entre a construção das imagens visuais com relações à escritos textuais, dando assim, múltiplas vozes que dialogam com uma possível leitura dessas obras.

1.2 A alteração de significado na fotografia de apropriação

Cindy Sherman é uma artista que passa por grandes transformações ao longo de sua produção artística. No começo, ainda nos tempos das fotografias analógicas, suas imagens eram produzidas com uma parcela de imprevisibilidade. Algumas dessas imagens contavam, então, com elementos inesperados, que fugiam ao controle da artista, por mais que ela planejasse todo seu processo de produção. Cabe ressaltar que até mesmo os “erros” de Sherman tornavam-se elementos fundamentais de suas obras. Como na imagem #38 (figura 2), dá série *Untitled film stills*, em que a personagens aparece totalmente desfocada banhando-se no rio, colocando o observador como um *voyeur*, que observa a cena distante do objeto de desejo, ao ponto de causar opacidade e desfoque na imagem.

FIGURA 2 - #38, Cindy Sherman- 1979

Atualmente, na era dos instantâneos, da fotografia digital e das manipulações programadas, ela continua a subverter e produz diariamente suas irônicas imagens no Instagram, tendo agora a facilidade de poder fazer e refazer mais fotografias, com a velocidade da câmera digital.

Agora, com todos os meios tecnológicos disponíveis, o ato de se fotografar tornou-se ainda mais frequente, colocando em xeque o modo como classificamos uma fotografia como obra de arte. Vivemos em um mundo das aparências, da representação, da pose e é nesse cenário que a fotografia de autorretrato ganhe visibilidade na arte contemporânea, como construção de uma identidade ficcional. Há sempre a necessidade de se afirmar diante do espelho e do outro; a máquina cumpre então a função de torná-lo “eternizado” por meio da prática do autorretrato. Descrita por teóricos da arte como fotografia conceitual, o autorretrato tem crescido cada vez mais, ganhando linguagem própria e artistas dedicados somente a essa linguagem fotográfica, como é o caso de Francesca Woodman (1958-1981), Chuck Close, dentre outros. Woodman é um exemplo do autorretrato de um corpo que tenta se ausentar da imagem. Suas fotografias carregam uma problematização do sujeito que, ou se ausenta, ou aparece na opacidade da imagem. Camufla-se e fragmenta-se no linear entre o tempo e o espaço. Sua identidade então se torna alheia à imagem. Seu corpo ainda se mistura nos prédios abandonados, nas ruínas de um carrão antigo, na solidão de um espaço vazio; “Francesca Woodman criou um mundo de exploração e delírio corporal autorepresentativo e inquiridor do fotográfico, deixando como legado uma obra que é presença sutil de reminiscência e libertação.” (MENDES, 2010).

Woodman e Sherman dão voz a uma geração de fotógrafas norte americanas que se utilizam do corpo para a construção de seus questionamentos dentro do universo feminino dos anos de 1970, mostrando ainda um apagamento de suas identidades para dar lugar às personagens. Ambas não produzem autobiografias, tomando-as de empréstimo na literatura como o ato de escrever sobre sua própria vida. O que fazem é a construção de uma identidade virtual, teatralizando e encenando com seus corpos um apagamento do eu biográfico. Assim poderíamos colocar que, mesmo se tratando de uma foto de si mesma, não se trata de uma representação de si. Existe a criação de uma ficcionalidade. Se remetermos ao teórico Paul de Man, há um diálogo entre a ficcionalidade e a autobiografia do artista ao desenvolver esse trabalho, mas isso não significa se tratar de uma autobiografia da pessoa do artista.

Parece então que a distinção entre ficção e autobiografia não é uma polaridade ou/ou: é indecidível. Mas é possível ficar, como Genette o diria, em meio a uma situação indecidível? Como pode testemunhar qualquer um que tenha ficado preso em uma porta giratória ou em uma catraca, é certamente bastante desconfortável, e ainda mais nesse caso, dado que esse torniquete é capaz de aceleração infinita e é, de fato, não sucessivo, mas simultâneo. Um sistema de diferenciação baseado em dois elementos que, na frase de Wordsworth, “não é nenhum deles, e é ao mesmo tempo ambos”, provavelmente não procede. A autobiografia, então, não é um gênero ou um modo, mas uma figura de leitura ou de entendimento que ocorre, em algum grau, em todos os textos. O momento autobiográfico ocorre como um alinhamento entre os dois sujeitos envolvidos no processo de leitura em que eles determinam um ao outro por substituição reflexiva mútua. A estrutura implica diferenciação assim como similaridade, na medida em que ambos dependem de um intercâmbio substitutivo que constitui o sujeito. Esta estrutura especular é interiorizada em um texto no qual o autor declara ser ele o sujeito de seu próprio entendimento, mas isto meramente torna explícita a maior reivindicação de autoridade que tem lugar a cada vez que um texto é tido como de alguém e assumido como inteligível por esse mesmo motivo (DE MAN, 2012, p. 2).

A ideia de que, ao nos deparar com uma obra de autorretrato, encontramos uma autobiografia, e que ali temos de acessar a verdadeira identidade do artista é irreal, pois o que percebemos ali colocado é o traço de uma escolha do artista, sem a certeza de que o que está representado na obra é verossímil ou somente a interpretação diante da câmera. Na verdade, para discutirmos um autorretrato, temos que levar em consideração a própria pose diante da câmera. Afinal sempre que apontamos uma câmera para alguém, ou para nós mesmo, tentamos parecer outro.

O autorretrato pode ser o resultado da representação diante da câmera, da tela ou do papel, mas isso não significa que ali contenha uma fração da minha identidade biográfica. Ao revisitar a história mitológica de Narciso, perceberemos o quanto somos encantados por nós mesmos, pela nossa representação perante o outro e o quanto nos tornamos aprisionados por isso, o que nos faz ser atores da nossa própria imagem. Assim, para justificar e conceitualizar esse tipo de produção ao longo da história da arte, buscamos autores que discutem o assunto a partir da década de 1960.

O teórico Roland Barthes (1915-1980) argumenta sobre esse assunto, utilizando o conceito para a linguagem escrita, mas podendo ser usado também como justificativa para as artes visuais, com o texto “*A morte do autor*” (1968), no qual é necessário o distanciamento entre a obra e o artista, para que o público construa sua própria leitura da obra de arte.

Barthes aponta a ideia de que o artista, ao criar a obra e publicá-la, tem que se distanciar, para possibilitar ao público uma leitura isenta da interferência do autor da obra.

Se associarmos essa ideia à fotografia, podemos dizer que, ao criar a imagem fotográfica, por mais que haja uma intencionalidade, a partir do momento que o leitor se coloca diante da obra, dá-lhe o significado de acordo com sua vivência. “o nascimento do leitor deve pagar-se com a morte do autor” (BARTHES, 2004, p. 65).

Sherman se destaca por suas fotografias compostas por produções nas quais ela está inserida na imagem, o que poderíamos chamar de autorretrato, pois remete à ideia de representação de si mesmo. Entretanto, o que a artista propõe é um distanciamento do sujeito, para dar lugar ao leitor que vai decodificar e ler sua imagem. De acordo com Barthes “(...) é a linguagem que fala, não o autor” (BARTHES, 2004, p. 59). O que permite, dessa forma, uma proposta de distanciamento da obra, colocando o artista como um meio, e não o fim.

Outro teórico a que poderíamos remeter para análise das obras de Sherman é o russo Mikhail Bakhtin (1895-1975) que afirma: “Toda a vida da linguagem, seja qual for o seu campo de emprego (a linguagem cotidiana, a prática, a científica, a artística, etc.), está impregnada de relações dialógicas.” (BAKHTIN, apud BRAIT, 2006, p.12). Essa relação dialógica permite uma leitura da obra da artista remetendo a vários significados e mostrando o papel fundamental do leitor que dará sentido à obra apresentada. Nesse sentido, cabe ressaltar que há, em alguns momentos, um estado de tensão entre a obra e o espectador, tensão esta que produzirá um novo significado, em que a linguagem aparece como suporte de leitura.

Se pensarmos o ato de enquadrar uma paisagem ou a escolha de uma pose, como algo que revela aspectos da nossa personalidade, contendo, implicitamente, uma representação de nossa vontade, poderemos considerar tais modalidades fotográficas também como autorretratos. (DUBOIS: 1993).

Dubois, em vários momentos, conceitua o autorretrato e argumenta que fotografar é muito mais do que tirar uma foto, é o ato fotográfico, esse ato se constitui em um fazer que não se limita a conhecer somente a técnica do aparelho, ou somente a imagem pronta. O espectador, o receptor da obra também lhe dará sentido.

A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, o resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se olha simplesmente em sua clausura de objeto finito) é também em primeiro lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em *trabalho*, algo que não se pode conceber fora de suas *circunstâncias*, fora do *jogo* que a anima sem *compreendê-la* literalmente: algo que é, portanto, ao mesmo tempo consubstancialmente, uma *imagem-ato*, estando compreendido que esse “ato” não se limita trivialmente apenas ao gesto da produção principalmente dita da imagem (o gesto “tomada”), mas inclui também o ato de sua *receptação* e de sua *contemplação*. (DUBOIS,1993, p.15.)

O autorretrato é uma manifestação artística que está ainda na pintura, e que hoje, com o avanço tecnológico digital, se tornou banal. Devemos então pensar o autorretrato, dentro desse contexto, como uma forma de construção identitária, que utiliza a fotografia para registro da sua própria imagem, como atestado de pertencimento e de presença. Assim, como coloca Annateresa Fabris, há o que chamamos de “Teatro das aparências” (FABRIS,2004), uma busca constante por uma forma de se autorretratar como um ato de autorreconhecimento. Se em certos momentos representar-se diante de uma tela era algo com altos custos, com o surgimento da fotografia, no século XIX, isso se tornou mais acessível. A fotografia como obra de arte pode ser pensada a partir das análises de Charlotte Cotton (2010), que nos mostra como o desenvolvimento das técnicas e novas formas de interpretação da mensagem visual fotográfica tornaram possível classificá-la como obra de arte. Há, como mencionam ainda os estudos de Crary (2012), uma reconfiguração do “sujeito que observa e os modos de representação” devido principalmente ao desenvolvimento de novas tecnologias.

Considerando que olhar-se no espelho constitui um ato que inaugura a autoconsciência do sujeito, o surgimento histórico do gênero ‘autorretrato’ pode ser recebido como a origem da consciência inicial do artista, de si mesmo como um criador – com todos os sabores e dissabores que esse papel possa implicar – e, conseqüentemente, de sua obra como uma deliberada construção. Nasce, assim, o artista como sujeito autodefinidor. (HENRIQUE,2012, P.34)

A arte desse sujeito autodefinidor oferece a possibilidade de se pensar que não existe uma ideia, um original, no sentido literal da palavra. O artista se torna um apropriador de ideias e referências. O mundo a sua volta se torna a inspiração para compor, como coloca Charlotte Cotton: “tudo que há no mundo real é tema em potencial” (COTTON,2010, p.9). Há é claro uma readaptação de muitas das influências e essa liberdade de experimentação e apropriação surge com os movimentos de vanguarda europeus. Esses movimentos estavam, a todo momento, questionando o que é a arte e resignificando seus conceitos. A fotografia, ainda em processo de aceitação como obra, vivia embates com a pintura, como coloca Sontag:

Tais imagens são de fato capazes de usurpar a realidade porque, antes de tudo, uma foto não é apenas uma imagem (como uma pintura é uma imagem), uma interpretação do real; é também um vestígio, algo diretamente decalcado do real, como uma pegada ou uma máscara mortuária. Enquanto uma pintura, mesmo quando se equipara os padrões fotográficos de semelhança, nunca é mais do que a manifestação de uma interpretação, uma foto nunca é menos do que o registro de uma emanção (ondas de luz refletidas pelos objetos) um vestígio material de seu tema, de um modo que nenhuma pintura pode ser. (SONTAG, 2004, p.86).

Os dadaístas, com seu movimento antiarte, abrem espaço para a apropriação, dando destaque ao uso de objetos industrializados para elevá-los ao status de arte e questionar o que estava sendo produzido no contexto do movimento. A apropriação de imagens e a ideia “Duchampiana” do *Ready-Made* foram retomadas na contemporaneidade por Richard Prince, artista plástico norte-americano que refotografa anúncios e imagens impressas em revistas para construção de suas obras, por Sherrie Levine que também refotografa imagens icônicas da história da fotografia e por Cindy Sherman, que se apropria principalmente de outras manifestações artísticas, como a pintura e meios de comunicação de massa como o cinema, a televisão, o vídeo, revistas, novelas, comerciais, o universo digital, enfim todos os elementos que formam a face da sociedade foram adicionados como elementos constitutivos para a construção de seus autorretratos.

Hoje se emprega a palavra apropriação para denominar práticas muito diferentes, da citação à cópia pura e simples. Podem ser apropriados, em graus diversos: imagens, estilos, modelos de história da arte ou cultura de massa, materiais, técnica etc., de conexões não artísticas inclusive. A questão é saber se todas essas práticas são de antemão aceitáveis ou se existem limites – associados às ideias de plágio, autenticidade e originalidade, por exemplo. (TRIGO, 2009, p.100)

Figura 3 Untitled (Cowboy), 1989

Figura 4 Sherrie Levine. After Walker Evans. 1979

O que Sherman faz não é o mesmo que fazia Warhol, que se apropriava de objetos, ela apropria-se de conceitos e estereótipos sociais, da cultura de massa para criar seus personagens, possibilitando então essa aproximação. O contexto de produção de imagens, ao qual ela pertence, está ligado também ao surgimento na arte conceitual do que chamamos de performance. O uso do corpo e a integração com outros meios artísticos ganham destaque e fazem emergir um novo tipo de linguagem no mundo da arte. O corpo como suporte ganha então maior visibilidade.

Para Cindy Sherman, o gesto adotado em cada uma das imagens por ela construída é um mecanismo para desenvolver sua paródia, questionando esta linguagem estereotipada, das mulheres da sociedade. Essas paródias são reconhecidas quando a artista escolhe códigos de identificação próximos à realidade do contexto que aborda suas personagens. Gestos, poses, inserção de cenários, olhares ou caracterizações tomam a obra para assumir essa forma de paródia a que faz referência. A realidade vai, assim, sendo colocada à prova em suas imagens.

1.3 Mecanismo de apropriação: o uso da sátira e da paródia na série *History Portrait*

Como abertura desta seção, vamos definir o que são a sátira e a paródia, conceitos derivados da literatura, mas que servem de mecanismo operacional para os artistas contemporâneos justificarem suas produções artísticas. A autora Linda Hutcheon define de forma compreensível estes conceitos no livro “Uma teoria da paródia: ensinamentos sobre as formas de arte do século XX”, mostrando que o conceito abrange não só o campo da literatura, mas também das artes. Dessa forma, a paródia é definida por Hutcheon (1985), como:

Uma distanciação crítica entre o texto em fundo a ser parodiado e a nova obra que incorpora, distância geralmente assinalada pela ironia. Mas esta ironia tanto pode ser apenas bem-humorada, como pode ser depreciativa; tanto pode ser criticamente construtiva, como pode ser destrutiva. O prazer da ironia da paródia não provém do humor em particular, mas do grau de empenhamento do leitor no «vai e vem» intertextual. (HUTCHEON 1985, p.48).

Segundo a autora, a paródia e a imitação têm sistema estrutural na definição na forma que se apropriam de outra obra, o que Sherman faz com a série *History Portrait*, sendo estabelecida “uma condição ativa” que a torna diferente da enunciação. Essa apropriação dos processos de fabricação da imagem baseia-se numa qualidade própria à fotografia que é, segundo Roland Barthes, a existência de pose, ou seja, a intenção de o fotografado ser visto de um determinado modo, colocando o fotografado sempre na condição de encenação.

As imagens produzidas por Sherman são influenciadas também por recursos linguísticos empregados, principalmente, em textos literários de que a artista se apropria para construção de suas narrativas visuais. Muitos desses recursos empregados são, segundo Sherman, sem intencionalidade. Ao analisar suas imagens, percebemos que há um uso constante e bem articulado dessas linguagens. Um dos conceitos que norteiam as análises é a paródia, tida por muito tempo como linguagem menor, que consistia somente em uma cópia ridicularizando um original. No livro “Uma teoria da paródia”, Hutcheon define a paródia como “uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica, nem sempre às custas do texto parodiado” (HUTCHEON: 1985, p.17). De acordo com a autora, a paródia não é somente uma técnica literária, mas um gênero, pois possui “identidade estrutural e função hermenêutica próprias” (HUTCHEON: 1985, p.30). A paródia é colocada como uma imitação com distanciamento crítico que propõem mais a

diferença que a semelhança. Hutcheon esvazia a noção de efeito burlesco da paródia, afirmando que:

O prefixo para tem dois significados, sendo geralmente mencionado apenas um deles – o de “contra” ou “oposição” [...]. Este é, presumivelmente, o ponto de partida formal para a componente de ridículo pragmática habitual da definição: um texto é confrontado com outro, com a intenção de zombar dele ou de torná-lo caricato. [...]. No entanto, para em grego também pode significar “ao longo de” e, portanto, existe uma sugestão de um acordo ou intimidade, em vez de um contraste (HUTCHEON, 1985, p. 47-8).

A autora discute esse conceito dentro da literatura, mas podemos associá-lo diretamente às produções artísticas de Cindy Sherman, que o coloca a favor de sua produção. Não só Sherman, mas os artistas contemporâneos buscam essa linguagem para desenvolvimento de suas produções, como a própria teoria coloca: “A paródia é, neste século, um dos modos maiores da construção formal e temática de textos. E para além disto, tem uma função hermenêutica com implicações simultaneamente culturais e ideológicas” (HUTCHEON, 1985, p.13).

Cindy Sherman, atualmente a fotógrafa americana de maior destaque na produção de autorretratos, começou a produzir fotografias ainda na faculdade de artes. Nos anos 1970, começa a ganhar visibilidade pelas suas fotografias representando personagens inspirados no cinema, gerando uma série intitulada “*Untitled Film Stills*”. Devido à fama e à visibilidade de sua obra, muitos teóricos se interessam por pesquisá-la em busca de uma resposta acerca dos significados de sua produção de autorretratos conceituais e representativos. Um desses teóricos é Calvin Tomkins, que analisa sua obra com certa parcela de romantismo, contando sobre sua vida e obra. A questão acerca de como a artista se produzia e se vestia durante a infância prenunciam seu gosto por fazer dela uma tela em branco preenchida pela imaginação e pela motivação de se representar como personagens fantásticos. Já na universidade, se vê obrigada a se fotografar nua, e daí talvez comece o gosto por se descaracterizar diante da câmera.

FIGURA 5, Untitled #216, 1989

FIGURA 6 Virgin and Child Surrounded by Angels, right wing of the diptych, Royal Museum of Fine Arts, Antwerp

A imagem Untitled #216 (figura 5) trata-se de uma paródia interpretada por Sherman em referência a um original que data do século XV, do pintor Jean Fouquet (1420-1481), descrita como uma madona que obedecia às regras de composição e simetria. A referência de Sherman parte da ideia de uma mulher que amamenta seu filho, mas que na contemporaneidade possui próteses e um olhar cabisbaixo, indo além do original para trazer sua imagem para a leitura contemporânea. A paródia aí proposta dialoga criticamente com os acontecimentos atuais, construindo não só oposição à obra original, mas transformando-a em meio de intermediar a ironia sugerida pela artista. Essa ironia torna-se responsável por trazer uma reflexão sobre o universo feminino contemporâneo. “A paródia é, pois, uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irônica, nem sempre às custas do texto parodiado. [...] A paródia é, noutra formulação, repetição com distância crítica, que marca a diferença em vez da semelhança. [...]” (HUTCHEON, 1985, p.17).

A paródia então passa a ter sentido dentro na sua poética de construção de imagens. Essa forma parodística vem também associada a outros recursos de linguagem, como a apropriação. Esse recurso que ganhou destaque em vanguardas como o Dadaísmo e, mais tarde, na década de 1960, com as obras de Andy Warhol, hoje é, talvez, um dos recursos mais empregados na arte contemporânea. As apropriações podem ser pensadas como uma forma de aproximação entre o artista e público receptor de sua obra. Para que isso se torne possível, há uma aproximação com questões cotidianas, como faz Warhol e confirma Sant'Anna: "O artista se apoderou dos objetos do dia-a-dia e converteu-os em símbolo" (SANT'ANNA, 1988, p.44).

Poderemos perceber que a forma como Sherman propõem sua apropriação, que pode ser percebido ao longo dessa série, é o da repetição das poses, cenários muito próximos aos das imagens originais, caracterizações das personagens, mas com detalhes de artificialidade para deixar claro se tratar de uma cópia do original, intencionando criar uma forma de aproximação com observador.

Assim, torna-se recorrente em sua produção essa encenação, que gera o que chamaríamos de imagem parodística, sempre se utilizando da apropriação de elementos presentes nos sistemas das artes. Essa noção de adaptação é citada por Julie Sanders (2006) como um tipo de "bricolagem", um agrupamento de referências que formam uma obra nova a partir de diferentes referências.

Todos esses artistas utilizam-se da apropriação para compor suas produções e adaptações. Torna-se então legítima a ideia de apropriação como meio de produção de obras de arte. O que Sherman constrói dentro das imagens analisadas não são cópias dos originais, há sempre uma referência a outras obras, mas com modificações que dão a sua obra uma originalidade perceptível, na maioria das vezes, utilizando-se do recurso da paródia, mostrando, mesmo que de forma subentendida, que tudo remonta a uma referência, e que cabe ao artista se apropriar dessas referências para criação de uma nova obra.

Há de se pensar que o recurso adotado por Sherman de utilização da paródia como linguagem para o desenvolvimento de sua produção, tornou-se cada vez mais uma forma de construção de conceito dentro das produções artísticas atuais. Nos estudos sobre a paródia, a teórica Linda Hutcheon (1985,p.54) descreve a paródia como uma repetição com diferença, um modelo complexo de "transcontextualização", inversão e revisão crítica que remete à arte moderna e sua tradição. Ou seja, o que podemos perceber de forma evidente na obra de Cindy Sherman.

O que se pode notar é que a artista tenta sempre construir uma obra com possibilidades de leitura da imagem que se transforma em um processo de produção de sentido, fundamentalmente intertextual, de modo que, ao observar, são estabelecidas associações de repertório presente com outros já vistos ao longo da sua trajetória pessoal. Para isso, se aproxima da cultura de massa e atinge um grau de leitura possível a qualquer espectador, mas traz também um extraquadro que não muitos percebem; há a necessidade de requerer múltiplas interpretações. Mais à frente voltaremos a essa questão do extraquadro.

A incorporação de papéis sociais aceitáveis traz essa aproximação e permite que a obra de Sherman tenha não só um viés artístico, mas de discussão da contemporaneidade. Cada um dos papéis desenvolvidos por ela traz um jogo de associações que permite aproximar-se de elementos contemporâneos, de modo a perceber sua obra como uma crítica irônica aos papéis atribuídos à mulher, a personagens da história da arte, à própria sociedade narcisista.

Para isso ela busca compor suas *personas* com referências a momentos da história da arte já impregnados de sacralização, para construir leituras críticas que questionam determinadas visões e leituras já estabelecidas ao longo do tempo. Ela aborda o papel da mulher na sociedade, colocada como objeto estereotipado dentro do cinema, questiona o conceito de belo na arte. E nas produções mais recentes, ironiza a sociedade contemporânea com seus estilos de vida perfeitos, postados nas redes sociais.

Quando analisamos todas essas críticas dentro de sua obra, podemos perceber que ela trabalha com a construção de várias fotografias para compor séries temáticas, sendo que cada uma é única e obedece a uma lógica conceitual. Essas fotografias não são adornos, não são ilustrações, são imagens carregadas de simbologias, de elementos de cada personagem que ela pretende representar. E todas essas imagens estão, ao mesmo tempo, conectadas pelos conceitos de apropriação, sátira, paródia e estilização com temas recorrentes, que vão do estereótipo feminino ao grotesco, do mítico à identidade de gênero, dos contos de fadas aos retratos dos grandes mestres da história da arte. Todas essas séries se utilizam de linguagens distintas, criando obras originais, com teor conceitual que permite ao espectador identificar-se com a obra. Sherman utiliza-se de toda linguagem acessível como recurso para suas fotografias, para criar como coloca Fontcuberta (2013, p.40) “uma forma de reinventar o real, extrair o invisível do espelho e revelá-lo”

Hoje o artista contemporâneo se utiliza sempre da intertextualidade e esta se torna presença marcante na arte contemporânea, que vê a criação artística também como uma atividade de apreciação. Há uma mistura de obras num processo de apropriação entre antigas obras de artes e arte contemporânea para compor diversas produções desenvolvida pelos artistas atuais. Portanto, podemos pensar que, atualmente, os artistas recorrem a obras alheias, sem precisar colocar distância entre o original legítimo e a cópia, numa apropriação livre. Entende-se que os discursos propostos dentro dessas obras são dialógicos polifônicos e, portanto, é parte da obra esse imenso diálogo entre artes. Como coloca Bakhtin (1981), os artistas nunca encontram formas neutras, puras, mas formas habitadas, isto é, ocupadas por outras vozes. Estas decorrem de contextos diversos, de geração a geração, que a palavra enquanto unidade migratória carrega através dos tempos.

Sherman ao apropria-se de qualquer linguagem, não a usa de forma mecânica, não há uma criação estéril ou a repetição de forma a copiar a obra da qual se apropria. Ela cria um sentido original e único para suas imagens. Esse é um dos motivos de a artista ganhar visibilidade no meio artístico com uma produção sempre referenciada como uma obra original da arte contemporânea. Esse recursos recorrente de suas produções trazem um significado único para a sua obra e permitem pensar como a arte nos possibilita utilizar a apropriação como linguagem artística na contemporaneidade.

Na obra de Sherman, instaura-se uma busca pela desconstrução de sua personalidade projetada como jogo de máscaras, o que a aproxima de uma atriz. Desloca-se então de sua própria imagem, para fazer emergir da câmera uma atriz diante, que busca questionar conceitos estabelecidos dentro da teoria da arte. Como afirma a própria artista “[...] sempre tento me distanciar o máximo possível de minhas fotografias. Talvez por isso mesmo eu crie autorretratos [...]” (SHERMAN apud BROFEN, 1996, p. 14).

Uma pergunta surge diante dessa afirmativa de Sherman : se ela quer se distanciar das fotografias, por que ela vai justamente para o autorretrato? Sherman parte de um retrato solitário, onde a dependência fica somente a cargo dela, num trabalho individualista, podendo arriscar dizer que até mesmo para livrar-se de uma divisão de autoria, prefere ser a produtora, maquiadora, fotógrafa e o que mais for preciso para compor suas obras sozinha.

Algumas características comuns ficam evidentes em todas as séries de Sherman, uma delas é a dissolução da pessoa Cindy Sherman, para a aparição de diversos personagens, que, assim como coloca André Rouillé:

Em suas autorrepresentações, a artista americana Cindy Sherman preenche papéis de diretora, atriz, modelo e fotógrafa. Ao disfarçar-se e maquiarse, funde-se em multidões de personagens: vedetes de cinema (na série “Untitled Film Stills”), modelos de pinturas antigas (na série “History Portraits”). Mas seu rosto, que, com docilidade surpreendente, se curva a todos esses travestismos, não quer exprimir nenhum ser profundo. Ao assumir mil feições, Cindy Sherman não tem mais nenhuma. E suas obras, que fazem referência só a ela, não têm nada de autorretratos. (ROUILLE,2009,p.364)

Embora Sherman apareça em todas as suas fotografias até aqui, não há como buscar um “eu” real que represente Cindy Sherman. A real Sherman é cada vez mais distante ao longo de suas produções, o que percebemos é sempre uma atriz representando diversos papéis. Ela nega sua própria imagem e se aproxima de uma operação de desconstrução identitária, o que revela uma alteridade diante da imagem.

A artista se coloca, então, em distanciamento da imagem que constrói, mas tenta uma aproximação com o grande público, o que ao longo de sua produção se dará através da sátira, da ironia e da paródia. Essa desconstrução de sua imagem, do “Eu” Cindy Sherman, a torna um personagem anônimo diante do espectador e a coloca como uma pessoa qualquer.

Para manter essa aproximação, Sherman inaugurou suas apropriações utilizando o cinema, linguagem que faz parte do imaginário coletivo da sociedade, e apresenta como referência os *stills*⁴. *Untitled Film Stills* (1978-1980) foi a série que lhe deu visibilidade no mundo da arte e que até hoje lhe rende notoriedade. Ela produziu, durante esses anos, uma série de fotografias de diversas personagens femininas que são colocadas em cenas com uma atmosfera fílmica, remetendo a inspirações nos estereótipos da mulher mostrada nas telas do cinema, da televisão como arquétipo criado pela sociedade. Na série referida, cada imagem sugere movimento, dando a sensação de que cada quadro é composto dentro de uma imagem em movimento, ao acaso. Essa sensação de movimento sugere a ideia do cinema, como observamos na imagem *Untitled Film Stills* #83 (figura 7).

⁴ Stills são: “chamarizes publicitários, o still alicerça-se numa estratégia de provocação que, por intermédio de um estímulo visual, objetiva despertar no transeunte o desejo de assistir ao filme. Promessa de uma história que o espectador anseia ver, o still com seus aspectos sedutores e atraentes é fruto de um hábil psicológico, capaz de despertar o apetite narrativo do público cinematográfico” (FABRIS,2004, p.61)

Figura 7 - *Untitled Film Stills #83*, 1980 Cindy Sherman

Esse jogo proposto através do cinema recria esses falsos Stills, projetando em cena uma mulher que se encontra sempre com olhar para fora da cena, para fora do enquadramento. As imagens da série *Untitled Film Stills* sugerem o olhar *voyeur* que se baseia nos estereótipos do cinema americano e europeu. Ao propor uma apropriação de cenas do cinema ou da televisão, a artista aproxima o grande público da leitura de sua imagem e cria uma paródia da cultura de massa.

Ao observar cada uma das cenas propostas pela artista ao longo da série, podemos criar uma narrativa para imagem, falsas narrativas, visto que nenhuma delas narra uma história real e que cada observador construirá sua própria história. Há então uma pluralidade de interpretações, sendo assim, nenhuma é aceita e acaba tornando-se uma narrativa vazia de significados. Cria-se então um diálogo com o vazio, sem um antes (plano), nem depois (contra plano).

FIGURA 8 - Untitled #28 – Cindy Sherman 1979

Nas representações, ganha visibilidade a natureza dramática. Se analisarmos cronologicamente sua obra, percebemos uma metamorfose de “eus” presente na modelo que aparece diante das câmeras, que traz aspectos físicos e psicológicos cada vez mais numa atmosfera de tensão. Na imagem Untitled #28 (figura 8), percebemos essa tensão, que lembra filmes de terror psicológico, de internações compulsórias, de estados de vulnerabilidade. A personagem, assim como em outras fotografias da série, olha para fora do quadro, e nos coloca como espectadores que simplesmente invadem a cena para observá-la. Sua posição estática, sugerida pelo congelamento da imagem, nos desperta ansiedade e incômodo diante do papel de *voyeur*, sugerindo, assim, uma arbitrariedade da imagem. Outro aspecto da imagem que não poderia deixar de ser colocado é a forma como a interpretação sugere uma sexualidade, e uma dose de grotesco e loucura, que já vinha sendo desenvolvida em outras séries e vai retomar de forma mais contínua em suas produções posteriores.

O desenvolvimento que ocorre em sua obra ao longo de suas produções sugere uma desintegração do corpo que é colocado na imagem. Da garota inocente à artificialidade das próteses, ocorre a construção de uma ficcionalidade que podemos

perceber na série que vem alguns anos depois e se intitula *History Portraits*(1988-1990). A estranheza ganha espaço na série *History Portraits*, que tomamos aqui como objeto de estudo mais aprofundado.

Ao compararmos as séries *Untitled Film Stills e History Portraits* percebemos que há mais diferença entre essas duas séries do que semelhanças. Na série *Untitled Film Stills*, Sherman se atém em figurar personagens femininos, em *History Portraits* há a criação de personagens também masculinos que encenam um quadro já existente. Se antes havia um questionamento sobre os estereótipos da mulher na sociedade, aqui vamos ver mais um questionamento sobre as teorias e sacralizações da História da Arte na esfera, principalmente, dos retratos dos grandes mestres. É assim que Sherman emprega o mecanismo de paródia dentro de suas produções. Retirando a obra original do seu lugar de culto para colocá-la em outro contexto, desmistificando-a.

1.4 A dessacralização da história da arte na obra de Cindy Sherman

Deslocando de forma anacrônica os quadros dos grandes mestres italianos do período do Renascimento, Barroco, Rococó e Neoclassismo, Sherman se apropria das referências desses períodos e reconstrói uma imagem satírica. Resgatar as ideias e mesmo obras pré-existentes, e delas se apropriar, deslocando-as de seu contexto, reinsertando-as no circuito das artes, mas de modo a ressignificá-las, é o que Sherman faz com várias de suas séries. Esse movimento ressurgiu com novas roupagens, nos permitindo encontrar elementos de semelhança.

Fora do seu tempo, de forma anacrônica, Sherman propõe a criação da série não com fins políticos ou ideológicos, ela simplesmente brinca com o uso de recursos, técnicas de um tempo cronológico que não é o dela, para produzir suas imagens carregadas de artificialidades como as próteses, incorporando-as aos personagens das Madonas. Sherman incorpora adereços para ironizar as figuras da história da arte.

A série *History Portraits*, composta por trinta e cinco fotografias produzidas durante os anos de 1989 e 1990, dá visibilidade à artista Cindy Sherman por trazer uma mistura de elementos contemporâneos com obras que são referências da história da arte, dos pintores tidos como grandes mestres. A série foi desenvolvida quando ela vivia em Roma com seu ex-marido, o cineasta francês Michel Auder. Apesar de quase trinta anos, a série continua a ser um marco em sua trajetória artística. As imagens na série "*History*" relacionam-se diretamente com imagens da pintura europeia clássica (os chamados Antigos Mestres), remetendo ao conceito de apropriação e paródia ao traçar uma nova maneira de ler essas imagens através da representação fotográfica.

Embora tenha criado a série tendo como referência o contexto em que vivia e as referências que visitava, ela afirma que sua inspiração foi indireta. De acordo com Sherman:

Quando eu estava fazendo essas fotos da (série) *History*, estava morando em Roma, mas nunca fui às igrejas e aos museus de lá. Eu trabalhei com livros, com reproduções. É um aspecto da fotografia que aprecio conceitualmente: a ideia de que as imagens podem ser reproduzidas e vistas em qualquer lugar, por qualquer um. (tradução da autora)⁵

⁵ I'm illiterate in the historical, classic knowledge of photography, the stuff teachers attempted to bore into my head, which I resisted. The way I've always tried to cull information from older art and put it into my work is that I view it all anonymously, on a visceral level.

Ao fazer tal afirmação, a artista nos coloca diante de um recurso muitas vezes utilizado pelos artistas contemporâneos de recorrer aos livros, às imagens de referência, sem precisar visualizar o original dentro dos museus, dessacralizando a imagem supervalorizada pelo mundo da arte. Esse paradoxo entre sacralização e dessacralização das obras de arte faz surgir uma classe de artistas que questionam e buscam desmistificar essa supervalorização das ditas “belas artes”, dando lugar a questionamentos e legitimação do artista contemporâneo.

Esta nova forma de ver a arte, colocando-a em estado de dessacralização, passa a ser discutida ainda no século XIX, em grande parte devido à mudança de pensamento da sociedade, a invenções tecnológicas, dentre elas a fotografia e o cinema, e ao modo como essas obras eram reproduzidas. Para Charles Baudelaire, a fotografia não passava de uma técnica e a verdadeira arte caberia somente aos pintores. Ao contrário do pessimismo e das críticas de Baudelaire, Walter Benjamin procura os fatores positivos gerados pela descoberta da fotografia: “exalta o advento da fotografia como o advento da arte em massa e para massa.” (JUNQUEIRA, 2011, p.45).

Benjamin contribui ainda com reflexões acerca da fotografia e da imagem técnica, de forma a apontar que, no começo da era da fotografia, existia nela o que ele classificou como “aura”. Que seria: “Uma figura singular, composta de elementos especiais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja.” (BENJAMIN,1985). Essa “aura” podia ser notada nas fotografias de Hill, Julia Cameron e Nadar. Com o advento e a popularização da fotografia, principalmente em razão de ter sido chamada de cartão de visita, ela acaba por perder a aura. Essa perda acontece pelo fato de a imagem fotográfica ser reproduzida de forma desenfreada. Não há mais um original, e sim uma multiplicação da obra de arte.

Benjamin ficou impressionado, como muito de seus contemporâneos, com a multiplicação das imagens, em especial das imagens automáticas e mecanicamente reproduzidas de que a fotografia de imprensa é o protótipo. Mas ao contrário dos críticos do século XIX, para quem o fenômeno importante fora a automatização do instantâneo, Benjamin insiste, sobretudo na reprodução da série. [...]para ele, há perda da aura a partir da invenção da fotografia, que não só permite a reprodução infinita e imediata, mas faz passar para segundo plano o valor de culto das obras em proveito de seu valor de exploração (Aumont,1993, p.301.)

Deve-se, porém, levar em consideração o momento em que Benjamin escreve seu texto. Momento este que a percepção do homem passa por uma mudança, causada pela perda das tradições. E, ainda, pela constante busca da sociedade de consumo por possuir a obra de arte, ou mesmo sua cópia.

Retirar o objeto do seu invólucro, destruir sua aura, é característica de uma forma de percepção cuja capacidade de captar o “semelhante no mundo” é tão aguda, que graças à reprodução ela consegue captá-lo no fenômeno único. (BENJAMIN,1985, p.170)

A partir dos estudos que serviram de referências, Sherman cria suas composições com tamanha qualidade e atenção aos detalhes que podemos perceber suas semelhanças com a original. Combinando elementos que remetem ao clássico e adereços que dão à fotografia um ar de artificialidade, ela cria uma atmosfera de inquietação dentro da sua imagem fotográfica. Ao inserir tais elementos em sua obra, Sherman permite que críticos como Arthur Danto, Rosalind Krauss, Paul Moorhouse nomeiem sua obra como pós-moderna.

O History Portraits (1988-90) está entre as mais obviamente pós-modernas das invenções de Sherman. Ao produzir fotografias de pessoas que são evidentemente figuras históricas anteriores à fotografia, ela manifesta sua apropriação de estilos e convenções anteriores. Combinado com as armadilhas e convenções visuais dos retratos do Velho Mestre, o uso de uma ferramenta moderna - uma câmera - produz uma impressionante disjunção visual. (MOORHOUSE, 2014 P.94 - Tradução da autora)⁶

O modo de se apropriar de referências dos sistemas das artes dentro de seu trabalho foi ao longo dos anos se modificando. Rosalind Krauss (1993) descreve que na série *Untitled Film Stills*, Sherman desenvolve seu trabalho apropriando-se de referências do cinema, mas constrói segundo Krauss (1986) uma “cópia sem original”. Sherman, nesse momento, se apropria dos *Stills* cinematográficos. Ela, no entanto, constrói fragmentos ficcionais de histórias imaginárias, mas que ao serem analisados a fundo, possuem referências de filmes de suspense e terror. Cada uma das imagens em preto e branco pode pertencer a vários filmes ao mesmo tempo, como descreve a teoria de Laura Mulvey (1991, p. 141):

Cada fotografia tem sua própria *mise en scène*, evocando um estilo de filmagem que é altamente conotativo, mas vago. As fotografias em preto e branco parecem se referir aos anos 1950, à Nova Onda [*New Wave*], ao neorealismo, a Hitchcock, ou a filmes B de Hollywood: esse uso de uma conotação amorfa as situa no gênero da nostalgia [...].(MULVEY, 1991, p. 141)

⁶ The History portrait (1988-90) are among the most obviously postmodern of Sherman’s inventions. By producing photographs of people who are self-evidently historic figures predating photography, she manifests her appropriation of earlier styles and conventions. Combined with the trappings and visual conventions of Old Master portraits, the use of a modern tool- a camera- produces a striking visual disjunction. (MOORHOUSE, 2014 P.94)

Se aqui sua apropriação não é direta de um original, há somente indicações quanto ao estilo de filmes específicos e estereótipos específicos da mulher na sociedade, que leva o espectador a uma aproximação com visualidades cotidianas. Na série *History*, muitas de suas referências são diretas a artistas já conhecidos pela história da arte. Mas isso não impede que cada fruidor tome sua própria leitura sobre a obra. Uma vez que não há mensagem única na obra de arte, a proposta de Sherman dentro da fotografia tende a quebrar velhos conceitos e expectativas, o que permite uma vasta teorização do real sentido da produção como artista e como espectador, tal como descreve Foster:

O artista torna-se um manipulador de signos, mais do que um produtor de objetos de arte, e o espectador, um ativo leitor de mensagens mais do que um contemplador estético ou um consumidor do espetáculo. É por isso que o procedimento do *readymade* duchampiano, a fotomontagem e a apropriação do pop são significativos ao apontar para o papel da arte como signo social, misturado a outros signos num sistema de produção de valor, poder e prestígio. ” (FOSTER, 1992, p.1065-1066).

Se colocarmos a fotografia artística em comparação com uma foto de registro percebemos que há um papel social dentro da fotografia que vai se enunciar para o espectador. Sherman aproxima-se então da obra de arte consagrada pela história da arte, criando mecanismos para dessacralizar e aproximar essas obras do espectador. Podemos perceber que ela emprega essa dessacralização da história da arte questionando suas verdades e seus padrões. E vai além, satirizando, muitas vezes, os padrões impostos dentro do universo da história da arte. Há, dessa forma, uma negação da realidade como colocado por Schiller:

O escritor é satírico quando toma por objeto a distância em relação à natureza e a contradição entre realidade e ideal. Na sátira, a realidade do que existe é contraposta ao ideal como realidade suprema. Não é, de resto, necessário que esse ideal seja formulado de modo explícito, desde que o escritor seja capaz de despertá-lo na alma; isto é indispensável que o faça, sob pena de não produzir um efeito poético. A realidade é, portanto, neste caso, um objeto necessário de rejeição, mas, e aqui tudo depende disso, tal rejeição tem ela própria de brotar necessariamente do ideal que se lhe opõe. (Schiller, 2003: 69)

Na série *History Portraits*, notamos essa linguagem como presença marcante. Ao observar a obra produzida por Sherman e a obra original da qual ela se apropriou, notamos similaridades e diferenças. Como podemos observar na obra de Botticelli, que já serviu de inspiração para outros pintores também desenvolverem suas releituras, percebemos que Sherman a traz como referência para a criação de sua fotografia.

FIGURA 9 - Botticelli, Judith Leaving the Tent of Holofernes, 1495-1500, Rijksmuseum, Amsterdam .

FIGURA 10 -Cindy Sherman Untitled #228, 1990

Essa série parte dessa apropriação de ícones da história da arte para a composição de suas imagens. Como percebemos nas imagens acima, existe uma obra original, produzida por Botticelli, e a segunda é uma cópia parodiada, produzida em 1990 por Cindy Sherman. Existem elementos nas imagens que nos permitem notar a semelhança entre as duas. Na superficialidade da imagem e em sua composição, o espectador pode notar essas similaridades e não perceber as diferenças e os toques de sátira empregados por Sherman. Usando de forma irônica detalhes da obra original para chamar atenção do espectador e mesmo confundi-lo, traz uma imagem carregada de artificialidade, a cabeça mostrada como prêmio é visivelmente uma cabeça não humana, ao contrário do quadro original que se mostra extremamente naturalista. O tema escolhido é o mesmo, a morte de Holofernes, mas ao contrário de Botticelli, que nomeia seu quadro, dando pistas da narrativa, Sherman simplesmente não dá títulos a sua imagem, coloca apenas números

sequencias, algo recorrente em suas produções, deixando a obra aberta para múltiplos significados e títulos.

Dessa forma, a obra carrega múltiplos significados que, muitas vezes, serão traçados pelo espectador que a frui. A própria artista diz que, ao criar suas imagens, não pretende uma interpretação única, uma verdade absoluta sobre sua intencionalidade, ao contrário, deixa a interpretação a cargo do fruidor. O artista, em muitos momentos, pode, ainda que não propositalmente, construir uma obra aberta, repleta de diferentes possibilidades de interpretação.

Numa possibilidade de várias organizações confiadas à iniciativa do intérprete, apresentando-se, portanto, não como obras concluídas, que pedem para ser revividas e compreendidas numa direção estrutural dada, mas como obras abertas que serão finalizadas pelo intérprete no momento em que as fruir esteticamente. (ECO, 1971, p.39).

A construção da imagem produz uma paródia, conceito apresentado no começo desta seção. Para desenvolver essa linguagem, a artista se vale da escolha do cenário, do traje, da posição para composição da cena, da maquiagem que lembra uma pintura de retratos renascentistas que nos aproxima das referências da obra original. Ao olhar mais atentamente, percebemos que Sherman traz algumas mudanças para a sua composição quando olha diretamente para o espectador, ao contrário da imagem original em que a mulher olha para a cabeça degolada de Holofernes, segurando-a como um prêmio, uma vitória. Sherman dá um ar de artificialidade ao escolher uma cabeça estilizada e com rosto com expressão indiferente. Faz, assim, um jogo entre a pintura e a fotografia, dois meios de construir retratos bem distintos, mas que chegam a resultados próximos. Há também uma encenação, uma dramaticidade por parte da personagem construída por Sherman que nos permite dizer que há uma farsa em seu olhar, uma indiferença diante da cena. A própria artista coloca que existe uma certa subjetividade dentro das imagens, a qual, talvez, o espectador não veja:

Através da fotografia você pode fazer as pessoas acreditarem em qualquer coisa... Então não é a câmera fazendo e sim a pessoa que está atrás dela [...] Algumas pessoas usam a câmera para documentar o que eles veem, mas eu acho mais interessante mostrar o que talvez você nunca vai ver. (*Cindy Sherman em Nobody's here but me, 1994, transcrição e tradução adaptada da autora*)⁷

⁷ Through photograph you can make people believe on anything so...uh, it's, it's not really the camera's doing it is really the person behind it and figuring out ways to uh...to tell a lie as in a way...uh through the camera I mean, some people use the camera just straight on and document exactly what they see but uh...I think it's more interesting to show perhaps what you might never see...maybe showing what's in

A análise de suas obras deve ser pensada além de questões relacionadas à arte. Ela nos permite discutir a utilização de recursos que dialogam com seu modo de fazer e pensar a arte. Uma visão muitas vezes crítica, mas que não se explicita em suas imagens.

Não poderíamos deixar de dizer que há também uma profunda análise psicológica sendo referenciada em seus trabalhos. Como destaca Arlindo Machado quanto à criação e à dramatização encenada em cada uma de suas imagens, que sugerem uma cena teatral, cinematográfica.

Para Sherman, fotografar consiste menos em apontar a câmera para alguma coisa preexistente e fixar sua imagem na película que em criar cenários e situações imaginárias para serem oferecidas por ela, tal como acontece no cinema de ficção. A fotografia é concebida como criação dramática e cenográfica, ou como *mise-en-scène*, na qual a fotógrafa interpreta ao mesmo tempo os papéis de diretora, dramaturga, desenhista de cenários e atriz. (MACHADO, 2001, p.134).

A forma como conduz suas produções perpassa a apropriação em suas diversas formas de intertextualidade. Obras do cinema, televisão ou teatro, obras literárias, fazem parte do repertório de influências perceptíveis dentro da obra de Sherman e de muitos artistas contemporâneos que se utilizam dessa intertextualidade para criar traços marcantes dentro de sua obra. O artista não busca inspiração, hoje, somente em seu repertório individual; as relações entre a arte e seus vários sistemas comungam com o artista que se destaca na contemporaneidade e ganha visibilidade o que chamamos de “referência intermediária”.⁸

Sherman, ao longo de suas produções, se utiliza dessa intermedialidade para compor suas obras, recorrendo a um jogo de apropriação que, em vários momentos, traz o texto original como referência direta ou indireta, transformando a narrativa textual ou visual em outras formas de expressão que sejam adequadas aos suportes da construção de suas imagens. É o que podemos perceber nas imagens da série *History Portraits*. Toda a construção imagética de Sherman culmina na fotografia, mas como o próprio crítico de

somebody's imagination – transcrição de vídeo, In: BBC 2 Arena . **Cindy Sherman, Nobody's here but me** /, 24/04/1994, 4'39"-5'20" / disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=UXKNuWtXZ_U, acessado em 10/01/2019).

⁸ A autora Irina O. Rejewsky classifica a Intermedialidade em três categorias: transposição midiática, combinação midiática e referência midiática. O que Sherman propõem em suas produções poderia então ser classificado segundo o conceito traçado pela autora como Referência midiática, que diz “as referências intermediárias devem, então, ser compreendidas como estratégia de constituição de sentido que contribuem para a significação total do produto: este usa seus próprios meios, seja para se referir a uma obra individual específica produzida em outra mídia (o que na tradição alemã se chama *Einzelreferenz* , “referência individual”), seja para se referir a um subsistema midiático específico (como um determinado gênero de filme) , ou a outra mídia como sistema (*Systemreferenz* , referência a um sistema). Esse produto, então, se constitui parcialmente ou totalmente em relação à obra, sistema ou subsistema que se refere.” (FLORES, 2012, p. 25)

arte Danto coloca, sua fotografia é o resultado final de todo um processo. O que envolve sua produção é a criação de cenas a serem fotografadas, em que seu corpo serve como suporte para suas encenações, que vão culminar na materialidade de uma fotografia.

Embora as obras de Cindy Sherman sejam classificadas como fotografias e seu efeito dependa em parte dessa característica, a fotografia não é seu meio (*medium*). É, sim, um meio (means) para seu fim artístico. Seu meio (*medium*) é ela mesma. (DANTO, 1997 p.120).

Quando afirmamos que o produto final de Sherman é a fotografia, devemos remeter a tudo que vem antes da imagem pronta. Se analisarmos a imagem colocada acima (figura 10), percebemos que a pose, a iluminação, os artifícios utilizados para chamar atenção do espectador são meticulosamente pensados e dispostos na cena. Podemos perceber que há uma teatralização dentro da cena composta que cria uma imagem ficcional, ou, como nomeia Fabris (2004), um “teatro de aparências”.

Ao criar uma imagem ficcional, isto é, ao referir-se a pessoa, a pose permite analisar o retrato fotográfico pelo prisma do artifício, não apenas em termos técnicos, mas também pelo fato de possibilitar a construção de inúmeras máscaras que escamoteiam de vez a existência do sujeito original. (FABRIS, 2004, p.57)

O modo de se apropriar dos sistemas das artes torna-se uma forma potente de utilização desse sistema que agrega valor e torna a fotografia de Sherman ainda mais pujante. Na série *History Portraits*, ela já se apropria de obras existentes na história da arte para a construção de seus autorretratos. Percebemos a similaridade entre a obra de Caravaggio e a releitura fotográfica produzida por Sherman, a ponto de encontramos semelhanças diretas com a obra original.

FIGURA 11-Caravaggio, Bacchino Malato, 1593, Galleria Borghese

FIGURA: 12 – Cindy Sherman , Untitled #224, 1990

Ao observar atentamente as obras, podemos perceber similaridades entre elas. Apesar de técnicas diferentes, uma pintura e a outra fotografia, a composição permite essa proximidade. Mas existem também diferenças que tornam a obra de Sherman uma paródia do original. Subvertendo o sentido da obra original, Sherman se coloca como o deus Baco, mesmo que de forma atenuada, utilizando-se de uma ridicularização do personagem, estabelecendo uma ligação com o imaginário. Toda a sua obra é assim carregada de mensagens que, em algumas cenas, se encontram no extraquadro.

Sherman brinca com o jogo de luzes de Caravaggio, exagerando o uso deste. O sorriso mais aberto sugere um riso cômico, típico de obras parodísticas. A maquiagem em excesso e a pose, que na fotografia se torna extremamente artificial, tornam sua obra uma forma irônica do original. A fotografia de Sherman é uma versão propositalmente grotesca da obra de Caravaggio. Na obra do artista italiano, há um escorço na natureza morta, na de Sherman, o escorço é substituído por um exagero de uvas. Em Caravaggio, são apenas dois cachos e o que parece ser dois pêssegos. Em Sherman, não há pêssegos e parece haver mais de três cachos de uvas. Há outras diferenças que apontam para uma deformação da obra de Caravaggio.

Cindy Sherman lança mão de vários recursos visuais em sua releitura dos retratos históricos. Esvazia o *Pequeno Baco Doente* de toda referência autobiográfica, ao retirar de sua encenação a presença dos pêssegos, símbolos de renovação. Transforma em nudez explícita e numa sexualidade sem pudores o que era velado em *La fornarina*. Trivializa a Judite de Botticelli, ao colocar em sua mão esquerda uma cabeça de Holofernes que é evidentemente uma máscara de borracha. Despoja Battista Sforza do tratamento idealizado que lhe fora dado por Piero Della Francesca, ao encompridar o nariz com uma prótese e ao remeter aos universos dos brechós o adorno da cabeça e o colar de peças claramente falsas. (FABRIS, 2004, p. 65)

Ao combinar roupas, próteses e maquiagem como elementos de criação, os retratos de Sherman não são espelhos reais das obras originais a que fazem referência. Sherman questiona a deformidade que tais obras sofrem, ao logo da história, com as funções do tempo e da memória. Ela se utiliza de múltiplos elementos muitas vezes contraditórios. Sherman, intencionalmente, destaca esse jogo de deformidade. Ou seja, essas justaposições grotescas e frequentemente caricatas não se somam a um único todo. Sua mistura de referências não aponta diretamente para o trabalho de um velho mestre ou para a reinterpretação de uma artista contemporânea. Em vez disso, suas obras reconfiguram os conceitos de cópia e original, usando um espaço mediador para iluminar a operação da representação em si. Essa forma de referenciamento e citação autoconscientes da arte na arte questiona a relação dos mundos divergentes sobscritos em sua obra. Assim, ao trazer o questionamento desse mundo da arte, os retratos de Sherman desfazem a sacralidade aparentemente estabelecida da identidade de um artista e de sua obra-prima. Sua performicidade, ao compor sua série, permite desconstruir a ideia de que as obras de arte repousam em uma ficção sagrada e autônoma; ela enfatiza não apenas que a identidade não é de modo algum segura, mas também que é uma invenção sujeita ao enfraquecimento.

A série é uma apropriação parodística das imagens produzidas pelos pintores chamados de Grandes Mestres, mas Sherman, ao se apropriar, constrói, de forma original, uma nova imagem e alcança visibilidade no meio artístico. As obras acabam penduradas, em ampliações, com molduras que lembram as pinturas que as tinham inspirado. Mas cabe ressaltar que as imagens produzidas por Sherman constroem uma nova narrativa pautada em uma leitura crítica da história da arte, questionando a sacralização da imagem dos grandes mestres, que podem ser justificadas pela teoria da visualidade pura⁹

⁹ De maneira geral, o que caracteriza as teorias da visibilidade pura é o princípio de que a Arte deve ser prioritariamente analisada através de uma “teoria do olhar artístico” (e não do desenvolvimento técnico, dos reflexos sóciopolíticos, das biografias dos artistas criadores, ou quaisquer outros). Um dos fundadores

desenvolvida por Heinrich Wölfflin. O artista ganha visibilidade dentro do seu processo de criação e não mais por aspectos de sua biografia; há o descolamento da ideia de obra e autor se misturarem. A própria artista se distancia da obra para lhe dar um significado que depende do espectador; ali está sua forma de expressão visual. Assim, o teórico Hal Foster nos chama atenção para como Sherman, não só na série *History*, se utiliza desse recurso parodístico através de o seu corpo dar voz a suas críticas:

As séries da moda e da história da arte lidam com dois registros do anteparo-imagem que afetam profundamente as automodelagens, presentes e passadas. Aqui Sherman parodia o design da vanguarda com uma extensa passarela de vítimas da moda e ridiculariza a história da arte com uma extensa galeria de aristocratas horrendos (em substituição aos tipos renascentistas, barrocos, rococó e neoclássicos, com alusão a Rafael, Caravaggio, Fragonard e Ingres). A brincadeira fica perversa quando, em algumas fotografias de moda, a lacuna entre as imagens do corpo imaginado e do corpo real torna-se psicótica (uma ou duas pessoas que possam parecer não ter absolutamente nenhuma consciência do eu) e quando, em algumas fotografias da história da arte, a desidealização é levada ao ponto de dessublimação- com bolsas cheias de cicatrizes no lugar de peitos e furúnculos no lugar de nariz – esses corpos põem abaixo as linhas verticais da própria representação e da própria condição de ser sujeito. (FOSTER,2014, p. 143)

O trabalho de Sherman carrega referências ao passado, ao mesmo em tempo que remete à contemporaneidade. Surge uma dualidade entre o passado e o presente para a criação de suas imagens ficcionais, diluindo sua imagem em favor de suas representações. Esse relacionamento simbiótico traz uma relação direta entre o virtual e o real, entre o corpo real e o corpo artificial, colocados na sua obra, que permite viver em conjunto como um só organismo. Se formos mais a fundo na teoria de Roland Barthes, perceberemos que, dentro de seu trabalho, Sherman traz os princípios da morte do autor propostos pelo autor. Como coloca Barthes:

A escrita é destruição de toda a voz, de toda a origem. A escrita é esse neutro, esse compósito, esse oblíquo para onde foge o nosso sujeito, o preto-e-branco aonde vem perder-se toda a identidade, a começar precisamente pela do corpo que escreve. Sem dúvida que foi sempre assim: desde o momento em que um fato é contado, para fins intransitivos, e não para agir diretamente sobre o real, quer dizer, finalmente fora de qualquer função que não seja o próprio exercício do símbolo, produz-se este desfasamento, a voz perde a sua origem, o autor entra na sua própria morte, a escrita começa. (BARTHES,1968, p.1)

Dessa forma, o corpo que ocupa cada uma das ficções construídas por Sherman gera mecanismo de aproximação e leitura com o intérprete de sua obra. Sua identidade não é fator relevante para a observação do espectador. Há com isso uma maneira de

desta perspectiva havia sido Konrad Fiedler (1841-1891). Referindo-se em um texto de 1887 aos artistas plásticos, Fiedler considerava que o artista seria um ser humano especialmente dotado para passar imediatamente do plano da percepção visual para o plano da expressão visual. (D'Assunção, 2017 p.33)

interpretar a obra que busca, no repertório pessoal, descobrir o que tem naquela imagem diante de nós. É esse leitor que vai completar a obra.

Ao deslocar-se de suas criações, Sherman abre espaço para questionar e inserir os espectadores como participantes diretos dessa obra. Para isso, cria estratégias de aproximação que possibilitam que ela seja lida de diversas formas, abrindo ainda um diálogo entre a arte e as várias linguagens possíveis para sua representação.

Dentro dessa possibilidade de diálogo, Sherman se apoia nos sistemas das artes. Na série aqui analisada, essa aproximação se deu através da relação entre a história da arte e a fotografia, de forma a satirizá-la e parodiá-las, apropriando-se de formas já consolidadas dentro da arte, como pose, figurino, iluminação, fazendo referência direta aos mestres da pintura italiana. Para a próxima discussão, veremos como a literatura e a fotografia podem se relacionar para a criação de cenas grotescas e de deformação na produção de Sherman intitulada *Fairy Tales*.

2- Alguma coisa se passa: a encenação do grotesco

2.1 Contexto: uma nova categoria da arte

Os princípios norteadores do Grotesco surgem ainda na renascença, mas não do modo como o entendemos hoje. Originalmente a palavra grotesco deriva-se da palavra italiana *grottesco* (de *grotta*, "gruta" ou "cova"). Para entender como o grotesco surge na arte contemporânea, é então necessário remeter à história do palácio de Nero, descoberto em ruínas durante o período do Renascimento Italiano, e que possuía uma ornamentação exagerada com temas florais e animais, remetendo a um universo fantástico de seres híbridos, mascarados e exagerados.

A descoberta do Palácio de Nero serviu, então, de inspiração para artistas do Renascimento como Raphael, Giovanni da Udine, Michelangelo e Pinturicchio, que diante da descoberta via a possibilidade de retratar formas estranhas para figurar muitas vezes os próprios períodos de horrores. Dessa forma, o grotesco passa a representar tudo aquilo que era estranho, animalesco, bizarro, deformado ou híbrido, tudo aquilo que fugia ao belo. O termo então ganha significado não só nas artes visuais, mas também na literatura e na arquitetura.

Da antiguidade à contemporaneidade, a estética do grotesco sempre esteve presente, por isso a busca pela definição do que seria o grotesco passa então a ser desenvolvida por diversos teórico ao longo da história da arte. Hugo Friedrich descreve, de forma esclarecedora, o termo e seu desenvolvimento ao longo da arte:

“Grotesco” era, originariamente, um termo da linguagem da pintura e designava o trabalho de entrelaçamento ornamental (a maior parte das vezes tirado de motivos fabulosos) de um quadro. Seu significado estendeu-se a partir do século XVII e abrangia, já então, o bizarro, a jocosidade burlesca, o elemento distorcido e o estranho em todos os campos. Victor Hugo, retomando as sugestões de Friedrich Schlegel, emprega-o neste sentido, incluindo, porém, nele também o elemento feio. Sua teoria do grotesco representa um passo adiante, e é, até então, o passo mais enérgico em direção ao nivelamento do belo e do feio. Aquilo que era, até então, desqualificado, permitido só nos gêneros literários inferiores e nas zonas marginais da arte plástica, vem elevado a um valor expressivo metafísico. Victor Hugo parte do conceito de um mundo que, por sua própria essência, está cindido em opostos e que, só em virtude desta cisão, subsiste como unidade superior. Este é um pensamento antigo, já muitas vezes dito antes dele. Victor Hugo, porém, acentua de maneira nova o papel do feio: já não se trata apenas do oposto do belo, mas de um valor em si. Aparece na obra de arte como o grotesco, como uma imagem do incompleto e do desarmonioso. Mas o incompleto "é o meio mais adequado para ser harmônico". Vê-se como, sob a designação "harmonia", já tão mudada em seu significado, vai progredindo o conceito da desarmonia; desarmonia dos fragmentos. O grotesco deve ativar-nos da beleza e, com sua "voz estridente", afastar sua monotonia. Reflete a dissonância entre os estratos animais e os estratos superiores do homem. Reduzindo os fenômenos a fragmentos,

manifesta que o “grande todo” nos é perceptível apenas como fragmento, visto que o “todo” não concorda com o homem. O que é o todo? Significativo que a resposta falte ou seja confusa. É uma transcendência vazia, mesmo se puder ser concebida de maneira cristã, como acredita Victor Hugo. Para ele só existem seus fragmentos nas caricaturas do grotesco e, mesmo estas, já nada têm a ver com o riso. O riso do grotesco, assim interpretado, cede lugar ao sorriso irônico ou à horripilação, torna-se trejeito, excitação provocante e estímulo de uma inquietude à qual a alma moderna aspira mais que distensão. (FRIEDRICH,1978, p.33)

A citação do conceito sobre o que é o grotesco se faz necessária para a introdução das análises aqui propostas, e também para percebermos como os autores que definem o que é o grotesco, se aproximam da definição acima citada.

Desta forma, outros teóricos que também descrevem o termo são Vitor Hugo, Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin. Vitor Hugo, que no prefácio *Cromwell*, no livro “Grotesco e do sublime”, traz o termo para o contexto da teoria. Vitor Hugo nos coloca diante de uma reflexão acerca de que deveríamos buscar novas teorias para justificar a nova forma de compor dentro da arte, que já não se sustentava no belo. Coloca então o exótico e o feio em comparação direta com o belo e o sublime desenvolvidos por Kant, que por muito tempo, serviu de arcabouço teórico para justificar a estética na arte. Como afirmou Victor Hugo: “o cristianismo conduzira a poesia à verdade” (HUGO, 2014, p.26). O que possibilitará um novo olhar, segundo o que Vitor Hugo descreveu como evolução das crenças sociais. Os tempos mudam e a forma de olhar, produzir e compreender nos leva a aceitar o que antes era rejeitado: “Somente diremos aqui que, como objetivo junto do sublime, como meio de contraste, o grotesco é, segundo nossa opinião, a mais rica fonte que a natureza pode abrir à arte” (Victor Hugo, Prefácio de *Cromwell*).

A análise do grotesco evolui e ganha novas conotações, complementares às ideias iniciais, principalmente para os teóricos Wolfgang Kayser e Mikhail Bakhtin. Kayser desenvolve sua ideia a partir de referências das obras de pintores espanhóis, em especial de Goya. Kayser coloca o grotesco como composição na forma de fazer arte, aceita no decorrer dos anos pelas novas mudanças sociais, mas que necessitava ser revisto seus significados conceituais, para propor novas formulações a respeito do veio a se tornar o grotesco. O autor Kayser descreve uma de suas visitas ao Museu do Prado para justificar suas investigações sobre o grotesco, o que resulta na elaboração de um livro intitulado “O grotesco”, publicado no ano de 1957. Esse livro é um dos nortes para investigar o grotesco na obra de Sherman. O autor coloca que não há uma única definição do termo, que vai evoluindo ao longo da história até ser aceito como comportamento social.

Como substantivo, isto é, como designação fixa de algo objetivo, penetra em toda parte e mantém-se vivo. Paralelamente, aparece também o adjetivo que antes substantivava o nome. A mistura do animalesco e do humano, o monstruoso como a característica mais importante do grotesco, já transparece no primeiro documento em língua alemã. (KAYSER, 2009, p.24).

Depois Bakhtin complementa sua teoria, mas projetando suas ideias nas manifestações populares, especialmente carnavalescas. Nas palavras de Sodré e Paiva, ambos consideram o grotesco como uma nova categoria estética, sendo necessária uma reinterpretação do paradigma neoclássico que dominou os padrões estéticos por longos anos, que designou a constituição da reflexão estética do Ocidente (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.56-57). Kayser sugere que é na recepção que a obra é aceita ou não como grotesca. (KAYSER,2013, p.156). Assim, poderíamos dizer que uma obra se torna grotesca pelo olhar do espectador. Kayser conclui então que o “o grotesco é uma estrutura. Poderíamos designar a sua natureza com uma expressão, que já se nos insinuou com bastante frequência: o grotesco é o mundo alheado (tornado estranho)” (KAYSER, 2013:159).

Bakhtin analisa a obra de Rabelais, colocando o corpo em evidência, com a animalidade do artista Rabelais que ele investigada e analisa ao longo de sua pesquisa. O corpo então passa a ser pensado como conjunto conectado a sua limitação. As fronteiras entre o corpo e o mundo são nitidamente diferentes em relação ao estilo neoclássico, pois, nesse movimento, o corpo era considerado pela sua beleza escultural, proporcional, ligada ainda ao conceito de beleza traçado pelos gregos na antiguidade. (BAKHTIN,1993, p.275). A forma animalesca se destacando pelo rosto e principalmente pelo nariz, que também é colocado como substituição do elemento do falo, tornando-se aberrações nada naturalistas. O corpo e suas partes, os orifícios, as orelhas e o nariz, passam a fazer parte das manifestações do grotesco. Outra parte que vai se destacar é a boca, elemento de um corpo em movimento dentro do grotesco. E o que fará fronteira entre o corpo e o mundo serão os orifícios, gerando uma aproximação entre o humano e o animalesco. Para além, da obra de Rabelais, Bakhtin chega à conclusão de que o grotesco se torna uma manifestação de resistência a toda e qualquer oficialidade que se inscreveria no registro da obra de arte. Dessa forma, a carnavalização permitiu que o grotesco se aproximasse da compressão pictórica registrada no individualismo da obra de arte, para se colocar num corpus de pura socialidade, ganhando legitimidade como o povo. Há aí a subversão de toda e qualquer hierarquia. O carnaval seria o momento de não haver leis ou regras, é o aceite de um mundo às avessas. Como apontam Sodré e Paiva, a partir da teoria de

Bakhtin será possível “encarar o grotesco como um outro estado da consciência” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.60).

O contexto social e histórico que envolve o conceito, a partir do renascimento, vai se desdobramento como processo criativo ganha então maior visibilidade durante o período Romântico. Havia nesse contexto uma mudança de pensamento que afetara diretamente a literatura e as artes. É então que, a partir do Romantismo, a história da arte muda seus conceitos e o artista ganha liberdade para pensar uma criação que vai além do belo e do sublime, para dar lugar a suas próprias ideias no processo criativo.

O movimento Romântico, que teve destaque na literatura e nas artes plásticas da Europa do século XVIII, foi um dos movimentos decisivos para esse grotesco se legitimar. Opondo-se às regras do neoclassicismo, o Romantismo faz nascer um tipo de artista que se manifestará de forma subjetiva e crítica a todo contexto que vivia. O artista ganhava maior liberdade no ato de criar, havia aí uma mudança de pensamento trazida junto com a Revolução Francesa, dando espaço para que o sublime e o grotesco se relacionassem.

No Romantismo, estas duas formas de relacionar-se com a arte se dão de maneira particular. O Sublime a partir do romantismo é visto nas forças poderosas da natureza, o Sublime é uma mescla de assombro, horror e deleite. Já o Grotesco inunda cada canto da fantasia do artista, desvenda a própria natureza sombria do homem e a coloca nas infinitas representações do macabro, monstruoso e sombrio. (BIONE, 2018, p.173)

Assim, as composições tornam-se mais voltadas para a dramaticidade, dando visibilidade às dores, aos desconfortos do mundo, às tragédias e aproximando a arte das emoções humanas. O grotesco ainda é considerado como sátira, ou humor demoníaco. Bakhtin apresenta então esse mundo inquietante e transformado, que surge com o grotesco no Romantismo:

O universo do grotesco romântico se apresenta geralmente como terrível e alheio ao homem. Tudo o que é costumeiro, banal, habitual, reconhecido por todos, torna-se subitamente insensato, duvidoso, estranho e hostil ao homem. O mundo humano se transforma de repente em um mundo exterior. O costumeiro e tranquilizador revela seu aspecto terrível. (BAKHTIN, 2013, p.34).

Com os diversos significados que o termo ganhou ao longo da história da arte, hoje, ao levantarmos questões e análises de artista anteriores e do próprio Romantismo, podemos remeter às telas de Hieronymus Bosch, às figuras da *Commedia dell'arte* italiana, às imagens de *Pinturas Negras e Caprichos* de Francisco, de Goya, aos contos de Franz Kafka, entre outros. Interessam-nos, em especial, as gravuras de Goya, de onde

Sherman tira muitas das referências da série aqui em análise. O artista demonstra no sonho, ou pesadelo, o momento de angústia e solidão. Como na imagem de Goya (figura 13), em que observamos os dizeres da lápide “o sono da razão produz monstros”, remetendo à sociedade burguesa que se consolidava na Espanha do século XVIII.

FIGURA 13 –O sono da razão produz monstros- Francisco Goya y Lucientes (Spain, Fuentetodos, 1746-1828)

No livro, *Escritos sobre arte - Alguns caricaturistas estrangeiros*, do poeta e crítico Charles Baudelaire (1857), o autor nos diz que o elemento muito inovador que Goya introduz no cômico é o fantástico. Ou seja, o olhar que o artista lança sobre as coisas é um tradutor naturalmente fantástico. A figura acima, em especial, nos mostra a ideia do cansaço, do desespero, do ataque animalesco. Goya foi um crítico do sistema político e social da época em que viveu, transformando essa insatisfação em sátiras grotescas. Suas

visões de pesadelos expunham a maldade da natureza humana, e sua técnica original de fortes pinceladas o tornou um precursor dos retratos de angústia na arte do século XX.

Goya isolou-se da vida social devido ao tempo de recuperação de uma doença que o deixou surdo, e começou a pintar demônios do seu mundo interior de fantasia, com criaturas bizarras, grotescas, deformadas, representando muitas vezes a igreja e a sociedade burguesa. Seu olhar voltava-se para a crueldade humana, os corpos eram mostrados em cenas de castrações, desmembramentos, civis degolados pendurados em árvores, figuras nuas, soldados desumanizados, observando indiferentemente corpos linchados. Baudelaire escreve uma crítica para o jornal *Le Présent*, descrevendo a forma como Goya dava vida aos acontecimentos históricos, através de suas imagens fora dos padrões, mas absolutamente humanas.

O amor do esquivo, o sentimento dos contrastes violentos, dos territórios naturais e das fisionomias humanas estranhamente animalizadas pelas criaturas(...) o grande mérito de Goya consiste em criar verossimilhança ao monstruoso. Suas figuras são vitais, harmônicas. Ninguém ousou, mais do que ele, fazer o absurdo possível. Todas aquelas contrações, aquelas faces bestiais, aquelas carrancas diabólicas são cheias de humanidade. Do ponto de vista da história natural, seria difícil condená-las, já que é tão correta a analogia e a harmonia de todas as partes do corpo. Na pequena linha de satura, é impossível capturar o ponto de enxerto entre real e o fantástico; é uma fronteira vaga que a análise mais sutil não saberia demarcar, como arte, às vezes, é ao mesmo tempo natural e transcendente (BAUDELAIRE, 1857)

Em contextos distintos, tanto Sherman quanto Goya dão voz às insatisfações da sociedade em que estão inseridos, dando ao grotesco uma proximidade com humano, como forma de denúncia. O grotesco aplica-se, então, a um conjunto de opostos, reunindo elementos comuns dentro do universo fantástico do submundo, do terreno, com características que vão do humano ao bestial. Como resultado disso temos uma heterogeneidade, distorção, bizarrices, aberrações, gerando reações como perturbação, desconcerto, nojo e mesmo um sorriso meio falso. É assim que as imagens de Goya e Sherman se comportam em aproximação com o espectador.

O modo como julgamos uma obra de arte, foi, por muito tempo, atrelado às ideias concebidas pela filosofia Kantiana, que nos permitia analisar e julgar uma obra dentro da lógica do belo, do agradável aos olhos e do sublime que transcende. E, ainda hoje, diante do que encontramos na arte contemporânea, existem os que julgam de acordo com o que é belo sem análise de outro conceito, como o próprio grotesco, o feio, o estranho, o fora dos padrões, específico de cada obra. O teórico Umberto Eco nos apresenta vários adjetivos do que hoje seria o belo e do que seria o feio:

Se examinarmos os sinônimos de belo e feio, veremos que, enquanto se considera belo aquilo que é bonito, gracioso, prazenteiro, atraente, agradável, garboso, delicioso, fascinante, harmônico, maravilhoso, delicado, leve, encantador, magnífico, estupendo, excelso, excepcional, fabuloso, lendário, fantástico, mágico, admirável, apreciável, espetacular, esplêndido, sublime, soberbo; é feio aquilo que é repelente, horrendo, asqueroso, desagradável, grotesco, abominável, vomitante, odioso, indecente, imundo, sujo, obsceno, repugnante, assustador, abjeto, monstruoso, horrível, hórrido, horripilante, nojento, terrível, terrificante, tremendo, revoltante, repulsivo, desgostante, aflitivo, nauseabundo, fétido, apavorante, ignóbil, desgracioso, desprezível, pesado, indecente, deformado, disforme, desfigurado (para não falar das formas como o horror pode se manifestar em territórios designados tradicionalmente para o belo, como o legendário, o fantástico, o mágico, o sublime). (ECO, 2007, p.19)

Ao entendermos cada uma dessas características do feio dentro da arte, podemos perceber que os artistas, desde a Idade Média, desenvolvem trabalhos na contramão do belo, usando o feio como justificativa para suas ideias e sátiras. E, ao pensar sobre a arte contemporânea, encontramos ainda mais manifestações dessa natureza, dando espaço ao mundo fantástico do grotesco e do feio. Importante ressaltar que o grotesco é uma modalidade de fácil compreensão; o que ele nos permite é uma ponte de aproximação entre o processo criativo do artista e o cotidiano, “lúcida, cruel, risível – aqui estão os elementos da chave para entendimento da crítica exercida pelo grotesco” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.68).

Outro modo de legitimar o grotesco no início do século XX, nos Estados Unidos, foi através do cinema. Alguns filmes foram recusados e impedidos de serem vistos pelo teor de grotesco teratológico, como é o caso de “Freaks” (O mostro) de 1932. Dirigido por Tod Browning, é um filme repleto de bizarrices produzidas por Hollywood. Alvo de processos judiciais, só foi redescoberto nos anos 1960, tornando-se um filme que redefiniu o gênero do horror no cinema, sendo considerado um tratado sobre os desvios do caráter humano. Há uma espetacularização dos personagens bizarros em referência a personagens circenses e das feiras de exibição comuns durante o século XIX, que vinham como imagem de estranheza e aberrações, dentre elas mulher barbada, anões, mulher gorila, gêmeas siamesas, entre outras. Traçando um paralelo entre o cinema e a fotografia, também encontramos figuras humanas com essas condições nas imagens da fotógrafa Daiane Arbus.

Arbus traz um olhar inovador que aborda questões pertinentes sobre os novos sentidos dos humanos tidos como anormais, em razão pouco do conhecimento científico da medicina que, desconhecendo algumas patologias, acaba nomeando essas pessoas como anormais. Nos anos 1960, a redefinição dos conceitos de norma e desvio faz o

monstro passar da ordem do outro para a ordem do semelhante. Não podemos deixar de mencionar os movimentos contracultura que passam a valorizar o corpo como ele é, dando legitimidade a tudo que era considerado, até então, fora da norma. A fotografa Arbus, passa então a dar visibilidade àqueles que eram tidos pela sociedade como anormais, ou aberrações, tentando retratá-los de forma natural, passando da alteridade à igualdade. Como coloca Daniela Szwertszarf: “o campo das anomalias sai dos objetos e passa aos sujeitos”(SZWERTSZARF,p.33 ,2012)

A fotografia trata então de assimilar essas diferenças para construir uma imagem que agora não é mais de deformidade, mas de aproximação, de sujeitos e não objetos de espetacularização. Nesse contexto de aceitação, Sherman surge como a fotógrafa que traz o corpo feminino para representação dos estereótipos colocados pela mídia, mas ao longo de seus trabalhos, dá voz também ao ser mutante que nos tornamos na sociedade contemporânea. Esse corpo é aceito, admirado, e, em certos pontos, aproximado de nossa realidade monstruosa.

Desde seus primeiros anos, foi percebida a utilização da fotografia em diferentes áreas, como artes plásticas, registros de família, estudos para pintores. Todas essas novidades da fotografia geraram questionamentos sobre o que poderia ser considerado uma verdadeira imagem fotográfica e qual seria sua função essencial. A fotografia seria, em certa medida, um modo de se propagar a verdade, um meio de documentação e uma expressão artística. “A fotografia pode revelar (no sentido químico do termo), mas o que ela revela é uma certa persistência da espécie” (BARTHES,2006, p.154). Ou ainda, todas essas opções juntas tornariam a fotografia uma espécie de instrumento multiuso, que está a serviço do belo e do grotesco.

Para discutir como a arte contemporânea continua, como no Romantismo, a romper com padrões pré-estabelecidos, passamos a refutar conceitos limitadores que buscam justificar a obra sempre no que é belo e no que é feio. Passamos então a pensar e analisar a construção dos conceitos e processos criativos dos artistas que vão trabalhar com outras linguagens como o grotesco, a fragmentação, o escatológico, tornando possível discutir essas outras linguagens na produção de arte atual e, aqui, especialmente na obra de Cindy Sherman, lembrando ainda que o grotesco e o mórbido não são exclusivos da contemporaneidade. Levando o pensamento de Bakhtin para uma relação direta com a obra de Sherman, poderíamos pensar que cada personagem grotesco

desenvolvido por ela, que beira ao animalesco, é seu momento de carnavalização, ou os papéis se deslocam da realidade, mas se aproximam do espectador.

Temos hoje um novo tipo de espectador que já vinha se formando desde o Renascimento e que, quando chegamos ao século XIX, no auge do Romantismo, ele já está formado. Isso explica por que os românticos alemães abraçaram a obra de Shakespeare, inclusive os elementos mais grotescos que ela carrega e seus elementos de histórias trágicas, como Romeu e Julieta que, por diversas vezes, será encenado no teatro e no cinema, com seu final trágico.

2.2. Os primórdios da fotografia grotesca e seus desdobramentos contemporâneos

Para se entender o grotesco na obra de Cindy Sherman, é fundamental trilhar o caminho que vem do Romantismo e alimenta a fotografia, seja por meio de fotos de pessoas mortas do período vitoriano ou manipulações na imagem, como faz William Mortensen, ou ainda pelas fotografias de Diane Arbus. Além, é claro, das influências do cinema na obra dela. É importante ressaltar que o grotesco sempre esteve, mesmo de maneira atenuada, na obra de Sherman, desde suas primeiras séries e em todas que vêm depois, como é o caso das imagens mais recentes produzidas para divulgação em sua rede social do Instagram, tema a ser abordado no próximo capítulo.

Na fotografia do século XIX e início do XX, no período denominado fotografia vitoriana, encontramos fortes traços do grotesco. Durante a segunda metade do século XIX, a fotografia passou por várias formas experimentais em suas aplicações. As modalidades do retrato fotográfico tornaram-se lucrativas visto que um maior número de pessoas poderia ter acesso a esse novo meio de perpetuar a imagem. Os Daguerreótipos foram, por vezes, chamados de “espelhos com memória”, por oferecer uma imagem que se assemelhava à realidade visível.

Poder-se-ia supor que a fotografia enquanto um meio mais rápido de se obter um retrato substituiria sua versão pintada a um custo maior. No entanto, o que aconteceu, nos anos subsequentes, foi que a fotografia se tornou mais barata e acessível. Dessa forma, os estúdios começaram a surgir e estilos fotográficos começaram a se formar.

Enquanto o retrato fotográfico criava uma narrativa visual que construía a imagem do fotografado, tal como ele gostaria de ser visto, outro estilo fotográfico, começou a ser praticado. Esse estilo era a fotografia Post-mortem, que teve início na Inglaterra na chamada Era Vitoriana¹⁰.

Os chamados fotógrafos retratistas eram os responsáveis por oferecer o serviço de registro fotográfico. Ter um retrato de família por meio da imagem fotográfica tornou-se rapidamente um negócio lucrativo. No entanto, muitas pessoas passaram toda a vida sem nunca ter conseguido eternizar sua imagem por meio de um registro fotográfico. Para suprir essa demanda, fotógrafos itinerantes ofereciam o trabalho de fotografar pessoas após sua morte, em poses que encenavam como se ainda estivessem vivas. Era uma forma de homenagear entes queridos e ter uma última lembrança da pessoa falecida.

¹⁰ Período de reinado da rainha Vitória na Inglaterra, compreendido entre 1837 a 1901.

Segundo John Hannavy (2008), as primeiras fotografias post-mortem surgiram em 1841, apenas dois anos após o Daguerreótipo ter sido apresentado publicamente. Em 1850, qualquer família que desejasse uma fotografia do ente falecido, poderia consegui-lo por vinte e cinco centavos de Libra (HANNNAVY, 2008). Deve-se ter em mente que o índice de mortalidade no século XIX era grande, principalmente entre crianças. Normalmente os falecimentos e velórios aconteciam em casa onde, ocorria a reunião de parentes e amigos, tornando-se o ambiente propício para uma fotografia.

Segundo Borgo, Licata e Iorio (2016), havia três estilos de representação para esse tipo de fotografia. O primeiro deles, conhecido como “Último Sono”, consistia em fotografar a pessoa falecida deitada em seu leito de morte ou em um sofá. A expressão facial era sempre de serenidade. Esse estilo era especialmente indicado para fotografias de crianças falecidas (HANNNAVY, 2008). Outra técnica utilizada no caso de crianças e bebês era a mãe segurar a criança, mas manter-se oculta por um lençol ou outra peça de tecido.

O segundo estilo era chamado “Vivo, mas Morto”. Consistia em colocar o corpo com olhos abertos como se olhasse para a lente da câmera. Este estilo era como uma negação da morte. As habilidades do fotógrafo eram de grande importância para manter o corpo em posição vertical ou para que suas pálpebras estivessem abertas durante a sessão de fotos. Em alguns casos, as pupilas eram retocadas diretamente no papel fotográfico.

O terceiro estilo era chamado de “Vivo Entre os Vivos”. Aqui o falecido era colocado sentado, enquanto os outros ficavam na posição de pé ao lado de parentes e apenas uma observação mais minuciosa era capaz de identificar a pessoa morta. Era como uma última foto de família ou, em alguns casos, a única foto de família daquelas pessoas.

A fotografia post-mortem era um tema bastante adequado aos longos tempos de exposição requeridos pelos materiais fotográficos da época. No entanto, com o avanço dos processos fotográficos e a popularização da fotografia amadora e das câmeras portáteis, a fotografia post-mortem encenada, como era praticada na Era Vitoriana, caiu em desuso. Não haveria mais a necessidade de se fotografar pessoas falecidas quando já era possível ter suas fotografias ainda em vida.

A fotografia, desde seu nascimento, é carregada de signos e significações, não nos permitindo uma única interpretação, ou verdades absolutas sobre a intencionalidade de cada uma das fotografias geradas ainda no suporte das chapas de metal. Agora estamos

ainda mais próximos da ideia proposta por Humberto Eco que descreve a obra de arte como portadora de signos de interpretação aberta.

Para não incorrer em equívocos terminológicos, é preciso observar que a definição de “aberta” dada a essas obras, ainda que sirva magistralmente para delinear uma nova dialética entre obra e intérprete, deve ser tomada aqui em virtude de uma convenção que nos permita fazer abstração de outros significados possíveis e legítimos da mesma expressão. (ECO:1971p.39,40).

Cindy Sherman, que ao longo de sua carreira vai se fragmentando até desaparecer da sua obra como sujeito, dá espaço ao desconforto e ao horror, tornando então sua obra aberta para discussão desse grotesco contemporâneo. Deve-se pensar esse grotesco como o “novo belo”, que permite uma libertação no modo de criar do artista, que então passa a arquitetar suas obras em cima de uma outra leitura, uma vez que o belo não é mais fundamental. Assim também vemos emergir um novo espectador, que tende a absorver esse grotesco de forma aceitável na arte contemporânea, mesmo vivendo diante de um cenário mundial em que a sociedade estaria voltando ao nível de conservadorismo que poderia afetar a leitura dessas obras. Mas entra aí uma das ideias de Sherman, que é justamente questionar esses padrões conservadores para propor uma obra que subverte e carnavaaliza toda ideia de beleza.

Na fotografia dos surrealistas, essa tendência para o não belo já nos permite perceber uma mudança na forma de compor, onde entra o retrato de algo estranho e fora do contexto como as bonecas do fotógrafo Hans Bellmer. Embora Bellmer fizesse parte do grupo surrealista, a obra dele tem muito mais em comum com o pensamento de Bataille e outros dissidentes desse movimento. É algo que ele mesmo reconhece tempos depois. Usando da artificialidade para criar suas composições com as bonecas, ele desconstrói a ideia do corpo, dando espaço ao duplo, conceito importado das teorias românticas. Ele se alimenta de uma rica tradição que vai de Matthias Grünewald, passa pelo Renascimento, o Maneirismo, o Romantismo e dialoga com o Dadaísmo via George Grosz. Bellmer dá voz ao estranho e inquietante mundo grotesco, da deformação, da fragmentação, que mais tarde serve de referência para as fotografias de Sherman e que também ilustra as teorias de Bataille, especialmente o que ele chama de Informe¹¹. Como coloca Rosalind Krauss, por mais que André Breton tentasse afastar as ideias de Bataille do grupo surrealista, suas ideias faziam sentido para a proposta de muitos dos trabalhos desenvolvidos ao longo do

¹¹ O informe é, antes de mais, um conceito operativo que tem como função transgredir as categorias formais e os conceitos abstratos que organizam a realidade segundo compartimentalizações e fronteiras bem definidas. A afirmação da dimensão abjecta e física do corpo procura assim confrontar a ideologia burguesa da época com o medo do que não é ordenado, racionalizado, isto é, tudo aquilo que afirma o baixo e o material no indivíduo por oposição à sua suposta idealidade e transcendência.

movimento. Existe, por tanto, uma difusão de suas ideias a partir da fotografia de procedimentos adotados que a torna um exemplar do que seria o Informe:

Os fotógrafos surrealistas eram mestres do informe, que era possível produzir, como percebeu Man Ray, por uma simples rotação do corpo e a desorientação dela resultante. Foi o que fez Boiffard em seu comvente nu para a revista *Documents*, ou Brassai com aquela imagem extraordinária escolhida para abrir o ensaio intitulado “Variedade do corpo humano” em *Minotaure*. Nessa imagem, foi adotada a estratégia de Anatomias: a máquina fotográfica focaliza em forte contra-plongé (procede-se à tomada com a máquina posicionada de baixo para cima) a forma estendida para capturar o corpo nu revelado como animal – ou seria antes criar, ou imaginar? A iluminação mergulha na sombra dos quadris e coxas do corpo e o ângulo de visão faz desaparecer a cabeça atrás da parte superior do torso e dos ombros, combinando-se para formar a imagem do rosto do animal desconhecido: os seios protuberantes evocam a excrescência dos chifres na fonte, o torso e o braço banhados de luz se transformam em um rosto e uma orelha. (KRAUSS,2014, p.174)

FIGURA 14- Brassai, sem título, 1933

As figuras femininas criadas por Bellmer ganham a visibilidade dos seus contemporâneos por discutirem a obsessão sexual tão vigente nas ideias surrealistas e, ao mesmo tempo, jogarem com a lógica da criação de autômatos que despertam desejos. Os surrealistas tinham uma relação ambígua com a obra de Bellmer, pois ela os atraía, mas, ao mesmo tempo, gerava um grande incômodo. A fascinação pelos autômatos já estava presente no Renascimento, mas é trabalhada pelos românticos pela via do duplo, do conflito entre realidade e imaginação, entre sanidade e loucura. Essa estratégia de composição é, por muitas vezes, também explorada por Sherman; em uma de suas séries posteriores, ela irá sumir do papel de protagonista das imagens para dar espaço a sua série de bonecos de plástico. A mulher objeto de desejo se torna uma personagem presente em suas obras, e percebemos que, em muitas delas, a posição estatuária de Sherman nos permite pensar que ali habita não uma mulher, mas uma estátua, uma forma transgressora de colocar seu corpo como obra.

2.3. Os contos de fadas e as citações

Assim o grotesco reaparece como linguagem nas obras de Sherman, incorporado como a um novo contexto. Essa estética do grotesco não desaparece mais da sua obra. Contudo, aqui analisaremos as inspiradas e ressignificadas imagens de “Fairy Tales”, traduzidas como Contos de Fadas¹².

Sherman se apropria do imaginário dos contos de fadas para desenvolver sua série fotográfica produzida durante o ano de 1985, nomeando-as como “sem título” e seu número. Ela se apropria, pois, o universo cultural americano dá margem para isso. Ela, de certa maneira, está atrelada a artistas que primaram por isso, anteriormente. A forma de compor essa série em especial, foi uma evolução de outra série que remetia ao grotesco e ao exagero, mas de forma mais sutil. Aqui Sherman dá espaço a uma iluminação que remete a cenas do Barroco, ou de filmes de terror, como ponto de luz estratégico. Muitas das personagens que ela incorpora tendem para instabilidade, jogadas na cena em diagonal, além de elementos emocionais que se transfiguram nas expressões do olhar, da boca.

Os contos de fadas, originalmente, não eram destinados ao público infantil. Foi somente com os irmãos Grimm que isso ocorreu. Antes eram contos populares, contados oralmente e que tinham toda uma conotação de histórias de terror. Personagens como bruxas, magos, fadas e crianças eram comuns, mas não tinham objetivos morais. Os contos, cujos cenários eram, geralmente, florestas e bosques, nem sempre tinham finais felizes.

Há um processo de intertextualidade dentro das narrativas contemporâneas dos contos de fadas. As vozes do texto começam a aparecer em mais de um tom, podendo-se colocar aqui as ideias de dialogismo propostas por Bakhtin. As construções dos discursos estão impregnadas de outros discursos; é um ser que fala para o outro e que também escuta o outro. Assim os contos de fadas tendem a essa intertextualidade carregada de polifonia, pois “Qualquer texto se constrói como um mosaico de citações e é absorção e transformação de outro texto” (KRISTEVA, 1968, p. 80-83). E é desse texto cheio de

¹² Na verdade os contos de fadas não se referem aos contos de tradição oral, mas sim a texto literários, relativamente recentes- eles começam a ser publicados no século XVII - , que por sua vez se originam dos contos populares de magia, vindos da tradição oral. Esses últimos, sim, são muito, muito antigos e provavelmente surgem junto com a própria vida humana, iniciando um complexo processo de civilização (CANTON, 2009, p.9)

citações que Sherman vai se apoderar para a construção de suas personagens, um texto que trará ainda diálogos diretos com cenas cotidianas e atuais ao seu contexto.

Ao longo da história, os contos de fadas apresentaram elementos históricos sobre a sociedade em diferentes aspectos, como as relações de poder, de afeto, os padrões familiares e a moralidade, onde na maior parte das vezes a mulher é colocada como objeto principal da narrativa, servindo como subsídio à supremacia do homem sobre, criando uma atmosfera de subordinação feminina, impondo papéis e atitudes tradicionalmente aceitos na sociedade. Esse aspecto é, talvez, o mais perceptível na obra de Sherman. A construção de suas mulheres, que se encontram num cenário de perturbação, de devaneios e solidão. Assim, o grotesco funde-se à lógica dos contos de fada apresentados por Sherman, de forma crítica e desafiando as atitudes aceitas pela sociedade. Não podemos deixar de ressaltar que uma das formas simbólicas dos contos de fadas é dar visibilidade aos sonhos, aos desejos, transcendendo a realidade.

Sempre que um texto é recriado, tem-se uma nova forma de pensar imagens para aquelas novas narrativas, dessa forma, o cenário escolhido por Sherman, em muitas das imagens colocadas nessa série, é o famoso bosque, ou floresta dos contos, como João e Maria que se perdem na floresta, Branca de Neve que morre e revive na floresta, Chapeuzinho Vermelho que visita a avó que mora no meio da floresta. O cenário é comum a todas as histórias, mas entra de uma forma diferente em cada uma das narrativas, assim como faz a artista ao escolher o cenário para suas encenações fotográficas.

Na imagem *Untitled #155* (figura 15), além de a personagem estar num cenário de flores, ela se funde ao cenário, jogada em diagonal, com cabelos dourados, e dando destaque aos pés descalços em primeiro plano.

FIGURA 15 - *Untitled #155*, Cindy Sherman – 1985

Outros aspectos a serem observado são, mais uma vez, os orifícios, que ganham visibilidade, a prótese que aparece em primeiro plano, o corpo estendido no chão, remetendo ao sujo, ao excremento, ao rebaixamento da mulher, colocando, mais uma vez, o grotesco em evidência. O corpo se confunde com a natureza a sua volta e o olhar nos remete a um cadáver. Esse estado mórbido parece se aproximar de pesadelos. A condição do sujeito contemporâneo é projetada, buscando um confronto com a razão e dando voz a um estado demoníaco, agora usando também referências de gravuras inquietantes de Francisco Goya (1746-1828), pintor reconhecido dentro do movimento romântico da Espanha.

Na próxima imagem, figura 16, o cenário faz referência direta também aos filmes de terror de baixo orçamento, de um terror grotesco, exagerado e, em certos momentos, cômico. O chão pedregoso, sujo e úmido aparece em algumas imagens como cenário de

suas personagens, como é o caso da imagem *Untitled #145* de 1985 (figura 16), em que a personagem, deitada nesse cenário com o olhar caído e a boca entre aberta, parece inconsciente diante da cena. Seu rosto pálido e a maquiagem visível lembram um exagero para a referência de que a cena não é real. Ao contrário da *Untitled #145* (figura 16), aqui a luz estoura na cabeça da personagem, dando um clarão na cena em oposição à escuridão da cena da personagem de corpo fundido ao chão da floresta.

FIGURA 16 *Untitled #145*, Cindy Sherman - 1985.

A encenação de Sherman nos leva a uma perturbação inquietante, ao mesmo tempo em que nos traz uma desconstrução dos contos de fadas, recontando, a seu modo, através das imagens, seus contos mais perturbadores. Ela foge, assim, da premissa dos contos atuais, que possuem sempre finais felizes, devido, em parte, ao público infantil que se tornou consumidor desse gênero literário que originalmente possuía elementos grotescos e sexuais. A postura rastejante ocupa o lugar na cena, que ganha nitidez no primeiro plano junto às pedras que contrastam com o desfoque do plano ao fundo. E fica a dúvida do além-quadro sobre quem estaria também ali diante da personagem.

Toda a série parte então da ressignificação como princípio de criação, pois Sherman “usa a fotografia para desmistificar códigos e sistemas de representação” (COMPANY, 2012, p.418). Dessa forma ela desafia a lógica dos contos de fadas já inseridos no imaginário popular contemporâneo, aqueles difundidos e filmados pela Disney, ao recriá-los como cenas grotescas em referência aos contos originalmente escritos durante períodos como o gótico, o Renascimento, e que em pouco se parecem com as histórias dos Irmãos Grimm.

Utilizando-se dessa relação entre fotografia e literatura, mais uma vez Sherman constrói sua obra utilizando-se dos sistemas das artes, de forma a relacionar as interfaces dessas linguagens para propor uma análise do discurso literário integrando-o a sua produção. Isso nos permite compreender como certos aspectos desse discurso são deslocados para sua construção imagética como referências e mecanismo de operação. Diferente dos corpos clássicos, definidos e acabados, que as mídias tradições, como a televisão e cinema, nos mostram a todo tempo, encontramos um corpo que se metamorfoseia e se mistura ao cenário.

Sherman traz então um novo olhar para os contos de fadas clássicos, oferecendo imagens perturbadoras, distorcendo a realidade e gerando um imaginário grotesco. Evocando a violência do dia-a-dia, traz um corpo descartável, periférico, deixado às moscas, como numa cena de filme de terror psicológico. E como espectadores, buscamos uma continuidade da cena, já que não possuímos a continuidade da imagem. Ressignificando, assim, o que era comum, como afirma Sontag: “A visão fotográfica significava uma aptidão para descobrir a beleza naquilo que todos veem, mas desdenham como algo demasiado comum” (SONTAG, 2004, p. 106). Desperta-se, então, um novo olhar para o grotesco que toma conta de suas imagens daí para frente e que nos permite pensar sua composição com um certo ar enigmático de uma obra que utiliza como mecanismo o que Eco classifica como “Obra aberta”, possibilitando várias leituras.

Somos levados a tentar desvendar os enigmas de suas obras e a decifrar os fatos com as pistas de que temos conhecimento.

Outra imagem desta série em que o cenário pedregoso ressurge é a *Untitled #156* (figura 17), também do ano de 1985, na qual a representação da mulher diante da câmera, com olhar direcionado, encena uma relação com espectador que a observa. Seguindo uma artificialidade, seu excesso de maquiagem beira ao cômico e talvez pudesse sugerir uma encenação da comedia dell'art italiana.

FIGURA 17 - *Untitled #156*, Cindy Sherman -1985

Apesar de não possuir máscara aparente, Sherman se reconfigura para encarar o espectador, com um olhar quase doentio, misturado ao figurino e à paisagem de fundo. A referência do cinema invade novamente suas representações, agora buscando enquadramentos de cena próprios dessa linguagem artística, com a câmera de cima para baixo, chamado de *plongée*. Seu olhar carregado de sombra preta, sua expressão facial nos encarando diretamente nos fazem lembrar as bruxas dos contos de fadas com suas imagens grotescas e feias. Seus dentes apodrecidos e seu olhar macabro nos remetem então a cenas de filmes de terror.

O corpo da artista funde-se ao grotesco, tornando-se o resultado dessa estética contemporânea. Esse corpo ganha uma imagem de real, valendo-se da reflexão sobre a vida e traz o grotesco como um outro estado de consciência, como colocam Sodré e Paiva: “como um outro estado da consciência, uma outra experiência de lucidez, que penetra a realidade das coisas, exibindo a sua convulsão, tirando-lhes os véus do encobrimento (SODRÉ, PAIVA, 2014, p.56), dando ao seu corpo o lugar do grotesco. Poderíamos dizer que Sherman tende para o grotesco mais do que para o belo.

Ao analisar as imagens desse conjunto nomeado de *Fairy Tales*, percebemos na superfície da imagem, um olhar atormentado, que se aproxima do monstruoso e que muitas vezes se encobre por trás das máscaras ocultas, assumindo elementos de “modalidades expressivas”, como colocam novamente os autores Sodré e Paiva.

Com a abertura para um apelo sentimental na interpretação das obras e a colocação de exageros dentro da construção da imagem, chegamos ao que Umberto Eco descreve como teoria do mau gosto dentro das artes contemporâneas. As obras poderiam então ser classificadas como *kitsch*, com excesso de elementos, o que abre a leitura para o que Eco descreve como superinterpretação:

[..] como uma comunicação artística em que o projeto fundamental não é envolver o leitor numa aventura de descoberta ativa, mas simplesmente sujeitá-lo com violência ou assimilar determinado efeito – acredita-se que nessa emoção consiste a fruição estética – surgiria o Kitsch como uma espécie de mentira artística, ou, como diz Hermann Broch “o mal dentro do sistema de valores da arte ... a malícia em geral da falsidade da vida”. (ECO, 1974, p.73)

O *kitsch*¹³ torna-se então um recurso artístico de exageros, extravagância, excessos que servirá diretamente aos artistas contemporâneos. Desse modo, não só as artes plásticas se utilizam desse recurso, mas diferentes manifestações artísticas, como fotografia, cinema, instalações, etc, como apelo à receptividade da cultura de massa. A massificação da cultura de consumo obedece a uma lógica mercadológica, tentando mostrar uma falsa facilidade de fruição, um falso entendimento por parte do leitor da obra, que, diante daquela profusão de elementos que podem ser identificados, passa a pensar a obra na sua superfície e pouco é analisado na sua intencionalidade. Alguns

¹³ O conceito de Kitsch, segundo Umberto Eco, pode ser definido como “Kitsch como comunicação que tende à provocação do efeito, compreende-se então com que espontaneidade se identificou o Kitsch com a cultura de massa: encarando-se a relação entre cultura superior com a cultura de massa como dialética entre vanguarda e Kitsch [...] em termos estruturais, como o estilema deslocado do próprio contexto e inserido em outro contexto cuja estrutura geral não tem os mesmos caracteres de homogeneidade e necessidade da estrutura original, sendo a mensagem proposta – graças à indébita inserção - como obra original e capaz de estimular experiências inéditas” (ECO, 1987, p.76-110).

críticos classificam assim a obra de Cindy Sherman, como uma obra kitsch, cheia de exageros, próximo ao que muitos consideram grotesco.

Ao longo da história da arte, percebemos que o gosto pela categoria estética do grotesco ganha força nas representações imagéticas e nas análises dos teóricos contemporâneos. Liberta-se a arte da produção de algo confortável para dar visibilidade ao incômodo, ao sujo, ao degradado, e assim o grotesco se assume como característica de diversos artistas contemporâneos.

Se analisarmos a obra de Sherman ao longo dos anos, perceberemos que muitas das características adotadas por ela remetem a posicionamentos de artistas do Romantismo. Já que podemos perceber esse rompimento com a figura clássica da representação humana, que é questionada a todo momento em suas representações imagéticas, isso traduz o que coloca Cláudia Romeiro:

Com o Romantismo a representação clássica da figura humana é questionada. A desfiguração do homem surge com a temática da sombra, do duplo, do espectro, desencadeando o início de uma crise em torno da questão de identidade, da visão antropocêntrica, que irá influenciar, posteriormente, alguns movimentos modernistas, como o surrealismo. O outro, o duplo, as sombras, os espectros surgem como uma forma de questionar a ilusão das aparências e a integridade do homem. (ROMEIRO, 2014, p.81)

Sherman abre precedentes para incorporar cada uma de suas máscaras. Essas máscaras são a incorporação de cada uma das personas construídas por ela, que, mesmo não sendo máscaras materiais, existem no nosso inconsciente, como coloca Carl Jung. Seu corpo torna-se suporte dessas máscaras e ganha novos significados ao assumir os personagens dos contos de fadas populares. A série representa a primeira incursão de Sherman no submundo das fantasias da nossa cultura pop e dos sonhos e pesadelos, nos atraindo mais profundamente para o reino do estranho, do horrível, do perturbador, em suma, do Grotesco.

2.4. O corpo é texto

Voltamos a análise para o interesse de Sherman pelos contos de fadas. Esse gênero literário está presente na sociedade contemporânea como forma de recontar textos antigos, cujas histórias tinham uma forma muito mais agressiva de serem contadas. Hoje elas são muitas vezes classificadas como um modo de contar histórias às crianças, tendo, na maior parte das vezes, um final feliz. Há, contudo, aqueles artistas contemporâneos que se apropriam da estética dos contos de fadas ao transpor o texto e criar imagens visuais que fogem desse contexto infantil.

Desde a antiguidade, o ser humano se depara com fatos incompreensíveis segundo as leis naturais. A mitologia, as epopeias, as lendas, as tragédias e comédias, os acontecimentos estranhos vão se misturam ao real e ao imaginário de várias sociedades e culturas. Aflorando no imaginário do ser humano que, busca elucidações para aquilo que não consegue ser explicado de forma racional, os contos de fadas passam a fazer parte desse imaginário fantástico. Essa forma de contar histórias, misturando o real e o imaginário, ganha então, seja nas artes plásticas, seja no cinema, recriações e adaptações e, claro, nas fotografias de Sherman, uma nova forma de ser apresentada. Todas estas narrativas estão cercadas de episódios inexplicáveis, ou sobrenaturais. Esse uso recente traz então novas narrativas, como coloca Bruno Bettlheim:

[...] ao longo dos séculos (quando não de milênios durante os quais os contos de fadas, ao serem recontados, foram se tornando cada vez mais refinados, eles passaram a transmitir ao mesmo tempo significados manifestos e latentes – passaram a falar simultaneamente a todos os níveis de personalidade humana, comunicando de uma maneira que atinge a mente ineducada da criança tanto quanto a do adulto sofisticado.(BETTELHEIM,2018 P.12)

Aqui o autor discute o lado psicanalítico dos contos de fadas e sua relação direta no imaginário da criança, mas nos interessa também discutir o que ficou conhecido como gênero literário da literatura fantástica. Desta forma, podemos dizer que há uma possibilidade de discutir a obra de Sherman também por esse conceito. Na literatura fantástica, os mundos criados são irracionais e tendem a dar um fim esperado para o leitor. Aqui as imagens de Sherman criam mundos fantásticos, que nos causam surpresa, espanto e inquietação. Em muitos momentos, essa narrativa se pauta no contexto social em que estão inseridos os artistas, criando ambientes de aproximação: “não cria mundos fabulosos, distintos do nosso e povoados por criaturas imaginárias, mas revela e problematiza a vida e o ambiente que conhecemos do dia-a-dia” (VOLOBUEF, 2000, p.110).

Os artistas contemporâneos tendem a quebrar velhos conceitos e expectativas, assim permitindo uma vasta teorização do real sentido de suas produções e de como o espectador recepciona sua obra, colocando-o como um manipulador nas palavras do teórico Hal Foster.

O artista torna-se um manipulador de signos, mais do que um produtor de objetos de arte, e o espectador, um ativo leitor de mensagens mais do que um contemplador estético ou um consumidor do espetáculo. É por isso que o procedimento do *readymade* duchampiano, a fotomontagem e a apropriação do pop são significativos ao apontar para o papel da arte como signo social, misturado a outros signos num sistema de produção de valor, poder e prestígio. (FOSTER, 1992, p.1065-1066).

O que Sherman faz, ao produzir a série aqui analisada, é destruir sua representação como sujeito para dar lugar à criação de *personas* que representam personagens ficcionais de contos de fada, desmistificando o imaginário popular, e recriando novas formas de contar esse gênero literário. Críticos, como Hal Foster, apontam aí uma nova forma de compor suas obras que se tornam cada vez mais grotescas.

Essa virada para o grotesco é pronunciada nas imagens de contos de fadas e de desastres, algumas das quais mostram horríveis deformações congênitas e aberrações da natureza (uma jovem com focinho de porco, uma boneca com cabeça de um velho asqueroso). [...] Esse corpo é também o local primário do *abjeto*, uma categoria do (não) ser definida por Julia Kristeva como nem sujeito nem objeto, e sim antes de ser o primeiro [...] ou depois de se tornar objeto. (FOSTER, 2014, p.143)

Esse meio de manipular o espectador permite ao artista produzir de forma a abandonar as teorias do bom gosto, do belo, para dar espaço à deformação e ao grotesco. *Fairy Tales* (1985), uma série que durou quatro anos e que terminou em 1989, mostra figuras tortuosas e monstruosas que não se parecem em nada com os personagens de contos de fadas a que estamos acostumados, mas que, da mesma forma tornam-se parte do imaginário simbólico, como afirma Katia Canton “desde o início, os contos de fadas possuíam essa capacidade simbólica de transcender a realidade em busca do sonho da criação” (CONTON, 2009, p.10).

O contexto histórico de cada recontador desse gênero literário tem que ser levado em conta. A escolha de Sherman de reinterpretar e contar suas histórias por meios visuais torna sua obra ainda mais simbólica e significativa no que tange ao imaginário social. Suas criações dialogam, a todo momento, com personagens sociais da sua contemporaneidade.

Sherman, que já brincava com a apropriação do cinema, agora brinca com as apropriações de conceitos da literatura para desenvolver essa série. A forma como a

constrói não nos lembra um conto de fadas, mas a escolha do nome traz pistas de sua intencionalidade. A mistura do grotesco e da fantasia torna então a narrativa visual um jogo de proximidade entre a representação e o espectador que se identifica com o personagem representado por Sherman.

O grotesco pode surgir na visão de quem sonha, de quem devaneia, de quem exprime uma visão desencantada da existência, assimilando-a como um jogo de máscaras ou uma representação caricatural. Desta maneira, pode assumir formas fantásticas, horríficas, satíricas ou simplesmente absurdas. (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.55).

Em suas primeiras séries fotográficas, é possível identificar a autora tal como uma atriz que interpreta seus personagens. No entanto, nas séries subsequentes, a figura da artista começa a desaparecer cada vez mais até tornar-se irreconhecível. Sherman se utiliza de próteses e pesada maquiagem para “irrealizar” sua subjetividade de artista, a fim de tornar realizáveis as ficções identitárias representadas por suas personagens.

Em “*Fairy Tales*”, de 1985, e “*The History Horraits*”, de 1988-90, Sherman apresenta séries de imagens mais grotescas. A autora faz uso de próteses para compor suas produções, como por exemplo, nariz, seios, barriga, glúteos e língua. As personagens femininas saem agora de cena para a entrada de personagens híbridos, meio humanos, meio animais. No caso de *The History Portraits*, pinturas produzidas por grandes nomes da arte ocidental são produzidas em forma de releitura. Nessas fotos, a iluminação e a cor acentuam as próteses e induzem o olhar do observador para esses pontos. Não há aqui intenção de enganar o público para que acredite na cena fotografada, mas para que haja intencionalmente a consciência do simulacro (SIEDLER, 2007). Em uma estratégia quase brechtiana, a autora convida o observador a perceber a artificialidade na construção das imagens, como quem dissesse: este não é um Caravaggio e esta não é Cindy Sherman.

De forma real e convincente, Sherman desconstrói os personagens com final feliz das histórias de contos de fada e dá lugar aos seus personagens escabrosos, monstruosos e animalescos. A princípio, a série de imagens seria uma encomenda para uma importante revista, mas, de tão grotescas que as imagens ficaram, o editorial não chegou a ser lançado. A repulsa por suas imagens fez com que a revista desconsiderasse sua produção e previsse que o público leitor não aceitaria um ensaio daquele tipo, monstruoso, dramático, subversivo e grotesco. A criação desse mundo fantástico nas obras de Sherman gera no espectador a incerteza de suas verdades.

O fantástico contenta-se em fabricar hipóteses falsas (o seu “possível” é improvável), em desenhar a arbitrariedade da razão, em sacudir as convenções culturais, mas sem oferecer ao leitor nada além da incerteza. A falácia das probabilidades externas e inadequadas, as explicações impossíveis – tanto no âmbito do mítico – se constroem sobre o artifício lúdico do verossímil textual, cujo projeto é evitar toda asserção, todo significado fixo. O fantástico “faz da falsidade o seu próprio objeto, o seu próprio móvil” (CHIAMPÌ, 1980, p. 56).

Com conceito de que se trata de algo bizarro, degenerado, feio, o grotesco toma conta das produções contemporâneas na arte. Assim o imaginário cotidiano e as mais diversas manifestações artísticas na contemporaneidade remetem a períodos anteriores, a noção de grotesco surge ainda na Idade Média. Naquele momento, já se percebia a presença do grotesco na literatura e nas artes plásticas, com elementos característicos de uma estética que viria a receber a denominação de grotesco. No que tange às artes plásticas, essas características estão ligadas à presença de formas distorcidas, exageradas, deformadas, degradadas que nos causa sentimento de repulsa, já que o belo Kantiano não está presente. De modo geral, “trata-se de uma mutação brusca, da quebra insólita de uma forma canônica, de uma deformação inesperada. A dissonância não se resolve em nenhuma conciliação, já que daí decorrem o espanto e o riso, senão o horror e o nojo” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 25).

Assim a obra de Sherman segue esse padrão estético do grotesco como forma de quebrar padrões canônicos, regras da história da arte. Ela, intencionalmente, se envolve de uma atmosfera grotesca quando escolhe a posição, o fundo, as próteses animais, o olhar sem expressão diante do espectador.

O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não o é. O horror, mesclado ao sorriso, tem seu fundamento justamente na experiência de que nosso mundo confiável e aparentemente arrimado numa ordem bem firme, se alheia sob a irrupção de poderes abismais, se desarticula nas juntas e formas e se dissolve em suas ordenações (KAYSER, 2013, p. 40).

Na imagem que observamos a seguir, podemos analisar as obras de Sherman, estabelecendo categorias estéticas do grotesco, como colocam Muniz Sodré e Raquel Paiva. Dentro das categorias descritas pelos autores, existem “a criação da obra, seus componentes e os efeitos de gosto que ela provoca junto ao contemplador” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p.25). Há, nessa imagem *Untitled #140* (Figura 18), um afastamento da representação humana; Sherman começa a se aproximar da artificialidade das próteses e dá lugar ao monstruoso.

Outro aspecto a ser observado nesta e em outras imagens de Sherman é a criação de máscaras. Como num processo de ritual, Sherman se adorna e incorpora um espírito detentor de poderes e expressividade. Seus adereços tornam-se símbolos de cada uma das *personas* assumidas por ela. Seu corpo torna-se suporte dessa transfiguração ritualística, transcendendo sua própria corporeidade.

FIGURA 18 - *Untitled #140*, Cindy Sherman -1985

A obra de Cindy Sherman, Untitled #140 (figura18), uma personagem com características humanas e feições de porco, remete, em um primeiro momento, a um conto macabro. A presença do sobrenatural, com a presença de monstros e fantasmas. O híbrido é então uma das definições do monstro. Algo como uma ficção científica aos moldes de “A ilha do Dr. Moreau” de H.G. Wells, ou de uma “Revolução dos bichos” de George Orwell. Esse ser meio humano, meio animal tem traços ambíguos: mãos delicadas femininas e cabelos curtos e encaracolados. A pele rosada contrasta com a tonalidade azulada de uma luz rasante que remete ao noturno. Em sua face, marcas que podem indicar violência sofrida ou mesmo o sangue de uma de suas vítimas, no entanto, seu semblante é sereno. Sua posição deitada, por outro lado, pode significar os últimos momentos dessa criatura que, por seu aspecto diferente do considerado normal, não merece viver. Untitled #140 remete a um personagem de circo de horrores, a um conto sem final feliz. O grotesco percebido na cena, segundo apontam Sodré e Paiva (2002, p.19), não é apenas feio, é “um tipo de criação que às vezes se confunde com as manifestações fantasiosas da imaginação e quase sempre nos faz rir. É algo que se tem feito presente na Antiguidade e nos tempos modernos”.

No que tange ao equilíbrio de forças, podemos perceber que não há equilíbrio, mas sim um desequilíbrio. A imagem construída em diagonal com uma visão superior nos mostra uma personagem já em decadência, sem forças, misturada aos excrementos que compõem o fundo da imagem. O espanto é a primeira reação diante da imagem, quando espectador se encontra observando a figura de Sherman. A luz mais escura nos remete à escuridão, provocando tensão na cena fotografada.

As deformações pelas quais o corpo passa são também os traços animais da cabeça. Não se trata de modo algum de uma correspondência entre formas animais e formas de rosto. Com efeito, o rosto perdeu sua forma sofrendo as operações de limpeza e escovação que o desorganizam, fazendo surgir uma cabeça em seu lugar. E as marcas ou traços de animalidade não são mais formas animais, mas espíritos que habitam as partes limpas, que alongam a cabeça, individualizam e qualificam a cabeça sem rosto. (DELEUZE, 2007, p.28-29)

Cindy Sherman, nos seus variados personagens, desconstrói qualquer referência autobiográfica e se aproxima, em muitos momentos, de uma imagem estranha, distante da imagem do “eu”, colocando seu corpo como suporte da arte, mas se ausentando da autoria e deslocando-se da obra. Comparando as imagens aqui analisadas, percebemos que o olhar vago, a pele pálida, o corte do quadro da imagem Untitled #153 (figura19) nos remetem a uma aproximação do observador. As imagens não nos permitem uma identificação direta em relação a contos de fadas particulares. No entanto, elas podem ser

vistas como um convite ao espectador para projetar suas próprias memórias ou remeter a fantasias específicas de cada observador.

Em sua modalidade crítica, o grotesco não se define como simples objeto de contemplação estética, mas como experiência criativa comprometida com um tipo especial de reflexão sobre a vida. Em cada imagem ou em cada texto, há uma ponte direta entre a expressão criadora e a existência cotidiana. (SODRÉ e PAIVA, 2002, p.27).

FIGURA 19 - Untitled #153, Cindy Sherman -1985

Sherman subverte a lógica do espelho e cria seu espelho mecânico, utilizando-se da câmera fotográfica para explorar o psicológico, para mostrar a angústia no interior do sujeito. Por mais que haja previsibilidade dentro da construção de suas imagens, ela só vê o resultado após a revelação. Não podemos esquecer que cada uma dessas imagens foi produzida em *chromogenic print*, ainda na era analógica. Sherman se esvazia de si para dar lugar ao outro.

O corpo também é texto, dessa forma Sherman reconstrói as histórias dos contos de fadas, mas fugindo aos estereótipos padrões. As princesas com finais felizes dão lugar às bruxas e seres animais, que remetem a um final escuro, grotesco e desprezível. É como se o despertar do personagem ficasse a cargo do espectador que observa a narrativa visual.

Esse corpo que ganha visibilidade e destaque nas produções de Sherman se torna um corpo desmistificado, para fazer emergir um corpo questionador, satírico e animalesco. Esse corpo é, então, colocado em cenários distintos, com luzes que causam efeitos visuais cada vez mais dramáticos e sombrios. O uso da técnica apurada de iluminação para fotografia cria uma atmosfera de suspense, subvertendo a lógica do retrato posado como registro, para tornar-se testemunha do real de sua cena. O eu fraturado do século XX ganha, então, legitimidade nas suas encenações, montando-se e desmontando-se em cada um dos estereótipos que assume em suas produções. Em alguns, como vimos, há a mistura do humano e do animalesco, tão comum ao mundo do grotesco.

O interesse dos estudiosos acerca da estética do grotesco desperta uma reflexão que vai além do visual; há de pensá-la também como categoria de uma expressividade que abarca também o psicológico e a atual crise de identidade. Não há como pensar o artista deslocado do tempo em que vive, por isso, essa categoria escolhida por Sherman como linguagem artística desperta inquietudes, desconfortos, reflexões e, em alguns casos, identificação entre a obra e o espectador, afinal o corpo de Sherman se torna o texto a ser lido.

O trabalho de Sherman criar referências a diversos elementos do cotidiano, se reconfigurando de acordo com o que lhe é pertinente para desenvolver uma crítica, mesmo que velada, de situações contemporâneas. É sua forma de se transformar em alteridade, em simulacro. Segundo Fabris, “o que importa num retrato fotográfico não é a identidade, e sim a Alteridade secreta, aquela máscara que torna o indivíduo singular, que o transforma em ‘coisa entre as coisas’”. (FABRIS, 2004, p. 14). Dessa forma, é possível notar que o seu trabalho não é estanque, está sempre evoluindo e aproximando-

se de temas cada vez mais críticos. Para isso, Sherman se utiliza dos recursos que tem em mãos, extrapolando esses usos para atingir mais pessoas com as suas obras, como é o caso da atual série divulgada via Instagram, sobre a qual nos debruçaremos no próximo capítulo.

3. CAPÍTULO 3 – CURADORIA DO EU

3.1. As poéticas tecnológicas: do museu ao Instagram

Os recursos utilizados pelos artistas contemporâneos vão muito além do processo de produção e exibição de suas obras. Evoluindo junto com as tecnologias, Sherman, nossa artista em análise, buscou recentemente, mais uma vez, uma aproximação com a cultura de massa. Agora é a vez de usar as redes sociais para suas experimentações. Isso nos mostra que o autorretrato, que surge junto com a pintura, ganha ainda mais uso como conceito operacional dentro dos procedimentos artísticos contemporâneos, obtendo ainda novos significados em razão das mudanças ocorridas nos meios sociais, culturais, que vêm alterando também a esfera da vida em sociedade e a recepção dessas imagens.

Vimos emergir dessa forma, nas primeiras décadas do século XXI, uma sociedade cada vez mais preocupada em produzir retratos e autorretratos, para se afirmar perante o outro, motivadas por essa grande facilidade de se registrar uma fotografia e expô-la no mundo virtual das redes sociais. Se pensarmos nas colocações do teórico Vilém Flusser, fotografar tornou-se um ato mecânico e cada pessoa que opera o disparador de uma câmera está apenas atuando como um funcionário a serviço do aparelho e obedecendo ao programa que lhe é imposto (FLUSSER, 2009), tornando-se um reflexo do contexto em que estamos inseridos.

Lançado em 2010, o aplicativo *Instagram* tem como objetivo capturar, processar e compartilhar fotos e vídeos. Esse aplicativo conta ainda com filtros de tratamento básico para adicionar uma estética de beleza às fotografias, um recurso para melhorar as fotos tiradas com o próprio telefone, que a cada dia possui câmeras mais potentes e que funcionam tão bem quanto câmeras profissionais. Hoje a plataforma conta com milhares de usuários que possuem diários virtuais, mas também serve como vitrine para artistas, colecionadores de arte e curadores, como nenhuma outra rede social.

Nos últimos anos, o Instagram virou um meio de divulgação, uma ferramenta para o mercado de arte. Com essa visibilidade instantânea, o comércio de arte tem se movimentado nessa rede social, sendo ela ainda utilizada como recurso também pelas galerias e museus, além de artistas independentes e já conhecidos no meio. Cada um buscando sua própria “curadoria” para exibir e divulgar suas imagens.

Esse mundo das *selfies* ganha aspectos de um mundo virtual e ficcional, e a vida particular se dissolve nas redes, com uma dose de encenação que remete a aspectos da vida real. Sherman, desde as suas primeiras imagens, lida com essa forma de ganhar

visibilidade, trazendo mecanismos da cultura de massa para suas produções. Foi assim no começo de sua carreira com as já citadas *Untitled Film Stills*, em que usou do cinema e da televisão para a construção dos arquétipos das mulheres divulgados por esses meios, e agora, vem se utilizando do Instagram para, mais uma, vez parodiar a imagem de um “eu” verdadeiro e perfeito. Poderíamos arriscar dizer que, dessa forma, ela comprova a afirmativa de Dubois de que existe uma dose de mentira em cada uma das fotografias que nos são reveladas.

Quanto às fotografias, não acredite em tudo o que vê. Sabe como não ver o que é mostrado (e o que se esconde a si mesmo). Sabe como ver além, através e para além destas. Procura pelo negativo no positivo e a imagem latente no coração do negativo. Passa da consciência da imagem para o inconsciente do pensamento. Refaz mais uma vez o caminho interminável do aparato psicofotográfico, do olho para a memória, da aparência para o irrepresentável. Corta através das camadas e dos estratos como um arqueólogo. Uma fotografia é apenas uma superfície, sem profundidade, mas sobrecarregada com um peso fantástico. Uma fotografia esconde sempre outra, pelo menos uma, quer por baixo de si, por detrás ou em sua volta. Uma questão de biombos: eis onde começa a ficção existente em toda a auto-biografia. (Dubois, 1995, p. 170)

Mas ainda pensando nos usuários comuns, há uma tendência a se criar vidas forjadas, *selfies* com aplicação de recurso que transforma aquele “eu” exibido em um “eu” criado somente para as redes, como se tivéssemos diversas personalidades, e cada uma surgisse para ilustrar um momento. Como nos mostra Paula Sibília sobre a intencionalidade dos usuários ao se exibirem nas redes:

Seduzir, agradar, provocar, ostentar, demonstrar aos outros – ou a alguém em particular – quanto se é belo e feliz, mesmo que todos estejam a par de uma obviedade: o que se mostra nessa vitrine costuma ser uma visão “otimizada” das próprias vidas. Nessa performance de si, cada usuário faz uma cuidadosa curadoria do próprio perfil visando obter os melhores efeitos na maior audiência possível. (SÍBILIA, 2016, p.42).

É o que faz Sherman ao abrir sua conta no *Instagram*. Ela, em cada uma das imagens construídas, provoca seu espectador, criando corpos grotescos, fragmentados, sobrepostos, mais uma vez subvertendo o sistema. Sherman, que num primeiro momento critica o uso do *Instagram*, chamando-o de “vulgar”, acaba por torna-se também uma usuária assídua, que constrói uma série que se mistura com sua vida real. O que ela traz dentro dessa série é uma discussão acerca de como o autorretrato se tornou banal e ao mesmo tempo objeto artístico. O *Instagram* então passa a integrar o cenário das artes, tendo em vista que muitos dos artistas contemporâneos utilizam-se desse meio para expor, ou se apropriar desse recurso. É o caso do artista Richard Prince que se utilizou das fotos de diversos usuários do *Instagram* e criou uma exposição com essas imagens, usando

mais uma vez do recurso da apropriação e da refotografia comuns à sua poética artística. Essa nova produção abre espaço para discussão do que se tornou a arte na era da virtualidade e da internet.

Em seu processo de produção, Sherman se encontra na mais íntima privacidade, seu ateliê é como seu refúgio da vida real e local de inspiração íntima de cada uma de suas personagens, onde seu processo criativo demanda estar só. Nas imagens postadas no Instagram, temos também diálogos entre as personagens e outros cenários, alguns aproveitados de viagens a trabalho. Essa Sherman se transforma em atriz, se mascara, destitui-se de um “eu” único. Alguns críticos poderiam chamar seu trabalho de performance, mas se pensarmos a performance como algo efêmero, poderíamos dizer que não é esse o objetivo de produção de imagens geradas por Sherman, ela deseja eternizar e fixar essa imagem em um suporte: a fotografia. Cercada de elementos que lhe possibilitam construir esse novo eu, Sherman se isola na solidão de uma produção na qual a câmera, o disparador e seu fundo de *chroma key* são seus grandes aliados. É ali que acontece todo seu processo de transmutação.

Se não se trata de uma performance, podemos dizer que Sherman é conhecida como a “artista dos autorretratos” que se rendeu então ao mundo das *selfies* das redes sociais, para criar seus *roleplay*¹⁴. Em 2017, abre então sua conta no *Instagram* para que todos possam visualizá-la e compartilhar de seus momentos mais íntimos, só que, da mesma forma que outras produções, esta subverte a lógica estabelecida de que essa rede serviria para expor sua vida íntima e dá lugar à exposição de mais uma série artística. São construídas imagens com efeitos exagerados, distorções do seu corpo, saturação de cores e uma personagem diferente a cada momento. Não há uma coerência cronológica ou algo semelhante nas imagens produzidas; ela coloca mais uma vez a tecnologia a serviço de sua crítica à sociedade contemporânea.

Há ainda uma peça que compõe a estrutura industrial que domina a fotografia atual que é a escolha de um meio de exibição da imagem fotográfica e como ela chega ao público receptor. É nesse momento que a imagem pode ser decodificada e a mensagem fotográfica é que dará sentido às produções ali expostas. Com essa facilidade de atingir o público, Sherman aparece com a sua própria imagem de um corpo a ser exposto.

A idealização de um corpo perfeito, divulgado nas redes, e avalizado pela sociedade contemporânea é, a todo momento, questionado por Sherman. Essa visão distorcida e

¹⁴ Jogos de interpretação recurso usado por Sherman na criação de seus personagens.

degradante do corpo já acompanha sua trajetória artística. Agora com uma visibilidade muito maior, Sherman se transforma em monstros para questionar esse ideal imposto, manipulado e forjado pelas redes sociais. Ela agora sai da fotografia impressa e exposta nas galerias, para dar espaço à tela virtual, como aposta Sibilia:

Ao passar do clássico suporte de papel e tinta para as mais novas telas eletrônicas, não é apenas o meio que muda: transforma-se também a subjetividade que se constrói nesses gêneros autobiográficos. Muda precisamente aquele eu que narra, assina e protagoniza os relatos de si. Altera-se o narrador, muda o autor, transforma-se o personagem. (SIBILIA, 2016, p.82)

O narrador das histórias ali criadas, por meio agora de imagens, não parece presente. O que ela faz nem poderia ser chamado de autobiografia. Essas histórias contadas pelo *feed* do *Instagram* não parecem ter um narrador real, nem ao menos um autor, há, contudo, a criação de um personagem que tenta retratar o eu. Na maioria das vezes, esse eu ficcional é escondido, velado por detrás de uma verdade aparente. Sherman, ao contrário, escancara nas redes que tudo que constrói é uma ficção e que seu humano se dissolve nos programas de edição. Segundo o jornal *The New York Times*¹⁵, Sherman faz uso de dois programas de edição para celular; são eles: *Facetune*, que permite mudar o formato do rosto lhe dando a promessa de obter um visual de estrela de Hollywood, bastando passar os dedos algumas vezes para branquear os dentes, remover manchas e espinhas e, suavizando a pele, elevar a maquiagem e o glamour a outro nível¹⁶, e o *Perfect365*, que permite simular o uso de maquiagens e também promete *selfies* como se a pessoa tivesse saído do salão de beleza¹⁷. Tais recursos permitem a composição de cada uma das suas personagens distorcidas, gerando monstros nas redes. Enfim, um processo que desvela um projeto de questionamento do que vemos nas redes. Em tempos do narcisismo virtual, a “rainha das *selfies*”, traz para o *Instagram* mecanismos para constrói uma imagem monstruosa e subverter a proposta inicial do aplicativo.

¹⁵ Matéria apresentada por Parul Sehgal em 5 de outubro de 2018 com título: “Cindy Sherman’s new self-portraits are her first pure protagonists: gloriously, catastrophically themselves.” Disponível em <<https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/05/magazine/instagram-cindy-sherman-ugly-beauty.html>>

¹⁶ Descrição de apresentação do aplicativo no Google play. Disponível em <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lightricks.facetune.free&hl=pt_BR>

¹⁷ Descrição de apresentação do aplicativo no Google Play. Disponível em <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arcsoft.perfect365&hl=pt_BR>

3.2. Um monstro na rede: o corpo sob a perspectiva do grotesco e da deformação a partir da tecnologia digital

Atualmente percebemos o consumo de imagens fotográficas nutrido pelo grande número de imagens instantâneas produzidas para redes sociais. Nesse procedimento de discurso dialógico da era digital, o fotógrafo passa a ter controle de todo o processo de construção da imagem e, nas redes sociais, os filtros e recursos passam a fazer parte dessa construção, ressignificando-a para ser exibida. Kossoy (2009) afirma:

Com a geração e reprodução eletrônica de imagens e os softwares especificamente desenvolvidos, as operações de manipulação das imagens fotográficas tornaram-se “sedutoras” tais como retoques, aumento e diminuição de contrastes eliminação ou introdução de texturas entre tantos outros artifícios. Ampliam-se cada vez mais, através dos laboratórios de pós-produção digital, sofisticadas possibilidades tecnológicas de montagens estéticas e ideológicas das imagens e, por conseguinte, de criações de novas realidades (KOSSOY, 2009, p.55-56).

Essa discussão se dá de forma constante pelo advento do suporte fotográfico digital, quando, em pouco tempo, a fotografia perdeu sua materialidade, transformando-se em um código numérico visível apenas por meio de aparatos eletrônicos. As câmeras fotográficas compactas, os aparelhos *smartphones* que têm acoplada uma câmera frontal, e a facilidade de se armazenar grande quantidade de imagens nos cartões de memória, contribuíram para o desaparecimento das imagens impressas. A virtualidade substitui a materialidade. A maior parte das imagens produzidas hoje fica apenas no mundo virtual.

Junto a essa nova forma de armazenamento e às novas condições de pensamentos sobre a fotografia e sobre como se fotografar surge um novo corpo de Sherman, agora difundido através das redes sociais. Ela parodia grotescamente o tipo de imagem esperada pelos usuários dessas redes e passa a construir um corpo e uma imagem fora dos padrões. A artista inverte os códigos convencionais de aparências de pessoas perfeitas para dar lugar a várias mulheres com rostos distorcidos, plásticas virtuais exageradas, fragmentação das composições, chegando a uma quase abstração.

Enquanto a linguagem da fotografia das redes sociais dá grande ênfase à beleza individual, de forma que as pessoas parecem desafiar a vida real, as figuras de Sherman são pensadas de forma a gerar corpos distorcidos, exagerados e grotescos, subvertendo o que seria esperado desse aparato programado. O problema aqui não é o aparato, mas a construção social que se faz dele. O teórico Arlindo Machado já nos mostra o quão é

importante para o processo de produção artística contemporâneo essa subversão a favor da arte:

Um verdadeiro criador, em vez de simplesmente submeter-se às determinações do aparato técnico, é subverter continuamente a função da máquina ou do programa que ele utiliza, é manejá-los no sentido contrário ao de sua produtividade programada. Talvez até se possa dizer que um dos papéis mais importantes da arte numa sociedade tecnocrática seja justamente a recusa sistemática de submeter-se à lógica dos instrumentos de trabalho, ou cumprir o projeto industrial das máquinas semióticas, reinventando, em contrapartida, as suas funções e finalidades. (MACHADO,2010, p.14)

Sherman, ao sair da ideia trivial de usar os meios tecnológicos para produzir e divulgar suas produções, vai além do cumprimento de um sistema tecnológico programado, para dar espaço a seu processo criativo de crítica e ironia do contexto social contemporâneo. Ela produz de forma a questionar padrões e a possibilitar uma reflexão, do ponto de vista social e artístico, do que se tornou o desejo de se autorretratar. Não há como negar que a produção de Sherman dialoga diretamente com a crítica à sociedade narcisista, que busca um meio de afirmação da sua imagem através das redes sociais.

Figura 20 – Print do Instagram de Sherman @_cindysherman_

Na imagem acima, figura 20, podemos perceber essa ideia do narcisismo contemporâneo. Diante da câmera frontal, ela posa para o seu autorretrato para as redes sociais, as famosas *selfies*.¹⁸ Na legenda, faz referência à capa da revista W Magazine, para a qual fez a série como experimentação. O programa utilizado para criar uma beleza artificial e retoques de embelezamento servirá, então, para Sherman se aproximar de uma imagem *Kitsch*, exagerada, beirando o grotesco, provocando, ainda, uma sensação de vertigem causada pelo efeito ótico da distorção das margens da fotografia. É aí que notamos que a arte proposta por ela subverte a lógica do programa. Assistimos, diante da imagem, a uma desintegração gradual ao longo de suas postagens. Seu corpo vai se desfigurando e ela se torna cada vez mais grotesca, criando, assim, mais uma de suas ficções. Ainda assim, ela desperta grande interesse no público que a consome, que deixa diversos comentários, sempre com intenção de elogiá-la e de se aproximar, criando uma falsa intimidade.

Outro ponto a ser colocado, ao analisar a imagem, é que se trata de uma metalinguagem, ou seja, Sherman simula um gesto de *selfie*, enquanto um outro dispositivo a fotografa, ou ainda simulando uma foto no espelho, tão comum entre os usuários da rede.

Agora, na era da virtualidade, percebemos mais viva do que nunca, a já citada por Benjamin, “era da reprodutibilidade”, pois a cada segundo mais e mais imagens são produzidas e reproduzidas, postadas e repostadas. Sherman compartilha suas imagens, que instantaneamente são repostadas por galerias, admiradores de sua obra, críticos de artes, ou aqueles que a seguem ou a patrocinam, e assim sua obra se depara com uma visibilidade ainda maior do que se estivesse dentro de uma galeria.

Nesse tempo em que impera a reprodutibilidade digital estimulada pelo mercado, tem se incrementado também o interesse por aquelas raríssimas relíquias que ainda conservam – ou parecem conservar – uma espécie de aura, nem que seja porque nelas palpita algum vestígio da presença única de seu perpetrador. (SIBILIA,2016,p.87).

Ao artista que se propõe a utilizar a fotografia como forma de produção de sua obra de arte tecnológica restaria buscar escapar do esquema de homogeneização das imagens, tentando, como no passado, transgredir as limitadas opções impostas pela indústria tecnológica, como acontece com as produções criadas por Sherman.

¹⁸“O vocábulo *selfie*, que praticamente ninguém tinha ouvido pronunciar até 2012, virou “a palavra do ano” em 2013, segundo o respeitável dicionário Oxford; e, em seguida, esses autorretratos tomados com o próprio celular se converteram no tipo de imagem mais produzido e exibido em todo planeta”. (SIBILIA, 2016, p.21)

O corpo inserido nesse novo contexto também se modifica e dá lugar a um corpo que se projeta em várias teorias até chegar ao corpo a que Sherman dá representatividade. As descobertas científicas e as invenções tecnológicas com que estamos sendo confrontados há algumas décadas, hoje aglutinadas sob a denominação de revolução digital, têm tomado o interesse da sociedade. Alguns acreditam que essa mudança tecnológica acarretará um novo modo de vida. Junto a essas mudanças tecnológicas, o corpo humano ganha novos significados. Se pensarmos que um dos princípios da arte contemporânea é a interação do observador, de forma a colocar o seu corpo como interferência na obra, já podemos perceber o quão importante será o corpo nessa nova fase. Esse corpo que nasce na contemporaneidade se projeta numa imagem que têm em comum o fato de procurar desmontar aspecto familiar ao corpo, o que é reconhecível, mas saindo da lógica de um corpo vitruviano, regulado no ideal de simetria e da proporção harmoniosa das formas, que foi, por muito tempo, o padrão imposto dentro da arte e da própria vida em sociedade. Santaella aponta a evolução do corpo na sociedade e na arte dizendo:

Cada uma dessas eras deu origem a um tipo de modelo ou reimaginação do corpo humano: o corpo como uma figura de barro maleável e mágica; o corpo como mecanismo de relojoaria; o corpo como um glorioso motor de aquecimento queimando algum tipo de combustível em vez do glicogênio dos músculos humanos. Para Wiener, por fim, havia chegado a era do modelo do corpo como um sistema eletrônico. A cibernética propunha que o corpo e também a mente fossem concebidos como uma rede comunicacional cujas operações bem-sucedidas se baseavam na reprodução acurada dos sinais. (SANTAELLA,2002,P.124)

Com isso, houve a necessidade de reflexão acerca desse novo modelo de ser humano sob esse novo paradigma que era a cibernética. Se antes só existia uma observação passiva, sendo o observador considerado algo fora do sistema, com a cibernética de segunda ordem, este passa a ser parte do sistema. (SANTAELLA,2002). Há então uma preocupação de se pensar o corpo sob os efeitos gerados por essas novas tecnologias.

Tudo isso gera não só uma revolução tecnológica, mas também uma revolução na discussão sobre o corpo que se projeta nas redes. Talvez essa seja a possibilidade de se pensar o corpo como objeto de reflexão dentro da arte, e mesmo dentro da sociedade, questionando os padrões que vinham sendo impostos na contemporaneidade. A questão aqui é a manipulação da imagem realizada por Sherman, ou seja, trata-se de refletir sobre como o corpo virtual se torna uma ferramenta de criações poéticas em sua obra.

Vivemos a perda da identidade no mundo cada vez mais pautado no virtual. O uso das redes sociais tornou-se ferramenta de tornar sua vida privada em pública. Não há mais distinção entre o público e o privado, a sociedade se vê mergulhada nos dispositivos de virtualidade. É nesse modelo de mundo que vemos surgir a criação de personalidades, ou onde encontramos múltiplos desejos de “ser”, que vem sempre atrelado ao um ser que quer se mostra para o outro.

Sherman assume não uma imagem, mas várias. E assim como ela, na sociedade que se pauta no virtual, todos se transformam diante da imagem, com a qual se depara diante do espelho, e agora, diante da imagem produzida pelas câmeras frontais, tentando modifica-la. Assim, tudo que é projetado já assume uma encenação.

Hoje vivemos e experimentamos a vida de outra forma, buscando extensões fora do corpo, principalmente com os aparelhos *smartphones* que invadiram nossas vidas e nos tornaram dependentes de uma tecnologia que fica ao alcance das mãos, a qualquer hora, em qualquer lugar, nos conectando com tudo de forma rápida e eficiente. Há ainda a eles acoplada a câmera fotográfica que, a qualquer momento, pode ser “sacada” para capturar um recorte do tempo que o sujeito pretende guardar em imagens, armazenadas agora num meio virtual que, muitas vezes, se limita a isso, sem mais se preocupar com a materialidade da fotografia. Ao pensar nessas questões, nos deparamos com uma reflexão de como a arte reage e se aproveita desses dispositivos contemporâneos para subvertê-los e usá-los a seu favor, a favor da arte.

Um novo termo é cunhado pelo teórico russo Lev Manovich, o *Instagrammism*, colocando a era do *Instagram* como um novo movimento de vanguarda que mistura linguagens do designer, a câmera e a visão de quem cria e que poderia ser considerado um artista, de acordo com esse teórico. Esse novo artista irá usar os programas de edição, e o meio de divulgação seria o *Instagram*, como um museu virtual, democratizando a forma de expor e de se tornar artista. Sherman talvez não se encaixasse no pensamento do teórico já que, para ele, esses artistas compõem fotos bonitas, sempre com um mesmo padrão, chamado por ele de Design Poético, e porque o trabalho dela contradiz, ainda, o que ele coloca como sendo um lugar onde as imagens não têm narrativas.

O resultado dessa democratização do uso das fotografias criou uma forma de expressão, uma nova linguagem, em que estão presentes, texturas, cores, natureza, partes do corpo e outros objetos como elemento puramente estético. Manovich (2017) enfatiza que até mesmo partes do corpo são cuidadosamente posicionadas em trajetórias pré-determinadas para criar impacto visual. O intuito desse esmerado tratamento evidencia sua principal característica: a preocupação com o belo. O autor cunha o termo *Instagrammismo* para

referenciar esse conteúdo sofisticado como um movimento estético emergente do uso das fotografias digitais no ambiente do *Instagram*. A sintaxe visual desse movimento é bem definida, entretanto sem restringir aos dogmas de qualquer estética particular. (BESSA, 2018, p.31)

Por mais que cada uma das imagens construídas e postadas por Sherman não tenham uma ligação direta - é como se cada uma delas fosse desenvolvida por um usuário diferente - cada uma delas contém uma narrativa subentendida. Essa narrativa aparece na pose, nos objetos de cena, nos filtros escolhidos e até mesmo no processo de abstração que ela desenvolve. Mesmo que não exista uma história real, há uma história ficcional por traz de cada uma das imagens postas no *feed*.

Sherman corre o risco de ter suas imagens do *Instagram* substituídas ou mesmo esquecidas com o tempo, talvez essa ideia de uma obra que não permanecerá por muito tempo na memória e no imaginário de seus leitores, seja uma de suas intencionalidades.

A obra da artista fala por si só e desperta o interesse do leitor que busca ao olhar para sua imagem, alguém que se aproxime da figura de Sherman. Ela não se preocupa em construir uma narrativa de suas memórias, suas fotografias não obedecem a uma lógica temporal, não usa filtros para dar homogeneidade ao *feed*, há uma fragmentação e uma opacidade dentro das imagens ali expostas. Dentro disso pensamos nos códigos sociais estabelecidos, e como podemos produzir arte questionando esses códigos, ironizando, satirizando como faz Sherman, que “por trás das máscaras e das próteses está a sugestão de um novo eu que não está preso a um só indivíduo, mas está distribuído, espalhado, disperso numa rede e compartilhado” (RUBINSTEIN, 2018, p.35)

Figura 21 – Print Instagram – @_cindysherman_

A fotografia como um registro de memória poderia ser colocada como um artefato social, como ligada a um contexto. No caso da série analisada aqui, Sherman não se preocupa com essa referência; seria como perceber a sua imagem deslocada do tempo ou do contexto único. Ela aparece doente na cama de um hospital perguntando se já está curada. Fingindo supressa, coloca na legenda “quem eu?”, ou ainda descrevendo sentir-se como se tudo estivesse borbulhando. Essas são algumas das legendas das imagens mostradas acima (Figura 21).

Partindo muitas vezes de uma imagem fabricada, ela constrói várias outras a partir dos filtros disponíveis no aplicativo e de outros que ela assume e dos quais faz uso. Assim ela manipula e constrói quantas imagens ficcionais precisar, para manter seu *feed* sempre atualizado.

Sherman, que se firmou como fotógrafa e artista ainda nos tempos da fotografia analógica, se vê diante do crescimento acelerado da era digital e se adapta de forma a aproveitar todos os recursos que tem a seu favor, mas subvertendo e satirizando o meio. Sua obra tem sempre uma dose de questionamentos e ironias. Uma artista que se reinventa como as tecnologias que tem ao seu dispor, para contribuir para seu processo de criação e circulação de sua obra. E que como coloca Fontcuberta, teatralizando a realidade:

A arte contemporânea aprofunda-se nessa ideia de falsificação como estratégia intelectual. Atrás da brincadeira e da provocação, esconde-se uma sátira sobre o papel que a fotografia deve assumir hoje. (FONTCUBERTA, 2010, p.116).

Podemos pensar o trabalho de Sherman como um processo de continuidade, mas também de ruptura, se adaptando e se reinventando ao longo do seu processo artístico, para reafirmar-se no meio artístico e no mercado da arte. Se para Mallarmé tudo existe para no fim haver um livro, para Sherman tudo existe para terminar em uma fotografia, em referência à afirmativa de Susan Sontag.

A massificação do ato de se fotografar dá espaço a uma era das imagens banais do cotidiano, todos usam o *Instagram* como diário virtual de imagens; as narrativas saem dos diários com cadeados para se firmar na visualidade das imagens nas redes com seus segredos mais íntimos. Poucos subvertem e reestruturam essa forma de se expor, Sherman é uma delas, que, como coloca Paula Sibília “muda precisamente aquele eu que narra, assina e protagoniza os relatos de si. Altera-se o narrador, muda o autor, transforma-se o personagem” (SIBÍLIA, 2016, p. 82)

Figura 22 - Print do Instagram de Sherman-@_cindys Sherman_

As narrativas propostas por Sherman trazem uma ambiguidade e uma crítica a toda imposição de padrões de beleza gerados pelos meios de divulgação dos diários digitais colocados nas redes. Ela mais uma vez, se coloca transformada pelos efeitos visuais de um aplicativo de edição, como na imagem anterior. É nítido seu exagero, a maquiagem carregada de preto, entre um ser possível e uma obra grotesca, artificial deslocada de um Eu real. Esse processo de escolha, traz ainda um Eu que é o mais próximo da pessoa de Sherman. Suas *selfies* são a matéria prima de suas manipulações que “nos assombrando e nos seduzindo, a foto é uma reprodução do desejo.” (RUBINSTEIN, 2018, p.35)

A preocupação da teórica Lucia Santaella de que a era digital havia perdido suas definições de real devido ao uso excessivo de programas de edição, pode ser questionada quando pensamos na utilização que feita por Sherman para a produção atual. Essas imagens reconstruídas através dos programas de edição são expostas no *Instagram*, aberto no fim de 2017 como proposta da revista W, que propôs que a artista experimentasse usar as redes sociais. Essa manipulação da verdade da aparência é escancarada por Sherman e escondida por muitos usuários, que criam um “eu” ficcional para ser exposto nas redes e enganar seus leitores. “A matéria prima da imagem é a aparência – selecionada,

iluminada, maquiada, produzida, inventada, reinventada – objeto de representação” (KOSSOY, 2007, p. 155).

Não podemos pensar na moda dos autorretratos ou *selfies* sem pensar no culto ao corpo e no corpo como obra de arte. A aceitação dos corpos perpassa pela afirmação do nosso corpo perante o outro, fazendo construir narrativas autobiográficas que sugerem uma história de ficção. Assim também podemos dizer da fotografia de Sherman, que se fotografa, se coloca no papel de personagem principal, ao mesmo tempo que é “escritora”, mas não confere a suas imagens uma única leitura. Seria, como coloca Didi Huberman, “o ente que nós vemos, mas que também nos olha”. É como se Sherman criasse uma narrativa de ficção em que nem tudo pode ser escancarado, cabendo ao leitor dar continuidade à leitura da obra. Temos que pensar em dissecar as imagens de Sherman, fazer varreduras em cada um dos planos que enxergamos na fotografia, saber que cada objeto da cena criada por ela remete a uma intencionalidade, mas que esta pode muitas vezes extrapolar e possibilitar uma outra visualidade para o espectador.

Fotografia não é o nome de um tipo de imagem dentre outros, mas sim a condição universal de transformar algo em imagem. Por esse motivo, suas imagens de Instagram não são tranquilas, não assumem uma posição neutra em relação ao tema. Ao contrário, essa obra é violenta, porque força a imagem a revelar-se, destruindo, no caminho, a relação natural entre original e cópia. Daí a necessidade de Sherman de manipular nossa percepção do Instagram ao mesclar práxis com imagens de sucesso comercial. Em sua obra não há e nunca haverá um eu encerrado e autocontido. Tornar-se sujeito é tornar-se uma figura fragmentada. (RUBINSTEIN, 2018, p.35)

Cada um dos personagens criados por ela morre a cada clique, e um novo surge na sequência. Cria-se uma repetição, mas com figuras diferentes, como se cada um dos personagens contasse uma história diferente. Há, no trabalho de Sherman, uma ação entre interlocutores, conforme Bakhtin, podendo-se pensar sua obra dentro de um discurso, onde os contextos influem na leitura, mas, muitas vezes, esse discurso não é percebido.

As imagens propostas por Sherman que permanecem na virtualidade ganharam materialidade, recentemente, em enfeites de adornar o corpo, podendo-se encontrar suas obras em brincos e pingentes. É a arte se tornando objeto de consumo, indo além do que se propunha Sherman ao desenvolver a série, que segundo ela, era uma brincadeira de experimentações. Ela acaba assumindo aí o jogo proposto pela plataforma, que hoje se destina, em grande número, à comercialização de produtos.

Figura 23 – Brincos com releituras de imagens do Instagram de Sherman.- @_cindysherman_

Há de se pensar o que há de diferente entre as fotos de Sherman expostas no museu e as postadas nas redes sociais. Qual seria essa diferença? Talvez Sherman, ao propor essa subversão, questione também o espaço em que está inserido o artista que expõe nas galerias virtuais e aqueles já consagrados pela crítica, que ocupam espaços determinados no circuito artístico. O Instagram também é uma fonte de experimentações, de testes de produções para o artista contemporâneo; é provável que, pra Sherman, também sirva dessa forma. É ali o lugar onde se podem experimentar as composições, os filtros, as variações de um eu narcisista. E ainda dando visibilidade ao maior número de espectadores, gerando uma nova discussão sobre arte.

Sontag nos mostra, no livro “*Sobre Fotografia*”, que a fotografia se tornou um rito social e, ao mesmo tempo, em um instrumento de poder. Analisando essa colocação de instrumento de poder e a crescente utilização das mídias sociais como manipuladora de opinião, tendemos a tomar como verdade cada uma das imagens postadas ao longo do mosaico de cada usuário. Sherman não idealiza esse mecanismo, ela cria a partir de um questionamento, de uma crítica a esses ritos sociais. A fotografia não é mais um atestado de veracidade, mesmo aquelas que se misturam em meio ao *feed* de Sherman, onde ela surge vestida de si mesma.

O corpo sustenta como matéria a produção dos processos de identificação a partir de suas evidentes marcas visuais que expõem a identidade do sujeito consigo próprio, com a sociedade e com o grupo do qual participa e pelo qual quer ser acolhido e reconhecido. Mas o corpo é também o limite que separa o sujeito ou o indivíduo do mundo e do outro, lugar de onde se pode determinar a alteridade. (TUCHERMAN,1999,p.83)

Figura 24 – Print do Instagram de Cindy Sherman-@_cindysherman_

Na imagem acima, ela aparece em uma foto banal do dia a dia, sem maquiagens, adereços ou filtros de distorção, parece se tratar de Sherman como Sherman. Sugerindo ser ela diante da fotografia de registro. Algumas fotos depois, no entanto, ela aparece num efeito caleidoscópico, com as mãos, o braço e o rosto se confundindo numa figura desconstruída e fragmentada. A imagem sugere, talvez, uma cena de socorro, com olhar assustado e as mãos para cima se destacando nas bordas da imagem. Não nos importando diretamente com a fotografia, poderíamos dizer que Sherman, ao experimentar a criação de fotografia para o Instagram, preocupa-se em transformá-la em um código de leitura virtual. Escolhendo legendas aleatórias como “Lançando feitiços” (Figura 25), “olhar de primavera”, “estou pronta”, “e vamos embora”, “apenas me sentindo assim”, “quando você é muito social”, simulando poses dos usuários da rede, fingindo ser uma pessoa comum dentre tantos outros usuários, sem colocar as famosas # (Hashtag), ela não pertence a nenhum grupo específico, mas se utiliza de uma metalinguagem dentro da construção de artemídia, como coloca Arlindo Machado:

Como poderíamos entender esse desvio do projeto tecnológico original no diálogo com as mídias e a sociedade industrializada? Ora, a artemídia é justamente o lugar onde essa questão encontra uma resposta consistente. O fato mesmo de as suas obras estarem sendo produzidas no interior dos modelos econômicos vigentes, mas na direção contrária deles, faz delas um dos mais poderosos instrumentos críticos de que dispomos hoje para pensar o modo

como as sociedades contemporâneas se constituem, se reproduzem e se mantêm. Pode-se dizer que a artemídia representam hoje a metalinguagem da sociedade midiática, na medida em que possibilita praticar, no interior da própria mídia e de seus derivados institucionais (portanto não mais nos guetos acadêmicos ou nos espaços tradicionais da arte) alternativas críticas aos modelos atuais de normatização e controle da sociedade. (MACHADO, 2010, p.17).

As mutações empregadas, então, por Sherman, a colocam diante de um lugar de construção de uma metalinguagem, como descrito por Arlindo Machado. Ao analisar as imagens produzidas por ela, saindo dos muros institucionais para serem carregadas em seu *feed*, podemos observar que ela extrapola as convenções, mas sem fazer referência direta à representação de um estereótipo específico.

O corpo aí representado é apenas uma metamorfose de figuras que tendem à estética do grotesco, como na figura 25. Há ali uma sobreposição do rosto, dos olhos e das mãos, dando espaço ao que Krauss chama de um corpo *em queda*, um corpo no seu estado de animalidade, grotesco, deformado, que ainda está incompleto “é um corpo eternamente incompleto, eternamente criado e criador, um elo na cadeia da evolução da espécie, ou seja, mais exatamente, dois elos observados no ponto onde se unem, onde entram um no outro”. (BAKHTIN,2010, p.23).

Figura 25 – Pirnt do Instagram de Cindy Sherman -@_cindysherman_

Seu Instagram é uma autopromoção, ela potencializa seu uso como forma de extrapolar o mundo das artes e discutir a sociedade contemporânea que insiste em se moldar como perfeita, brilhante, mas que no fim não passa de uma artificialidade, uma falsificação do real. Ridicularizando e chegando ao cômico, a artificialidade mostrada por Sherman mais uma vez nos mostra sua intertextualidade, utilizando-se da paródia para desconstruir a ideia de um eu perfeito.

A fotografia de Sherman nos traz uma reflexão sobre os papéis e as aparências que estão incorporados como normas sociais, de forma não mais velada, ditando nossas verdades e o que devemos seguir como padrões. Mesmo que à primeira vista tenhamos a impressão de que não somos manipulados pelo sistema da rede, Sherman desconstrói essa ideia de padrões, falsas personalidades, falsos sorrisos esbranquiçados pelos programas de edição, para nos mostrar que todo esse mundo virtual não passa de uma simulação do real. Momento de vestir suas máscaras através das maquiagens exageradas e irreais.

A corrente sensação de intimidade e aproximação que temos costume de acreditar existir dentro das redes sociais, principalmente quando seguimos uma celebridade, também é questionada por Sherman. Mesmo com selo de autenticação confirmando que aquela conta pertence à artista visual Cindy Sherman, ali não vamos encontrar o sujeito Sherman, mas, mais uma vez, suas reconstruções de múltiplas personagens. É, muitas vezes, a mesma imagem fotográfica que, ao longo das postagens, surge com a maquiagem diferente, o alongamento dos membros, o brilho colorido do Flare (ou Lens Flare) que entra pela lente, com uma legenda nada comum e um olhar distorcido. Jogando com a espetacularização das redes, Sherman constrói seu próprio espetáculo.

Vivemos na sociedade do espetáculo, onde, a cada dia, nos vemos mais marcados pela ideia proposta por Sibila do constante de uma intimidade pautada no show do eu. É como se estivéssemos diante da ideia de que se você não está nas redes sociais, no mundo virtual, você é um ser inexistente.

A arte sempre esteve preocupada em se utilizar da tecnologia para aperfeiçoar seus mecanismos de fazer arte, de desenvolver trabalhos artísticos e de expor ao seu espectador a arte proposta. Dessa forma não podemos colocar o trabalho de Sherman dentro desse patamar de arte e tecnologia, pois Sherman traz os recursos tecnológicos a seu favor para compor e subverter sua poética.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das frequentes mudanças no modo de fazer arte, principalmente a partir dos movimentos de vanguardas europeias, vemos surgir novos conceitos de arte que possibilitaram que artistas como Cindy Sherman, e vários outros artistas contemporâneos, passassem a compor um diálogo com o contexto a que pertencem. Surgem assim novos modos de compor que não mais se preocupam com a beleza Kantiana. Essa beleza agora se preocupa mais com o que pode ser tirado da obra, sendo ela bela ou grotesca. Isso nos permite pensar que há uma nova forma de relacionar-se com a obra que “envolve e põe em questão o próprio estatuto da obra de arte” (AGAMBEM, P.38-39).

Houve então, durante a pesquisa, um caminho para analisar as obras de Sherman não só pelo viés da estética ou do autorretrato. Para isso, ao longo deste texto, buscou-se desconstruir a ideia de beleza propagada por Kant, para dar significado à ideia do feio e do grotesco. Sherman pretende-se uma artista que exalta o fora do comum, por isso sua obra vem dialogar com a ideia do grotesco, utilizando-se da paródia, da sátira como mecanismo de construção da sua obra e dando espaço a cada uma de suas *personas*, que não mais se preocupam com uma beleza superficial.

Ao longo desta pesquisa, constatamos que Sherman nunca quis fazer um autorretrato referente à pessoa Cindy Sherman. Ela sempre quis se disfarçar e reencontrar-se em suas personagens. O autorretrato que, para muitos teóricos, ainda se limita ao conceito de representação do eu, é totalmente subvertido pela artista. Suas construções imagéticas sobressaem a qualquer conceito desse gênero.

O poeta que deu início à modernidade, Charles Baudelaire, já anunciava o fim do realismo ao se dizer contrário à fotografia e a todo realismo de suas imagens. Ele considerava a fotografia inútil e entediante, pois ela representava o que existe, e não poderia chegar a ser considerada uma arte. Mas Sherman extrapola essa ideia de fotografia realista e torna-se representação de um mundo fantástico, imaginário, que não se pretende real e que se tornou, sim, uma obra de arte. Ela usa a fotografia para subverter a ideia de sujeito real; faz isso criando cada uma de suas personagens grotescas, cômicas, símbolo de estereótipos da sociedade, ou quem mais ela desejar ser.

A constante busca por uma identidade verdadeira passa então a ser questionada e reescrita como legítima. Na fotografia, ela cria outras conotações, tendo em vista que diante de uma câmera apontada, estamos sempre encenando um personagem, mesmo que

sem intenção. Sherman faz isso intencionalmente, mas buscando despertar no seu leitor uma visão crítica dessa noção de identidade única, de pertencimento à esfera do indivíduo único e verdadeiro. Ela quer, através de sua obra, subverter conceitos de representação do sujeito e questionar os padrões aceitáveis pela história da arte, que se prende ainda a alegações fracas de que seria essa representação do eu.

Assim, suas ideias servem para traçar uma nova teoria sobre a arte contemporânea, sobre a fotografia, e claro, sobre o autorretrato. Usando seu corpo como ferramenta, artifício, meio de expressão, suporte ou materialidade da obra, ela sugere uma nova forma de propor e pensar a fotografia.

Suas encenações, simulações produzem um novo “eu” dissoluto, o que gera uma despersonalização, como um ato de encenação da sua autorrepresentação. A arte de Sherman, julgada por muitos como influenciada pelo feminismo, extrapola essa ideia quando explora o que significa ser olhada pelos outros, mas também olhar a si mesma. Para Sherman, identidade é uma construção e uma encenação. O crítico de arte Hal Foster¹⁹ argumenta que, ao criar essas múltiplas identidades em seus quadros, Sherman revela o eterno impulso humano para transformar o corpo real na imagem desejada. Ao fazer isso, ela pressagiou a cultura da *selfie* de nossos tempos.

Sherman desconstrói a ideia de indivíduo em toda sua obra, vestindo-se de máscaras que fazem parte de uma grande encenação. Dessa forma, podemos então concluir que todo autorretrato pressupõe um simulacro, uma encenação de si, pois não existe apenas um “eu” e sim uma série de “eus” possíveis, pois o corpo não delimita uma identidade estável, mas sim, um conjunto de identidades contraditórias umas às outras, e que sempre será determinado pelo olhar do outro, ou seja, nós construímos um “eu” que depende da aprovação do outro para existir. (FABRIS, 2004).

Além disso, a obra fotográfica de Sherman propõe novos mecanismos de apropriação de ideias; surgem fotografia não mais como documento de registro, mas como expressão artística diretamente ligada à intertextualidade. Dessa forma, a fotografia tende a gerar discussões em torno das manifestações e significados sem limites bem definidos, podendo dialogar com a arte, mas também com a literatura, o cinema, a cultura de massa. As propostas atuais, sejam elas figurativas ou não, tendem a quebrar velhos

¹⁹ Entrevista para Under the Gaze: The Art of Cindy Sherman pelo crítico Hal Foster. Disponível em < <https://www.youtube.com/watch?v=ED6QhmRchZI> > acesso em 12/07/2019.

conceitos e expectativas em relação à fotografia. Exatamente por não se ter esperado muito da fotografia, por não a ter tratado como arte, é que ela teve toda uma abertura para se realizar. Ela foi dos álbuns de família à fotografia de mortos, da construção de personagens à encenação de sua vida nas redes sociais. Isso possibilitou à fotografia criar vestígios e não provas. A intencionalidade torna-se agora um valor maior na obra fotográfica do que a própria imagem, e sua interpretação tornou-se polissêmica.

Por fim, poderíamos chamar a obra de Sherman de fotografia conceitual, que vai além de uma definição única de autorretrato no sentido literal. O que ela se propõe, desde o início da carreira, é quebrar velhos estereótipos e construir, através da fotografia, suas várias *personas*, nunca parando de produzir, e se adaptando sempre ao que existe de recurso dentro do seu contexto, afinal, ela é a Sherman camaleônica.

Podemos ainda pensar, que sua fotografia também se encontra no âmbito da resistência, problematizando questões políticas e sociais ao longo de toda sua produção. Sua arte serve então como forma de crítica à cultura em que estamos inseridos, tendo assim um papel de denúncia. Incorporando cada uma de suas personagens, ela nos revela uma capacidade de encenação a favor da construção de uma reflexão sobre a sociedade que vivemos.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMAR, Pierre-Jean. *História da fotografia*. Lisboa: Edições 70, 2001.
- ARCHER, Michael. *Arte contemporânea. Uma história concisa*. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
- AUMONT, Jacques. *A imagem*. Tradução Estela dos Santos e Cláudio Santoro. Campinas: SP: Papyrus, 1993.
- BAKHTIN, M. *A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais*. Trad. Yara Frateschi Vieira. 7. ed. São Paulo: Hucitec, 2010.
- _____. O autor e a personagem na atividade estética. In: *Estética da criação verbal*. Trad. Paulo Bezerra. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010b, p.3-194.
- BARTHES, Roland. *A câmara clara: Nota sobre a fotografia*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.1984.
- BARTHES, Roland. *A Morte do Autor*. Texto publicado em: O Rumor da Língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- BARTHOLOMEU, Cezar. Cindy Sherman: o retardo infinito. In *Revista Arte & Ensaios* n. 18, Rio de Janeiro: PPGAV-EBA/UFRJ, 2009. Disponível em <<http://www.canalcontemporaneo.art.br/livraria/archives/002404.html>> acesso em 06-05-2017.
- BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas mágica e técnica, arte e política*. São Paulo: Brasiliense, 1985
- BELTING, Hans. *O fim da história da arte: uma revisão dez anos depois*. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
- BESSA, Alexandre Regettieri. *Influenciadores em redes sociais: uma análise aplicada ao Instagram o processo de desenvolvimento do ambiente e das possibilidades interativas em comunicação*. Mestrado defendido na USP, São Paulo,2018.
- BRAUNE, Fernando. *O surrealismo e a estética fotográfica*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2000.
- BRIGHT, Susan. *Auto Focus: The self -portrait in contemporary photography*. New York: Monacelli Press, 2010.
- BORGO, Melania; IORIO, Silvia; LICATA, Marta. *Post-mortem Photography: the Edge Where Life Meets Death?* HSS, vol. V, no. 2 (2016): 103-115. Disponível em <https://www.researchgate.net/publication/305110640_Post-mortem_Photoshop_the_Edge_Where_Life_Meets_Death> acesso em 10-07-2019.

- BUCHLOH, Benjamin H. D. *Allegorical Procedures: Appropriation and Montage in Contemporary Art*. In: ALBERRO, Alexander; BUCHMANN, Sabeth (orgs.). *Art After Conceptual Art*. Cambridge: The MIT Press, 2006.
- CANTON, Kátia. *Espelho de artista*. 2 ed. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.
- CARTÃO de visita. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2019. Disponível em: <<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo84/cartao-de-visita>>. Acesso em: 12 de Jul. 2019. Verbete da Enciclopédia.
- CAUQUELIN, Anne. *Arte contemporânea: Uma introdução*. São Paulo: Martins Fontes, 2005.
- CHIAMPI, Irlemar. *O Realismo Maravilhoso*. São Paulo, Perspectiva:1980.
- CLÜVER, Claus. *Inter textus / inter artes / inter media*. Trad. Elcio Loureiro Cornelsen et al. Aletria. Revista de estudos de literatura. Belo Horizonte: CEL, FALE, Universidade Federal de Minas Gerais, n. 14, p. 11-41, Jul.-Dez. 2006. (Orig. em alemão, 2001).
- COTTON, Charlotte. *A fotografia como arte contemporânea*. Tradução Maria Silva Mourão. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010.
- CRARY, Jonathan. *Técnica do observador: visão e modernidade no século XIX*; tradução de Verrah Chamma; org. Tadeu Capistrano. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.
- DANTO, Arthur. *A transfiguração do lugar-comum*. São Paulo: Cosac&Naify, 2005.
- DELEUZE, Gilles. *Francis Bacon - Lógica da sensação*. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
- D'Assunção, José Barros. *A visibilidade pura: uma análise comparada das concepções e Alois Riegl e Heinrich Wofflin*. Revista visuais: :: nº 5, v.3 ::: 2017 Disponível em <www.publionline.iar.unicamp.br/index.php/visuais/article/download/857/pdf> Acesso em 10/06/2019
- DÖTTINGER, Christa. *Cindy Sherman History Portraits: The Rebirth of the Painting after the End of Painting*. Germany: Schirmer/Mosel, 2012.
- DUBOIS, Philippe. *O Ato fotográfico e outros ensaios*. Campinas: Papyrus, 2006.
- ECO, Humberto. *A obra Aberta*. São Paulo: Editora perspectiva, 1971.
- _____. *Apocalípticos e integrados*. São Paulo: Perspectiva (Coleção Debates), 1979.
- _____. *A História da feiura*. Rio de Janeiro: Record, 2007.
- _____. *Sobre os espelhos e outros ensaios*. 3aed. São Paulo: Nova Fronteira, 1989.

- ESTEVEVES, Juan. Fotografia: construção ou realidade. In GONÇALVES, Tatiana Fecchio. *Eu retrato, tu retratas*. Rio de Janeiro: Wak editora, 2013.
- FABRIS, Annateresa. *Identidades Virtuais: Uma leitura do retrato fotográfico*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
- _____. *Cindy Sherman ou de alguns estereótipos cinematográficos e televisivos*. Rev. Estud. Fem. vol.11 no.1 Florianópolis Jan./June 2003.
- FONTCUBERTA, Joan. *O beijo de judas: fotografia e verdade*. Trad. Maria Alzira Brum. Barcelona: Gustavo Gili, 2010.
- FOSTER, Hal. *O retorno do real: as vanguardas no final do século XX*. Tradução: Célia Euvaldo, São Paulo: Cosac Naify, 2014.
- GOFFMAN, Erving. *A representação do eu na vida cotidiana*. Petrópolis: Vozes, 1983. Original: *The presentation of self in everyday life*. Edinburgh: University of Edinburgh, 1956.
- HALL, S. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Trad. Tomaz Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro. 7.ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
- HANNAVY, John (editor.). *Encyclopedia of nineteenth-century photography*. New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2008.
- HUGO, Victor. *Do Grotesco e do Sublime: tradução do "Prefácio de Cromwell"*. Tradução e notas de Célia Berretini. 3 ed. - São Paulo: Perspectiva, 2010. (Coleção Elos).
- KAYSER, Wolfgang. *O grotesco*. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- KIMMELMAN, Michael, 'At the Met With: Cindy Sherman; Portraitist in the Halls of Her Artistic Ancestors,' *The New York Times*, 19 May 1995, p. 19
- KRAUSS, R. E. (1999). The destiny of the informe. In Y.-A Bois. & R. E.
- KOSSOY, Boris. *Fotografia e História*. 2a. edição revista. Ateliê Editorial. São Paulo, 2001.
- KOSSOY, Boris. *Realidades e ficções na trama fotográfica*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.
- LACAN, J. (1998). *O estádio do espelho como formador da função do eu*. In: J. Lacan, *Escritos*. (V. Ribeiro, trad.; pp. 96-103). Rio de Janeiro: Zahar.
- LAMHA, Camila Magalhães. *Do monstro freak ao freak out: uma tipologia histórica do anormal nos meios de entretenimento de massa*. Orientadora: Profa. Dra. Ieda Tucherman. Coorientador: Ericson Saint Clair. Rio de Janeiro: Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2011.
- MACHADO, Arlindo. *A ilusão especular*. São Paulo: Editora Gustavo Gilli, 2015.

- MACHADO, Arlindo. *O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges*. São Paulo: Editora Papirus, 2001.
- MACHADO, Arlindo. *Máquina e imaginário*. São Paulo: Edusp. 2006.
- MANOVICH, Lev. *Notes on Instagrammism and mechanisms of contemporary cultural identity*. Manovich, 2016. Disponível em: Acesso em: 04/07/19.
- _____. *The language of new media*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- MENDES, Rossana. *Francesca Woodman: Crítica do Fotográfico e Lugar Identitário*. Fevereiro de 2019. Disponível em: <www.projectotraco.net/index.php?option=com_content&view=article&id=84&catid=43&Itemid=60>. Acesso em 14 de junho de 2019.
- MOORHOUSE, Paul. *Cindy Sherman*. London: Phaidon Press Limited, 2014.
- MORAES, Eliane Robert. *O Corpo impossível*. São Paulo: Iluminuras, 2002.
- POIVERT, Michel. *La Photographie Contemporaine*. Paris: Flammarion, 2010.
- RAJEWSKY, Irina O. *Intermedialidade, intertextualidade e “remediação”: uma perspectiva literária sobre intermedialidade*. Trad. Thaís Flores Nogueira Diniz e Eliana Lourenço de Lima Reis. In: DINIZ, Thaís Flores Nogueira (Org.). *Intermedialidades e estudos interartes: desafios da arte contemporânea*. Belo Horizonte: UFMG, 2012.
- RENNÓ, Rosângela. *O arquivo universal e outros arquivos*. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.
- Romeira, Cláudia Regina Badaró Cruz. *Atração e repulsa: o grotesco na arte de Rodrigo Braga / Cláudia Regina Badaró Cruz Romeira*. – Recife: O Autor, 2014. Disponível em <<https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/13056>> acesso em 05/01/2019.
- SANDERS, Julie. *Adaptation and appropriation*. New York: Routledge, 2006.
- SARTRE, Jean-Paul. *O imaginário*. São Paulo: Editora Ática, 1996.
- SEHGAL, Parul. The New York Times. Cindy sherman’s new self-portraits are her first pure protagonists: gloriously, catastrophically themselves. Disponível em <https://www.nytimes.com/interactive/2018/10/05/magazine/instagram-cindy-sherman-ugly-beauty.html?action=click&module=Editors+Picks&pgtype=Homepage> Acesso em: 15/05/2019
- SHERMAN, Cindy. *The complete untitled film stills*. 3ª reimpressão. New York: Museum of Modern Art, 2011.
- SIBILIA, Paula. *O show do eu: a intimidade como espetáculo*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2016.

SIEDLER, Monica. *Auto-retratos de Cindy Sherman e teatralidade: um estudo para a composição do movimento e montagem da performance "A1" (UMA)*. 2007. 123 f. Dissertação (Mestrado em Teatro) - Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2007. Disponível em < <http://www.tede.udesc.br/handle/handle/1320> > acesso em 01-06-2018.

SGARIONI, Mariana. *Uma Multidão de Narcisos*. Agosto 2008. Disponível em: <www.itaucultural.org.br/index.cfm?cd_pagina=2720&cd_materia=578> Acesso em 15 de junho de 2019.

SODRÉ, Muniz e PAIVA, Raquel. *O império do grotesco*. Rio de Janeiro: Mauad, 2002.

SOUZA, Rogério. FOTOMONTAGEM DIGITAL: a fotografia como resultado do processo metodológico do design gráfico. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Design da Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG.2016.

SONTAG, Susan. *Sobre fotografia*. 3ª reimpressão. São Paulo: Cia das letras, 2004.

SOUGEZ, Marie-Loup. *História da Fotografia*. Lisboa: Dinalivro, 2001.

SUASSUNA, Ariano. *Iniciação à estética*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008.

SZWERTSZARF, Daniela. *Anormais na obra fotográfica de Diane Arbus*. Cad. de Pesq. Interdisc. em Ci-s. Hum-s., Florianópolis, v.13, n.103, p.32-45, ago/dez 2012.

TOMKINS, Calvin. *As vidas dos artistas*. São Paulo : BEIcomunicação. 2009.

TRIGO, Luciano. *A grande feira: Uma reação ao vale-tudo da arte contemporânea*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.2009.

TODOROV, Tzvetan. *Introdução à Literatura Fantástica*. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.

VOLOBUEF, Karin. Uma Leitura do Fantástico: A invenção de Morel (A. B. Casares) e O processo (F. Kafka). Revista Letras, Curitiba, n. 53, p. 109-123, jun. 2000.

REFERÊNCIAS DAS FIGURAS

FIGURA 1- Hippolyte Bayard- Autorretrato de um homem afogado (1840)

Fonte: <https://www.incinerrante.com/textos/autorretrato-afogado-1840-de-hippolyte-bayard> Acesso em: 03/12/2018

FIGURA 2 – Untitled #38, Cindy Sherman – 1979 – Disponível em <<http://www.artnet.com/artists/cindy-sherman/untitled-film-still-38-Hs6aY44exyquoV8BdPfBQ2>> Acesso em 26/07/2019.

FIGURA 3-Untitled (Cowboy), 1989–Disponível em<<https://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/2000.272/>>Acesso em 02/03/2019.

FIGURA 4- Sherrie Levine. After Walker Evans. 1979- Disponível em <<https://alexmasonphotography.wordpress.com/2014/01/28/350-mc-after-walker-evans/>> Acesso em 02/03/2019

FIGURA 5- UNTITLED #216, 1989 Disponível em <<https://www.moma.org/collection/works/50744> > acesso em 01/03/2019.

FIGURA 6- Virgin and Child Surrounded by Angels, right wing of the diptych, Royal Museum of Fine Arts, Antwerp Disponível em <<https://pixels.com/featured/madonna-surrounded-by-seraphim-and-cherubim-reproduction.html> > Acesso em 01/03/2019.

FIGURA 7 -Untitled Film Stills #83, 1980 Cindy Sherman Fonte:<<https://drnorth.wordpress.com/2011/05/28/picture-of-the-week-77-cindy-shermans-film-stills/#jp-carousel-7510> > acesso em 02/12/2018

FIGURA 8 - #28 – Cindy Sherman 1979 – disponível em <<https://www.moma.org/collection/works/56673>> acesso em 30/06/2019

FIGURA 9 - Botticelli, Judith Leaving the Tent of Holofernes, 1495-1500, Rijksmuseum, Amsterdam.Fonte:<https://arthive.com/sandrobotticelli/works/536673~Judith_leaving_the_tent_of_Holofernes > Acesso em 01/12/2018

FIGURA 10 -Cindy Sherman Untitled #228, 1990 Disponível em Fonte: <<https://sites.google.com/site/adairarthistory/x-global-contemporary/231-untitled-228-from-the-history-portraits-series-cindy-sherman> > Acesso em 01/12/2018

FIGURA 11-Caravaggio, Bacchino Malato, 1593, Galleria Borghese Fonte: <<http://www.dailyartmagazine.com/cindy-sherman-old-masters/> > Acesso em 01/11/2018

FIGURA: 12 – Cindy Sherman , Untitled #224, 1990 Disponível em

Fonte:< <http://www.dailyartmagazine.com/cindy-sherman-old-masters/> > Acesso em 01/11/2018

FIGURA 13 - Francisco Goya y Lucientes (Spain, Fuendetodos, 1746-1828) Disponível em < <http://fichagas.blogspot.com/2011/04/os-caprichos-de-goya.html>> acesso em 10/05/2019

FIGURA 14- Brassai, sem título,1933 Disponível em < <https://www.mfah.org/art/detail/70386?returnUrl=%2Fart%2Fsearch%3Fnationality%3DFrench%252C%2Bborn%2BHungary%26culture%3DFrench>> Acesso em 10/06/2019

FIGURA 15- *Untitled #155*, Cindy Sherman – 1985 Disponível em < <https://ocula.com/art-galleries/metro-pictures/artworks/cindy-sherman/untitled-155/>> acesso em 05/04/2019

FIGURA16- *Untitled #145*, Cindy Sherman - 1985. Disponível em < <https://www.artic.edu/artworks/72699/untitled-145>> Acesso em 06/02/2019

FIGURA 17 - *Untiled #156*, Cindy Sherman -1985 Disponível em Fonte : <<https://www.museoreinasofia.es/en/collection/artwork/untitled-156>> acesso em :02/01/2019

FIGURA 18 - *Untiled #140*, Cindy Sherman -1985 Disponível em

Fonte: < <https://emuseum.nasher.duke.edu/objects/917/untitled-140-from-the-series-fairy-tales;jsessionid=94EC3E4BD8328332FED77421FEA61A85?Ctx=cdb96874-4808-496f-a5ce-bafa12cad531&idx=0> > Acesso em 02/01/2019

FIGURA 19 - *Untiled #153*, Cindy Sherman -1985 Disponível em

Fonte: < <https://theartstack.com/artist/cindy-sherman/untitled-153-1>> Acesso em 05/02/2019

FIGURA 20- Print do Instagram @cindysherman. Disponível em < <https://www.instagram.com/cindysherman/?hl=pt-br>> acesso em 15/07/2019

FIGURA 21- Print do Instagram @cindysherman. Disponível em < <https://www.instagram.com/cindysherman/?hl=pt-br>> acesso em 15/07/2019

FIGURA 22- Print do Instagram @cindysherman. Disponível em < <https://www.instagram.com/cindysherman/?hl=pt-br>> acesso em 15/07/2019

FIGURA 23- Print do Instagram @cindysherman. Disponível em < <https://www.instagram.com/cindysherman/?hl=pt-br>> acesso em 15/07/2019

FIGURA 24- Print do Instagram @cindysherman. Disponível em <
<https://www.instagram.com/cindysherman/?hl=pt-br>> acesso em 15/07/2019

FIGURA 25 - Print do Instagram @cindysherman. Disponível em <
<https://www.instagram.com/cindysherman/?hl=pt-br>> acesso em 15/07/2019